

Revue LiLaS

No 6
1^{er} semestre
2023

© ONVDP Éditions

BP V 18 UAO – CMS, Bouaké

Tél : (+225) 0707945600 / (+225) 0101176443

Courriel : revue.lilas.onvdp@gmail.com

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ISSN 2709-5002

ISSN 2709-5002

Revue indexée par

MIRABEL

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL RESEARCH JOURNALS

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Jessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUESSO, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara ; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) ; DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire) ; DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun) ; GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France) ; HADDAD Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France) ; KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France) ; MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ;

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny ; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara ; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny ; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne) ; GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; IRIT Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LitterART (Littératures, Arts & transmédiatité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	8
1 RÉFÉRENCIATION NATURELLE ET E-RÉPUTATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES / SEARCH ENGINE OPTIMIZATION AND E-REPUTATION OF SMALL AN MEDIUM ENTERPRISES	10
<i>KOFFI Henri-Joël, Docteur en sciences de la communication, Université Alassane Ouattara</i> <i>WOBE Jean Hervé, Enseignant-chercheur, Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)</i>	
2 DE LA COMMUNICATION RELIGIEUSE À LA COMMUNICATION SOCIALE : LES RADIOS FRÉQUENCE VIE ET AL BAYANE DANS LA COHÉSION SOCIALE À BOUAKÉ	21
<i>DALE Jacques Emmanuel</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)</i>	
3 DIS MOI TON CONTE, JE TE DIRAI QUI TU ES : LE PEUPLE DJIMINI AU MIROIR DE SES CONTES	32
<i>COULIBALY Kounadi, Docteur en Lettres Modernes,</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)</i>	
4 LE KAMIKAZE : UNE PERVERSION DU SACRIFICE DANS L'ATTENTAT DE YASMINA KHADRA	44
<i>Mamadou Konaté, Docteur en Lettres Modernes,</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)</i>	
5 LES MODALITÉS DE L'HUMOUR CHEZ SAMUEL BECKETT	52
<i>Bla Mireille N'GUESSAN</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)</i>	
6 LES ROMANS D'ALAIN MABANCKOU : UNE GRADATION VERS L'AUTOFICTION	62
<i>Mamina SORO, Docteur ès Lettres</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)</i>	
7 LA CONJONCTION « ET » : ÉNONCIATION, STYLE, IDÉOLOGIE DANS LA CARTE D'IDENTITÉ DE JEAN-MARIE ADIAFFI	73
<i>KEI Joachim, Enseignant-chercheur, Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)</i> <i>EGNIFI Sadikou Christy Guy-Charles, Docteur ès-Lettres, Université Alassane OUATTARA</i>	
8 LE DETERMINISME DES VARIATIONS DES REGISTRES DE LANGUE, DANS LES ŒUVRES ROMANESQUES AFRICAINES : L'NTE-PEUPLE DE SONY LABOU TANSI, LE MANDAT DE SEMBENE OUSMANE ET MONNE, OUTRAGES ET DEFIS DE AHMADOU KOUROUMA	83
<i>Kouadio NGUESSAN, Enseignant-chercheur, Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)</i> <i>Lidvine Aminata COULIBALY, Docteur, Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)</i>	
9 CONSTRUCTIONS ENDOPHORIQUES ET PROGRESSION TEXTUELLE	94
<i>LOUBAHO Manassé et TALL Yassine</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)</i>	
10 LE PRIX IVOIRE POUR LA LITTÉRATURE AFRICAINE D'EXPRESSION FRANCOPHONE : INSTANCE DE LEGITIMATION OU D'INSTRUMENTALISATION ?	103
<i>Yab Méline-Marcelle D'ANGUI Eponse DIOWA</i> <i>Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)</i>	

- 11 **ANALYSE DES FORMES DE LANGAGE DANS LES PRATIQUES CULTURELLES
LYELA : CAS DU MARIAGE TRADITIONNEL CHEZ LES SƏYALMA** 114
Emmanuel BATIONO
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
- 12 **ANALYSE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU MARIAGE TRADITIONNEL DANS LA
DRAMATURGIE L'HONNEUR DU BUUDU DE OUSSÉNI NIKIEMA** 129
Hamidou Kader Aristide NIKIEMA
*Laboratoire Littératures, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES),
Université Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou/Burkina Faso)*
- 13 **DE LA SCENE A LA SALLE : LE «JE» ACTEURS ET LE «VOUS» SPECTATEURS.
QUELLE PHENOMENOLOGIE DE LA RECEPTION THEATRALE A TRAVERS
MISTER TIME ?** 142
Dr Pingdevindé Issiaka TIENDREBEOGO
Université Joseph Ki-Zerbo (BURKINA FASO)
- 14 **L'ESCLAVAGE PAR ASCENDANCE DANS LE DELTA INTÉRIEUR DU NIGER AU
MALI : UNE ANTHROPOLOGIE DES DOMINATIONS SOCIALES** 164
Dr. Boureima TOURE Enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
Dr. Fodé Tandjigora Enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
Dr. Brema Ely Dicko Enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

RÉFÉRENCIEMENT NATUREL ET E-RÉPUTATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION AND E-REPUTATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

KOFFI Henri-Joël

Email : hj.koffi.6@gmail.com

WOBE Jean Hervé

Email : jeanherve72@yahoo.fr

Résumé

Cette étude a porté sur l'articulation entre le référencement naturel et l'e-réputation. Le premier concept est la somme des actions de l'entreprise sur internet. Quant au second, il dépend du comportement des internautes sur les pages web de l'entreprise. Une analyse numérique, à partir de l'outil Ubersuggest, nous a permis de collecter les données relatives aux PME en Côte d'Ivoire. Il en ressort que le premier concept impacte le second, notamment, à travers le score SEO et surtout les données liées à la navigation. Parmi ces données relatives à la navigation, notre attention a porté sur le temps de chargement des pages web. De façon pragmatique, plus les internautes mettent du temps à accéder à une page web, plus la probabilité qu'ils abandonnent la recherche s'élève. L'e-réputation des PME s'en trouve ainsi impactée. Mots clés : Référencement naturel, e-réputation, PME, Analyse numérique, Internaute

Abstract

This study focused on the relationship between natural referencing and e-reputation. The first concept is the sum of the actions of the company on the internet. As for the second, it depends on the behavior of Internet users on the company's web pages. A numerical analysis, from the Ubersuggest tool, allowed us to collect data relating to SMEs in Côte d'Ivoire. It appears that the first concept impacts the second, in particular, through the SEO score and especially the data related to navigation. Among these data relating to navigation, our attention focused on the loading time of web pages. Pragmatically, the longer Internet users take to access a web page, the greater the likelihood that they will abandon the search. The e-reputation of SMEs is thus impacted.

Keywords: Natural referencing, e-reputation, SME, Digital analysis, Internet user

Introduction

La présence des entreprises en ligne n'est plus une question de choix surtout si celles-ci désirent contrôler leur réputation. Internet et les outils afférents génèrent de nombreuses interactions qui impliquent parfois les entreprises. De plus en plus, les internautes s'échangent des messages entre eux pour évaluer les entreprises et avoir des retours d'expérience avant l'acte d'achat. De leur côté, les entreprises ont désormais cette possibilité de faire des recherches sur les candidats dans un processus de recrutement, notamment via LinkedIn, le premier réseau social professionnel ; de construire une

communauté autour de la marque en engageant des interactions régulièrement sur Facebook ; de s'exprimer en temps réel sur Twitter, le premier micro blogging parmi les réseaux sociaux ; de construire une image de marque et augmenter le trafic de visibilité avec une cible déjà définie sur Instagram et, enfin, de profiter de l'interface d'un site web pour présenter leurs produits et services aux internautes. L'ensemble de ces interactions constitue l'e-réputation de l'entreprise. Pour T. Brenet (2011, p. 17), de façon pragmatique, l'e-réputation se résume en quatre points :

L'e-réputation se construit avec l'ensemble des contenus « postés » par des internautes sur internet ; Ces contenus peuvent être mis en forme, transformé ou enrichis par de simples curieux, des activistes, des concurrents, des consommateurs ; Ces mises en forme, transformations et enrichissements peuvent se faire sur des sites web, des blogs, via des réseaux sociaux ; Ces évolutions sont renvoyées à l'internaute qui effectue une recherche.

L'e-réputation est dorénavant un actif immatériel dont l'entreprise ne peut se passer tant ses enjeux sont importants pour sa croissance. Selon S. Saporta (2014, p. 3), l'apparition du web interactif n'a pas simplement consisté à mettre en place un nouvel outil de communication, mais a changé en profondeur les mentalités des consommateurs. Ceux-ci s'emparent littéralement du web en érigeant de nouvelles règles qui leur conviennent. Ils font leurs propres recherches sur les produits qu'ils souhaitent acquérir ; ils consultent les sites de notation des entreprises pour estimer leur réputation ; ils tiennent compte des avis de leurs amis sur les réseaux sociaux avant d'effectuer un quelconque achat. Dès lors, il convient de réfléchir sur l'accueil réservé aux internautes sur le site web de l'entreprise. Cet accueil est, en effet, le fruit du référencement naturel mis en place par l'entreprise. Il est soumis à priori aux règles de fonctionnement des moteurs de recherche et au jugement de la pertinence qu'ils ont des contenus des pages internet. En tirer profit demande, cependant, un travail de longue haleine en introduisant des mots clés pendant les différentes publications de sorte à être positionné dans les premiers résultats. Dans le courant de ce procédé, les expressions SEO et référencement naturel désignent une même réalité qui consiste à pratiquer diverses actions en lien avec le site web en vue de le positionner parmi les trois premières pages de Google. D. Ichbiah (2018, p. 30) insiste sur cette réalité en ce sens : « pour qu'un site existe sur le Web, il faut que Google le propose dans ses résultats de recherche ». Le moteur référence, en effet, une panoplie de pages au-delà de l'entendement humain. Figurer sur le web demande donc un minimum d'investissement temporel. Bien que les Petites et Moyennes Entreprises (PME) en Côte d'Ivoire soient confrontées aux difficultés d'ordre structurel et managérial, elles font preuve d'agilité dans leur process. Il va donc s'en dire que la main d'œuvre est disponible pour la présence de l'entreprise sur Internet.

Toutefois, il importe de se demander si le référencement naturel a un impact sur l'e-réputation des PME en Côte d'Ivoire. Ce travail, effectué dans le district d'Abidjan, vise à analyser le référencement naturel des sites web des PME afin d'évaluer l'impact de cette action sur l'e-réputation de cette catégorie d'entreprise.

Méthodologie

L'analyse des sites internet a été effectuée à l'aide de Ubersuggest. Cet dispositif méthodologique est, à la base, un outil générateur de mots clés pour permettre aux créateurs de contenus de trouver des idées d'articles et des mots clés attrayants sur le web. L'outil met à disposition de l'internaute le volume de recherche mensuel d'un mot clé, le nombre d'acheteurs qui s'intéresse aux mots clés saisis et enfin la mise à disposition de mots clés pour se positionner sur les moteurs de recherche. Outre cette fonctionnalité, Ubersuggest permet également un audit des sites internet pour

résoudre trois difficultés potentielles ¹ : obtenir une vue d'ensemble sur les activités du site internet, découvrir les problèmes SEO qui ont un impact sur le trafic du site et vérifier la vitesse du site internet.

La plateforme offre sept jours d'essai gratuit. Passé ces jours, il faudra déboursier par mois, douze dollars (12 \$ soit 7743,71 FCFA à la date du 27/07/2022) pour un particulier, vingt dollars (20 \$ soit 12906,19 FCFA) pour une PME et enfin quarante dollars (40 \$ soit 25812,38 FCFA) pour une grande entreprise ou une agence. Grâce aux sept jours d'essai, nous avons pu effectuer l'audit des sites internet concernés par cette étude.

Les PME dont les sites web ont été analysés proviennent d'une liste d'entreprises de la base de données de l'Agence Côte d'Ivoire PME². Il s'agit, en tout, de cinq entreprises pour cette étude.

Résultats

Pour la présentation des résultats, nous avons regroupé les données en trois parties. La première est une sorte de résumé qui prend en compte le score SEO, le trafic organique mensuel, les mots-clés organiques ainsi que les backlinks³. La deuxième partie livre les potentiels problèmes à résoudre suite à l'analyse. Pour terminer, nous concevons la troisième partie comme une sorte de conclusion. Cette conclusion prend en compte le temps de chargement du site, les interactivités et la stabilité visuelle. Cette dernière partie tient compte de deux types d'écran : les ordinateurs et les smartphones. Ces analyses ont été effectuées dans la période du 13 au 17 juin 2022.

■ Analyse du premier (1^{er}) site web

Pour l'analyse du premier site internet, trente-huit (38) pages ont été crawlées pour un score SEO de 66, soit un trafic organique mensuel de 42, 85 mots-clés organiques trouvés et des backlinks de 1.066. Les problèmes principaux détectés concernent onze (11) pages avec un faible nombre de mots et trois (3) pages contenant des tags dupliqués.

Pour terminer, le site internet présente des difficultés au niveau du temps de chargement qui est de 4.95 secondes sur ordinateur et 27,39 secondes sur un smartphone. Par ailleurs, la stabilité visuelle sur ordinateur est faible avec un score de 0.39 et une interactivité de 999.5 sur smartphone, qualifiée de faible également. Les captures suivantes donnent plus de détails sur cette analyse.

Résumé

¹ https://app.neilpatel.com/fr/seo_analyzer/site_audit

² L'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de l'Etat en charge de l'opérationnalisation de la politique gouvernementale de promotion des PME.

³ Le backlink (lien retour) permet de définir la popularité d'un site internet. A en croire le Journal du net « *La qualité et le nombre de backlinks existant vers un seul et unique site Web est un élément de base pour mesurer la réputation du site Web en question* » (<https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203497-backlink-definition-traduction/>). Un site web qui reçoit de nombreux backlinks est considéré comme un bon site, un site qui suscite de l'intérêt.

Problèmes à résoudre

Conclusion

Navigation sur Ordinateur

Navigation sur Smartphone

▪ Analyse du deuxième (2^{ème}) site internet

Le deuxième site internet fait état de 28 pages crawlées avec un score SEO de 19, un seul (1) trafic organique mensuel, 17 mots-clés organiques et 67 backlinks trouvés.

Parmi les principaux problèmes, il faut noter un faible nombre de mots au sujet de 23 pages crawlées. Les difficultés, au niveau de la navigation, concernent le temps de chargement jugé faible sur les deux principaux écrans (6,33 pour l'ordinateur et 18,04 pour le smartphone) et la stabilité visuelle, faible également (0,43 pour l'ordinateur et 0,35 pour le smartphone).

Résumé

SCORE SEO ON-PAGE [?] 19	TRAFIC ORGANIQUE MENSUEL [?] 1	MOTS-CLÉS ORGANIQUES [?] 17	BACKLINKS [?] 67
---	---	--	-------------------------------------

Problèmes à résoudre

PAGES TROUVÉES [?] 28 Nous avons crawlé 28 pages et détecté 0 pages bloquées pour un total de 28 pages trouvées. STATUT DE LA PAGE [?] <table><tr><td>Succès</td><td>28</td></tr><tr><td>Redirection</td><td>0</td></tr><tr><td>Brissée</td><td>0</td></tr><tr><td>Bloquée</td><td>0</td></tr></table>	Succès	28	Redirection	0	Brissée	0	Bloquée	0	PROBLÈMES SEO TROUVÉS [?] 139 PROBLÈMES SEO PRINCIPAUX [?] 1 problème sans fichier sitemap.xml pour optimiser l'interaction avec les bots 1 problème sans certificat SSL valide 23 pages avec un faible nombre de mots
Succès	28								
Redirection	0								
Brissée	0								
Bloquée	0								

Conclusion

Navigation sur ordinateur

Navigation sur smartphone

■ Analyse du troisième (3^{ème}) site internet

Sept (7) pages ont été crawlées lors de l'analyse du troisième site internet pour un score SEO de 58, aucun trafic mensuel, 1 seul mot-clé organique trouvé et 14 backlinks. L'une des sept pages contient un faible nombre de mots. En ce qui concerne la navigation, seul le temps de chargement pose des difficultés dont 4,75 secondes sur ordinateur et 18,15 secondes sur smartphone.

Résumé

Problèmes à résoudre

Conclusion

Navigation sur ordinateur

Navigation sur smartphone

■ Analyse du quatrième (4^{ème}) site internet

Une seule page a été crawlée pour le quatrième site internet avec un score SEO de 44 points, 15 trafics organiques mensuels, 19 mots-clés organiques trouvés et 10 liens parlant de backlinks. La seule page crawlée présente deux problèmes majeurs : absence de titre H1 et faible nombre de mots. Au niveau de la navigation, nous constatons un faible temps de chargement sur smartphone avec 7,12 secondes.

Résumé

Problèmes à résoudre

Conclusion

Navigation sur ordinateur

Navigation sur smartphone

▪ Analyse du cinquième (5^{ème}) site internet

Le cinquième site internet contient de nombreuses pages parmi lesquelles plus de 150 ont été crawlées pour un score SEO de 85 points, 416 trafics organiques mensuels, 515 mots-clés organiques et 359 liens entrant comme sortant (backlinks). Les problèmes majeurs concernent 2 pages sans titre H1, 147 pages avec une absence de meta-description et 3 pages contenant un tag trop long. Les problèmes majeurs au niveau de la navigation concernent la présence du site sur smartphone. Il s'agit notamment d'un faible temps de navigation (9,15 secondes) et d'une interactivité faible également (733,5 millisecondes).

Résumé

Problèmes à résoudre

Conclusion

Navigation sur ordinateur

Navigation sur smartphone

Discussion

Le référencement naturel ou Search Engine Optimization (SEO) et l'e-réputation sont liés. La seconde est le résultat des activités mises en place en rapport avec le premier concept. Faire du référencement naturel, c'est amorcer le processus de construction d'e-réputation de l'entreprise. Les retombés positifs du référencement naturel procurent une notoriété positive à l'entreprise pour aboutir

finalement à une e-réputation positive. Le référencement naturel est soumis à priori aux règles de fonctionnement des moteurs de recherche et au jugement de la pertinence qu'ils ont des contenus des pages internet. En tirer profit demande un travail de longue haleine en introduisant des mots clés pendant les différentes publications de sorte à être positionné dans les premiers résultats des recherches de l'internaute.

Les résultats de notre étude mettent, cependant, en évidence les scores SEO, conséquence du trafic organique mensuel, des mots clés organiques renseignés et des liens externes introduits dans chaque page. Sur un total de cent (100) points, le score SEO des entreprises est légèrement au-dessus de la moyenne. Il va s'en dire que le classement de leurs pages respectives en sera impacté sur les différents moteurs de recherche. En effet, le score SEO représente la performance des pages d'un site web. Cette performance est le résultat d'un ensemble de techniques qui consiste, *in fine*, à positionner le site web dans les moteurs de recherche afin de le rendre visible auprès des internautes.

Un autre élément que révèle notre étude et qui peut agir sur l'e-réputation est la navigation sur tout type d'écran. En effet, tous les sites web analysés dans le cadre de cette étude rencontrent des difficultés liées au temps de chargement des pages. Dans l'ensemble, le score est faible. Or, des études révèlent que les internautes patientent en moyenne trois secondes pour le chargement d'une page (H. Essique, 2022), G. Dabi-Schwebel (2014), quant à lui, parle de moins de deux secondes. Passé ce délai, ils abandonnent la recherche et se rabattent certainement sur un autre site web proposant le même service. Les internautes partent aussi de cette recherche avec une mauvaise expérience vécue et une image négative de l'entreprise.

En vrai, un travail de référencement, prenant en compte tous les détails énumérés précédemment et surtout les éléments de la navigation, a pour but de positionner le site internet sur la première page des résultats du moteur de recherche, et ce, le plus haut possible. Pour y parvenir, il convient de mener des actions de façon régulière sur le contenu et la forme du site à promouvoir et d'améliorer sa notoriété pour séduire les robots. Celui de Google s'appelle Googlebot, sa mission consiste à « suivre des liens pour naviguer de page en page ; récupérer le code HTML des pages ainsi identifiées » (O. Andrieu 2014, p. 28). Il s'agit en effet, pour le robot, de saisir le code HTML du site web puis l'envoyer à Google qui se chargera de le traiter ultérieurement selon ses priorités. Ce procédé obéit à un ordre bien précis pour lequel les informaticiens sont mieux outillés pour donner plus de détails. Nous retiendrons cependant que les robots travaillent 24H/24 à la recherche de liens sur de milliers de pages à la fois. Googlebot visite vingt milliards de site web par jour, à en croire l'auteur. Pour une question de notoriété, plus le site web est mis à jour, plus il attire les robots. Il est donc utile de modifier, à une fréquence maîtrisée, le contenu du site web pour permettre aux robots de l'indexer. L'indexation d'un site, suivant la logique de S. Burriel (2010, p. 35), est le processus de parcours du site et d'analyse des contenus par le robot dans le but d'extraire des informations diverses et des mots clés provenant des contenus publiés. Pour nous résumer, tels que révéler par les résultats de notre étude, le référencement naturel des sites web des PME ne contribue pas à la construction de leur e-réputation. La réflexion de J-C Domenget (2014, p. 16) sur le référencement naturel le positionne comme un enjeu stratégique pour l'entreprise dans la mesure où il permet non seulement de développer ses ventes mais aussi de défendre sa e-réputation.

Bibliographie

- Andrieu** Olivier, 2010, *réussir son référencement web – 2ème édition*, Paris, Eyrolles, 464p.
- Brenet** Thiery, 2011, *E-réputation, votre guide !*, La Plaine Saint-Denis, AFNOR, 223p.
- Burriel** Sandrine, 2010, *Google AdWords – scénarios complet pour réussir sa campagne marketing*, Paris, Person, 277p.
- Dabi-Schwebel** Gabriel, 2014, Vitesse de chargement d'une page web : pourquoi l'améliorer ?, 1min30 via <https://www.1min30.com/developpement-web/vitesse-de-charge-ment-8474>
- Domenget** Jean-Claude, 2014, Référencer des contenus Web, Management Sup, pp 233-265, hal-01514325
- Essique** Hugo, 2022, Pourquoi améliorer la vitesse de chargement de votre site ?, Anthedesign via <https://www.anthedesign.fr/referencement/vitesse-de-charge-ment-site-web/>
- Ichbiah** Daniel, 2018, *Comment etre n°1 sur Google pour les nuls*, Paris, Edition First, 344p.
- Saporta** Sandrine, 2014, *Comment booster sa marque sur Internet*, Paris, Eyrolles, 208p.

DE LA COMMUNICATION RELIGIEUSE À LA COMMUNICATION SOCIALE : LES RADIOS FRÉQUENCE VIE ET AL BAYANE DANS LA COHÉSION SOCIALE À BOUAKÉ

DALE Jacques Emmanuel
Université Alassane Ouattara
(Bouaké-Côte d'Ivoire)
manudale04@gmail.com

Résumé :

Cet article sur les radios Fréquence vie et Al Bayane à Bouaké vise à montrer l'apport de la communication religieuse dans la cohésion sociale au sein de la ville de Bouaké. L'intérêt politique de ce sujet réside dans la présentation du rôle capital joué par ces radios dans l'accompagnement des objectifs du gouvernement ivoirien grâce aux émissions éducatives. Longtemps classifiées comme des radios seulement réservées à l'aspect religieux, l'on a oublié qu'elles sont dans le top 10 des radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. De par ce positionnement, les politiques doivent accompagner et soutenir ces radios dans leur désir de vouloir porter à maturation les projets du gouvernement chez leurs fidèles auditeurs. Cette étude a porté sur une enquête auprès d'un ensemble total de 90 personnes, dont 65 auditeurs des radios confessionnelles. Elle a permis d'atteindre l'objectif de base qui était de montrer la contribution de ces deux radios confessionnelles aux maintiens de la paix et de la cohésion sociale au sein de la ville de Bouaké malgré leur statut religieux.

Mots clés : Communication religieuse, radios confessionnelles, réconciliation nationale, cohésion sociale, développement.

Abstract

This article on Fréquence vie and Al bayane radio stations in Bouaké aims to show the contribution of religious communication to social cohesion in the city of Bouaké. The political interest of this subject lies in the presentation of the key role played by these radios in supporting the objectives of the Ivorian government through educational broadcasts. Long classified as radios only reserved for the religious aspect, we have forgotten that they are in the top 10 of the most listened to radios in Côte d'Ivoire. Through this positioning, politicians must accompany and support these radio stations in their desire to bring the government's projects to fruition among their loyal listeners. This study focused on a survey of a total of 90 people, including 65 listeners to faith-based radios. It made it possible to achieve the basic objective, which was to show the contribution of these two denominational radio stations to the maintenance of peace and social cohesion within the city of Bouaké despite their religious status.

Keywords: Religious communication, confessional radios, national reconciliation, social cohesion, development.

Introduction

La question des sciences, de la laïcité ou de la foi est une figure particulière de la communication religieuse dans l'espace public (David Douyère, 2014, p.17). Désormais, d'une manière ou d'une autre toutes les religions communiquent peu ou prou par le moyen des médias de masse. Le développement médiatique s'est donc étendu aux confessions religieuses qui ne restent plus encaquées entre quatre murs pour entrer en communion avec le divin. Bien au contraire, les confessions religieuses épousent l'air du temps, en utilisant les médias comme courroie de transmission et de promotion de certaines vertus religieuses telles que l'amour, la paix, le partage, la prière, le pardon et la pénitence. Pour ce faire, ils multiplient la production et la diffusion de contenus médiatiques via des chaînes de télévision, des pages web, des organes de presse écrite et des radios dédiées aux faits communautaires et religieux. En effet, les médias contribuent largement à fixer les modes de penser, à déterminer en grande partie les idées, les habitudes et les coutumes ; ils dictent les modes de vie et décident des événements importants et significatifs dans le monde (Warren K. Agee, 1988). Dans la ville de Bouaké, par exemple, en période d'observation du carême chrétien ou musulman, les fidèles maintiennent leur communion avec le divin via un poste de radio. La pratique de la prière, les louanges et la dévotion religieuse par les émissions et les sermons radiodiffusés montrent que la radio – confessionnelle, en l'occurrence - est un média accessible et disponible dans les différents espaces publics de cette ville cosmopolite qui a payé un lourd tribut durant la décennie de crise socio-politique qui a secoué la Côte d'Ivoire. Ainsi, dans cette ville, les différentes actions posées, les activités culturelles réalisées et les messages diffusés dans les médias – particulièrement les radios confessionnelles (RC) « Fréquence Vie » et « Al Bayane » – visent le retour à la normale et le maintien de la cohésion sociale entre les habitants.

Comment ces radios confessionnelles contribuent-elles à ce retour à la normale ? De quelles manières les radios « Fréquence Vie » et « Al Bayane » participent-elles au maintien de la cohésion sociale dans la ville de Bouaké ?

Pour répondre à ces interrogations, cet article se propose de montrer l'implication de ces deux radios dans une communication religieuse et sociale orientée vers le maintien d'un climat de paix. Dans cette perspective, il présente la perception du public en ce qui concerne l'impact des différentes émissions diffusées avant de faire la lumière sur leur niveau de participation à la cohésion sociale dans la ville de Bouaké. *In fine*, une analyse des grilles de programme permet de faire des suggestions de nature à en améliorer la qualité, dans le souci de l'atteinte des objectifs de stabilité et de cohésion sociale qui leur sont désormais dévolus.

1. D'un aperçu de la communication religieuse et sociale au cadre méthodologique

Le domaine des sciences de l'information et de la communication s'est rendu incontournable dans l'histoire et la gestion des crises dans le monde, à travers la gestion médiatique des conflits. En Côte d'Ivoire, les notions de développement, de pardon, de tolérance, d'amour et de paix sont de plus en plus entendues dans les discours qui appellent à la cohésion sociale. Ces mots sont pour la plupart empruntés des livres saints par les politiques ou prononcés par les guides religieux pour sensibiliser sur le bien-être social. Cette section non-pétaudière permet de faire un cadrage conceptuel de la communication religieuse et la communication sociale avant de présenter la démarche méthodologique.

1.1. La communication religieuse et sociale

La communication religieuse est une discipline naissante en Côte d'Ivoire. En Europe, surtout en France, elle fait l'objet d'une abondante littérature dont les travaux les plus connus sont ceux de David Douyère (2014), Jacques Derrida (2016), Claude Hagège (2017), Stéphane Dufour (2013), Gaspard Salatko (2011) et Régis Debray (2005). C'est dire que la communication est devenue un élément fondamental pour les religions et constitue ce qui les fait exister. En effet, les religions interviennent dans l'espace public par leurs discours, leurs actions ou des campagnes d'information, y compris dans l'acceptation marketing des campagnes (médiatiques) qui visent à donner une certaine visibilité à l'institution et à ses adeptes. Ce faisant, les religions entretiennent, de manière implicite, des relations avec la communication. Dans les travaux de Stéphane Dufour, il est à souligner que les religions proposent parfois une vision théorique de la communication, qui entre inévitablement en résonance et se définit avec d'autres conceptions politiques, idéologiques et sociales de cet univers. Elles font également partie de la réalité communicationnelle dont elles traitent puisqu'elles y participent elles-mêmes abondamment par leurs pratiques : signes, discours, images, rites et gestes. C'est par ceux-ci qu'elles forment et diffusent un récit, permettant à une communauté religieuse de partager un lexique propre à elle. La religion mobilise un ensemble de médiations pour demeurer encrée dans le système de pensée et d'action d'une communauté aussi pour la former, exister dans l'espace public, puis dans l'histoire. Elle communique ainsi (David Douyère, 2014, p.7) dans cet espace public en faisant appel à la communication sociale.

La communication sociale utilise les moyens de communication comme la presse écrite, le cinéma, la radio, la télévision et aujourd'hui internet pour s'adresser aux hommes et pour permettre à ceux-ci de pouvoir communiquer aussi entre eux. Elle vise à exercer des pressions à deux niveaux de prise de conscience : celui du risque individuel et de la morale collective. C'est dans ce sens qu'elle transmet des valeurs pour créer et renforcer plus de liens de solidarité. C'est le type de communication développé par les institutions, c'est-à-dire les organismes évoluant dans la sphère publique ou parapublique. Elle s'applique autant aux structures communales et intercommunales que gouvernementales et ministérielles (Leila Messaoudene, 2013, p.146). L'objectif de la communication sociale est de pouvoir informer sur des problèmes sociaux pour ensuite faire prendre conscience, redonner une voix et des pouvoirs aux personnes, à changer des idées ou des attitudes qui pourraient être mauvaises pour les personnes aussi bien au niveau individuel que collectif. Au-delà d'être utile aux institutions publiques, ce système de communication a réussi à trouver sa place dans les médias confessionnels Fréquence Vie et Al Bayane. Ces médias sont aptes à atteindre et à influencer non seulement les individus, mais aussi les masses grâce à leur fort taux d'audimat. La communication sociale sur les radios confessionnelles vise à rechercher un certain bonheur pour le plus grand nombre des auditeurs et un bien-être généralisé à l'ensemble de la société. Elle repose donc sur le principe de l'intérêt général, en permettant aux radios confessionnelles de proposer, à défaut d'imposer certains changements de mentalités et de comportements que l'auditeur doit intégrer et adopter. Orientée sur des valeurs citoyennes, humanitaires et écologiques, la communication sociale permet aux minorités, aux malades, aux victimes de problèmes sociaux et écologiques d'être entendus et soutenus.

1.2. La démarche méthodologique de la recherche

La production de ce travail a nécessité de mobiliser des données quantitatives, qualitatives, de l'information et des enregistrements audio recueillis auprès d'animateurs et de personnels administratifs en mesure de renseigner sur leur système de communication, sur leur grille de programme au quotidien et leurs actions sociales destinées à maintenir la cohésion sociale à Bouaké. Les enquêtes ont reposé sur un échantillon de quatre-vingt-dix (90) personnes. Elle a permis de toucher vingt (20) issues du personnel des RC, à savoir neuf (9) personnes par radio et les deux (2) premiers responsables de chaque station de radio. Soixante-cinq (65) auditeurs ont également été sollicités pour la collecte des données. Il s'agit principalement d'auditeurs qui vivent dans la ville de Bouaké et appartiennent à différentes couches socio-professionnelles (commerçant.e.s, étudiant.e.s, guides religieux, taximans et leurs passagers, etc.). Ils ont été soumis à un questionnaire en vue de préciser leurs stations d'abonnement, avant d'informer sur l'image qu'il se font des RC et comment ils perçoivent leur politique d'engagement social. Enfin, des échanges ont été réalisés à partir de guides d'entretien adressés à cinq (5) responsables d'institution. Le Chef de Service Suivi-Évaluation du Programme National de Cohésion Sociale a donné des informations sur les différentes actions menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire en faveur de la paix et comment ces derniers associent-ils les médias en particulier les radios confessionnelles. Le Directeur Associé du groupe Omédia représentant de Médiamétrie en Côte d'Ivoire a fourni des données sur les différents classements et études sur l'évolution radiophonique en Côte d'Ivoire. Un responsable des associations de radio communautaire et deux guides religieux (chrétien et musulman) ont accepté de donner leurs avis sur les actions des RC de manière générale et d'apprécier leurs politiques d'engagement social comparativement aux radios ordinaires. Toutes ces enquêtes, ajoutées à des observations sur le terrain et l'analyse des grilles de programme, constituent le socle méthodologique à partir duquel nous présentons la contribution des RC au maintien de la paix et de la cohésion sociale à Bouaké. Les résultats présentés dans la section suivante sont suivis des propositions de nos enquêtés pour l'amélioration des conditions d'existence et du meilleur fonctionnement des radios confessionnelles Fréquence vie et Al Bayane.

2. L'éducation par les médias confessionnels Fréquence Vie et Al Bayane

Selon Guy Bessette (2004, p.240), la communication pour le développement se présente comme une communication qui arraisonne les médias pour disséminer les bienfaits des projets de développement destinés aux pays. Malgré leur statut confessionnel, la grille de programme des radios Fréquence Vie et Al Bayane parvient à présenter des émissions éducatives pour sensibiliser et éduquer son public. L'éducation est l'un des investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour son avenir et contribue à la stabilité sociale à long terme d'un pays. C'est pourquoi, la radio confessionnelle Fréquence Vie met l'accent sur les émissions éducatives dans sa grille de programme pour procurer aux auditeurs des sentiments de stabilité et d'espoir en l'avenir. Les émissions éducatives recensées sont : « à l'école du Seigneur », « vivre libre », « femme d'espoir », « moi et mon environnement », « le défi de l'Afrique », « tribune jeune », « campus libre », « sauver une génération », « le chrétien et les NTIC », « foi et vie reformée ».

2.1. La place de l'éducation dans la grille de programme de la radio Fréquence Vie

Le suivi des émissions éducatives diffusées par la radio Fréquence Vie se trouve représenté dans le diagramme ci-après :

Figure 1 : Diagramme des émissions éducatives de la radio Fréquence Vie

L'éducation par les médias est un puissant moyen de changement. Les émissions de la radio Fréquence vie essentiellement basée sur l'éducation de qualité permettent aux enfants, aux femmes et aux jeunes d'acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour relever les défis quotidiens et profiter de la stabilité tout au long de la vie. C'est pourquoi l'émission *Tribune jeune* apparaît en première position dans le tableau avec 34 % de taux de suivi. Cette émission d'une quinzaine de minutes présente la vie et le modèle de Jésus-Christ comme exemple à suivre pour une jeunesse. C'est un modèle reconnu comme parfait dans les livres saints capable d'impacter lorsqu'il est copié. Aussi, *tribune jeune* sensibilise la jeunesse autour d'une table ronde sur le respect de la chose publique, privée et l'importance de la cohésion sociale. Cela se fait par des Pasteurs ou des autorités compétentes à travers des enseignements bibliques, la présentation de jeunes exemplaires afin d'éradiquer ces maux qui minent la jeunesse. La radio confessionnelle Fréquence vie entend contribuer à une jeunesse saine à travers cette émission de sensibilisation, de prise de conscience de la vie en Jésus et la marche selon la vérité pour être des modèles de société. Quant aux autres émissions, susmentionnées dans le tableau, elles se déroulent sous forme de débat et de table ronde (*campus libre*), par appel téléphonique (*A l'école du Seigneur*) et de présence participative des jeunes sur le plateau de la radio Fréquence vie en vue de *Sauver une génération*. Les différentes émissions éducatives diffusées par la radio confessionnelle Fréquence Vie permettent d'améliorer la santé communautaire, d'apaiser les traumatismes causés par ces troubles sociaux politiques, de prévenir les conflits et de promouvoir le développement durable. La Côte d'Ivoire étant un pays en reconstruction depuis la sortie de crise (avril 2011), les émissions éducatives diffusées à répétition par une radio confessionnelle apaisent les traumatismes causés par ces troubles sociopolitiques.

2.2. L'éducation par la radio Al Bayane

L'éducation par les ondes facilite la compréhension et l'application de plusieurs concepts et notions de base sociétale, sanitaire, académique, économique et religieuse même chez des populations qualifiées d'illettrées grâce aux émissions en langue locale. Dans le processus du maintien de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, il a fallu passer par un système d'éducation performant au sein de plusieurs couches sociales. Toutefois, les médias ont, dès le départ, été associés à l'éducation. Daniel Bounoux (2001, p.5) explique d'ailleurs à ce sujet que « *les médias ont toujours construit le monde, l'actualité et c'est un immense travail* ». Les différentes émissions présentent dans la grille de programme mise à notre disposition sont : le rendez-vous des technologies de l'information et de la communication, tasfir, témoignage, tribune jeune. Le contenu de ces émissions renvoie à la communication et à l'éducation des auditeurs de la radio. Le taux de suivi se présente comme suit :

Figure 2 : Diagramme des émissions éducatives de la radio Al Bayane

Notre population enquêtée est en majeure partie constituée de jeunes. C'est déjà un pari gagné si la jeunesse ivoirienne s'abonne à la radio Al Bayane et suit ses différentes émissions sur l'éducation. Elle ne fera plus l'objet de manipulation ou d'instrumentalisation pour des tumultes comme ce fut le cas précédemment. **Figure 2 : Diagramme des émissions éducatives de la radio Al Bayane** *«... la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde* ». Nous ne pouvons parler de cohésion sociale sans éducation, sans un peuple qui n'est pas instruit sur les bonnes habitudes à adopter en communauté. Le comportement critique s'avère être le nouveau comportement que la radio Al Bayane Bouaké vise à inculquer à ses auditeurs. Ce sont des émissions de communication et de connaissance pour les enseignements à la lumière du *Coran*, des émissions sur l'économie et la santé, des émissions en rapport avec la société, la cellule familiale, des émissions culturelles et des débats. Par exemple, l'émission *Tribune jeune* accorde du temps de formation à la jeunesse pour la rendre consciente et responsable. Comme le fait remarquer Michel Serres, « *le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout*

réinventer » (M. SERRES, 2013), dans le sens de l'utilité et du bien-être social. L'émission *tribune jeune* est une émission exceptionnellement juvénile qui se déroule tous les samedis sur les ondes de la radio nationale islamique. Elle permet de donner des perspectives à la jeunesse, d'inculquer des valeurs morales et religieuses. Le déroulé de cette émission s'effectue sous le modèle des tables rondes semblable aux débats télévisés. C'est une aubaine pour les jeunes musulmans d'échanger sur les thématiques d'actualité et de trouver le positionnement des jeunes croyants vis-à-vis de ceux-ci. Ce sont des thèmes qui tournent autour du : 'modernisme et croyance religieuse' ; 'paix et cohésion au sein de la jeunesse musulmane' ; 'violence juvénile que dit le Coran...'. Ces débats se déroulent en présence d'un ou deux imams sur le plateau pour donner les orientations à la jeunesse présente et celle à l'écoute. Cette phase éducative de l'émission permet de redéfinir les priorités des jeunes et de partager les programmes de la radio Al Bayane sur l'amélioration des conditions de vie juvénile et le maintien de la cohésion sociale.

De plus, l'espace tribune jeune permet de recevoir des structures œuvrant pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ces structures expliquent les différents projets auxquels la jeunesse ivoirienne en générale et musulmane en particulier peut prendre part. Ces projets visent à améliorer l'acquisition de compétences techniques demandées par le marché du travail et d'augmenter le taux d'insertion des diplômés en réduisant le taux de chômage et de vagabondage. Ce faisant, la radio Al Bayane contribue à la lutte contre la délinquance juvénile à travers la promotion de l'insertion professionnelle sur ces antennes. Aussi, des messages sont lancés par des jeunes en vue d'inciter au travail qu'à la délinquance. Cela se fait sur la base de *la Sourate 3 v 110* « *Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah...* ». Ces appels visent à ramener à l'ordre tout jeune ayant des comportements de déviation en société. C'est ainsi que la radio Al Bayane s'efforce d'accomplir, selon ses moyens cette grande tâche sociétale.

3. Les radios confessionnelles dans la participation active à la cohésion sociale à Bouaké

À la fin de la crise militaro-politique, le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission principale de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire ivoirien. La prise en charge des besoins et préoccupations majeures des populations meurtries par la crise, l'identification et la mise en œuvre d'un plan de reconstruction nationale en vue de redonner à la Côte d'Ivoire sa position de pays phare dans l'économie de la sous-région ouest-africaine et d'en faire un pays émergent à l'horizon 2020. À travers les médias et plusieurs autres mesures d'accompagnements, le gouvernement a organisé des actions de paix. Dans ces mesures d'accompagnement médiatique, les radios confessionnelles sont sollicitées par les organismes internationaux et nationaux œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale et du développement afin d'informer, de sensibiliser et d'orienter sur les modes de vivre ensemble et les pratiques jugées utiles pour la population. Dans cette lancée, les radios confessionnelles Fréquence Vie et Al Bayane obtiennent un cent pour cent (100 %) de réponses positives lorsqu'il s'agit pour nous de savoir auprès des auditeurs si elles sont des vecteurs de cohésion sociale. Pour les auditeurs, inciter à l'amour du prochain, aux bonnes œuvres et d'excellents comportements dans la société, sont des preuves de cohésion sociale. En effet, la participation sociale des RC consiste à l'instauration et à la sauvegarde des valeurs partagées de solidarité, d'amour, de tolérance, de justice, d'amour, de vérité, de liberté et de paix. Aussi leur implication dans les différentes actions de paix menées dans le pays en vue de bannir l'idée de répartition, de clan et de conflits interreligieux à travers les ondes. L'apport de l'opinion religieuse reste louable dans les différentes actions de paix menées en Côte d'Ivoire. La

remarque se situe au niveau de leur implication au cours de ces quinze dernières années dans le maintien de la cohésion sociale. Les guides religieux et responsables des RC initient des tournées de sensibilisation dans les différentes régions du pays en vue d'appeler les populations à être des ambassadeurs et acteurs de paix. En témoigne la tournée de sensibilisation du Conseil Supérieur des Imams, des mosquées et des affaires Islamique en Côte d'Ivoire (COSIM) sur la paix dans la zone Ouest du pays. À la fin de sa tournée dans la région du Tonkpi⁴ en janvier 2020, le Cheick Aïma Boikary Fofana (1943-2020)⁵ s'exprimait en ces mots : « *la religion doit être une aiguille pour coudre le tissu social, la religion ne doit pas être une lame pour déchirer le tissu social* »⁶. Ce sont des paroles qui appellent tous les bords religieux et toute couche sociale à l'unisson pour le développement de la Côte d'Ivoire. La contribution des radios confessionnelles Fréquence Vie et Al Bayane consiste à l'instauration et à la sauvegarde des valeurs partagées de solidarité, d'amour, de tolérance, de justice, d'amour, de vérité, de liberté et de paix ; aussi leur implication dans les différentes actions de paix menées dans le pays en vue de bannir l'idée de répartition, de clan et de conflits interreligieux à travers les ondes.

4. Les défis des radios confessionnelles et la pérennisation de la cohésion sociale

Définir les médias religieux dans ce dispositif communicationnel que forment les religions (Enzo Pace, 2011) suppose d'effectuer (ou non) une rupture, soit avec la modernité, soit entre des médiations matérielles signifiantes et des programmes médiatiques. Ces différentes grilles de programmes offrent des émissions en boucle 24h/24h pour toucher toutes les couches sociales. Les radios confessionnelles Fréquence Vie et Al Bayane présentent d'excellentes émissions ponctuelles sur la cohésion sociale pouvant aider les plus petits jusqu'au plus grand dans le maintien de l'ordre et de l'harmonie sociétale. Mais la plupart de ces émissions, les jours et heures de diffusion sont méconnus du public de Bouaké. Pour eux, entendre radios confessionnelles renvoi exclusivement qu'à tout ce qui est en rapport avec la religion et rien d'autre. En effet, plusieurs auditeurs affirment écouter la radio les matins entre 5h et 9h puis dans la soirée entre 17h et 00h. Ces créneaux horaires correspondent le plus souvent aux heures de réveil où l'on cherche à être au parfum de l'actualité avant de sortir de la maison pour les travailleurs. Dans le cas des ménages, la radio constitue un compagnon matinal dans les différentes tâches à domicile. Dans la soirée, elle est plus écoutée en voiture pour les automobilistes et représente un temps de repos et de réflexion pour ceux qui passent des nuits de méditation. Pour nos enquêtés, les radios confessionnelles sont écoutées tous les jours et le plus souvent les samedis. Toutefois, il est à souligné que les programmes de musique ont une longue durée que les émissions en rapport à la cohésion sociale qui ne dure qu'une quinzaine voire trentaine de minute. Aussi, il existe un manque de soutien financier récurrent de la part de nos gouvernants ce qui pousse ces radios à mettre en place des systèmes de contributions des différents auditeurs pour leurs meilleurs fonctionnements. Les radios confessionnelles rencontrent plusieurs difficultés dans l'exercice de leur fonction. Les suggestions de cet article ne visent pas qu'à résoudre tous leurs problèmes, mais à améliorer leur contribution au maintien de la paix et de la cohésion sociale.

⁴ La Côte d'Ivoire compte 31 régions. Le Tonkpi est une région située à l'ouest du pays ayant pour chef-lieu la ville de Man

⁵ Président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire décédé le 17 mai 2020 des suites de la maladie à Coronavirus

⁶ Propos recueillis au journal de 20H de la radiodiffusion et télévision Ivoirienne (RTI1) du 15 janvier 2020

Pour ce faire nous leur recommandons une prise en considération des heures de grande écoute pour faciliter la diffusion des messages capitaux. C'est-à-dire, continuer à partager du contenu riche en informations et en éducation tous les jours entre 5h et 9h. Et d'utiliser les périodes de faible écoute (9h / 13h / 17h) pour certaines émissions de divertissement et les plages musicales. De plus, la jeunesse étant la cible de manipulation de certains conflits, il serait intéressant de positionner les émissions juvéniles les samedis pendant que plusieurs d'entre eux sont accrochés à leur poste de radio et de faire plus d'émission dans le sens de la paix. Les Directeurs des programmes des radios confessionnelles à l'étude affirment que toutes leurs émissions sont des émissions de paix. De prime à bord, cela tient lieu de leur statut confessionnel et du contenu de leurs émissions qui n'a jamais été censuré par la HACA, mais tout le temps encouragé. Lorsque les auditeurs sollicitent plus d'émission dans le sens de la paix, ils encouragent celles déjà existantes, mais encore à faire mieux. C'est-à-dire trouver encore plus de temps d'antenne puis exposer et débattre sur des sujets d'actualité, des sujets qui perturbent parfois le vécu quotidien. Car à la lumière des Saintes Écritures, il serait intéressant de savoir que dire la Bible ou le Coran sur nos vécus que d'en faire appel à des histoires qui ne sont pas parfois adaptées à notre contexte ivoirien. Aussi, les radios confessionnelles possèdent un avantage lequel est d'avoir des lieux de prière de leurs différentes associations. Pour ce faire, nous suggérons des émissions tournantes dans les lieux de prière. Les émissions éducatives dédiées à la jeunesse, dédiées aux femmes parlant des questions de paix, de développement et de cohésion sociale.

Ensuite, elles doivent faire appel à des spécialistes des thématiques développées sur les leurs ondes, quelle que soit leur appartenance culturelle et religieuse. Aussi inviter certains hommes politiques sur les plateaux des radios confessionnelles pour développer certaines thématiques. Pour mieux sélectionner aussi les intervenants, nous proposons des lucarnes exclusivement dédiées à la cohésion sociale où l'auditeur a la possibilité de poser des questions (par SMS ou par courriel). Ces différentes questions recueillies permettront de mieux sélectionner un spécialiste en la matière pour des explications capables de nous faire dévier les situations conflictuelles. Ces explications doivent prendre en contact plusieurs langues locales lors de leur rediffusion, car le brassage culturel est un élément clé de développement et de cohésion sociale. La réconciliation nationale passe aussi par la bonne élucidation de certaines zones d'ombre des auditeurs. Il s'agit de faire connaître leurs émissions en rappelant les différents programmes et sessions d'animation suivis de leur contenu. En le faisant, cela pourrait emmener les auditeurs à savoir que les radios confessionnelles ne s'intéressent pas qu'à la vie religieuse, mais diffusent des émissions, des débats, des conseils pour le maintien d'un climat de paix à Bouaké et ses environs. A cela s'ajoute la promotion des émissions qui donnent la possibilité aux auditeurs d'être des participants depuis les studios de production des émissions.

Enfin, il faudrait plus de présence sur les réseaux sociaux, car la radio sur internet est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, en raison d'internet désormais plus accessible à tous. Les radios confessionnelles Fréquence Vie et Al Bayane ont des pages Facebook et donne une possibilité d'installer leur application radio. Nous avons pris la peine de télécharger leurs applications radios pour des écoutes et il s'y trouve que certaines émissions différées. Il est impossible de suivre des émissions en direct sur leurs différentes applications radio. Les réseaux sociaux étant accessibles et disponibles pour tous, nous proposons des animations fréquentes de leurs différentes pages Facebook. En y mettant du contenu, l'interrogation de certains auditeurs, le passage ou le résumé de certaines émissions. Elles peuvent utiliser ce canal pour faire la promotion de la paix pour les internautes. Comme nous l'a démontré l'enquête, certaines personnes manquent de temps pour écouter la radio, mais une personne sur deux utilise couramment les réseaux sociaux. Ces différentes suggestions ont été formulées sur la base de l'analyse des grilles de programme des radios confessionnelles à l'étude, les jours et heures d'écoute de nos enquêtés. À partir de leurs différents contenus informatifs, éducatifs et de divertissement, les radios confessionnelles représentent de puissants vecteurs des messages de paix et

de cohésion sociale dans la ville de Bouaké. Toutes ces différentes suggestions susmentionnées peuvent faciliter une meilleure visibilité des radios confessionnelles Fréquence Vie et Al Bayane ainsi qu'à améliorer leurs contributions à la cohésion sociale et de faire connaître leurs contenus qui sont parfois méconnus du grand public.

CONCLUSION

L'éducation par les médias est considérée comme une méthode pédagogique permettant le passage d'un comportement ordinaire, malléable et flexible à un comportement critique empreint de jugement ou d'esprit de discernement. Il est possible de communiquer un style de vie aux individus qui sont devenus de plus en plus exposés aux médias. En effet, après ces violents traumatismes vécus par les populations de Bouaké durant ces nombreuses années de crise, les médias locaux se sont engagés au cœur du processus de la cohésion sociale. Soucieuses de contribuer au rétablissement et au maintien constant de la cohésion sociale, à travers leurs ondes, les radios confessionnelles Fréquence vie et Al Bayane mettent l'accent sur les émissions éducatives pour mieux former leurs auditeurs à l'écoute. Ces différentes émissions radiophoniques produites et diffusées représentent leur contribution à la cohésion sociale, gage de stabilité politique et d'unité nationale. Malgré leurs cahiers de charge, leur ligne éditoriale et les nombreuses difficultés auxquelles elles font face, les radios confessionnelles et leurs responsables sont ainsi devenus des acteurs dans le processus de maintien de la paix sociale à Bouaké. Les radios confessionnelles Fréquence Vie et Al Bayane ont réussi à immiscer dans leurs grilles de programmes et leurs activités des émissions de sensibilisations, de paix, de développement et de cohésion sociale pour contribuer à la réconciliation nationale. Ces actions démontrent que ces radios portent aussi à cœur les projets du gouvernement ivoirien au niveau de l'information, de l'éducation et du divertissement. Elles parviennent ainsi à allier la communication religieuse à la communication sociale. Toutefois, pour la réalisation de certaines activités et pour maintenir leur performance, ces radios ont besoin de financement, d'accompagnement de nos différentes autorités nationales, locales et du public.

Bibliographie

AGEE Warren, AULT Phillip et EMERY Edwin, (1989), *Médias*, 9e édition Nouveaux Horizons De Boeck-Wesmael, s.a., 735p.

ANDRIEN Miche, 1993, *Guide méthodologique des interventions dans la communication sociale en nutrition*, Rome, FAO, p 27 - 44

AUTESSERRE Séverine, 2011, « Construire la paix : conceptions collectives de son établissement, de son maintien et de sa consolidation » *Critique internationale*, vol. LI, n° 2, p. 153-167.

BARBEY Francis, *Education aux médias : un point de vue Africain*. Dans de l'éducation par les médias à l'éducation aux médias. Sous la direction d'Alain KIYINDOU, Francis BARBEY et Laurence CORROY-LABARDENS. p.25-35

BARROS de Laan Mendes & OUSTINOFF Michaël , 2010, *L'interculturalité à l'heure de l'hybridation communicationnelle* Dans Hermès, La Revue (n° 56), pages 173 à 180

BEAUD Stéphane & WEBER Florence, 2010, *Guide de l'enquête de terrain*, Paris, La découverte, 124 p

BESSON Michel, 2021, *Techniques de communication gagnantes*, Bruxelles (Belgique), Editions Mardaga, 151 p

- CAUNE Jean, 1995, *Culture et communication convergences théoriques et lieux de médiation*, Presses universitaires de Grenoble, 135p.
- DAGNOGO Gnéré Blama, *La radio Binkadi de Tengrela (RBT) dans la dynamique d'éducation aux médias et par les médias*, in *De l'éducation par les médias à l'éducation aux médias*, p 181-194
- DAMOME Etienne, *Des radio-clubs aux communautés radiophoniques : une tradition d'éducation autour de la radio*, dans *De l'éducation par les médias à l'éducation aux médias* p.205-221
- DAMOME Etienne, « Comprendre la situation religieuse africaine au miroir de ses radios », *Les cahiers de la SFSIC* [En ligne], Collection, 12-Varia, DOSSIER, mis à jour le :11/04/2020, URL : <http://cahier.sfsic.org/sfsic/index.php?id=446>
- DEBRAY Régis, 2005, *Les communions humaines*. Pour en finir avec «la religion », Paris Fayard, coll. « Bibliothèque de culture religieuse », 160 p
- DERRIDA Jacques, 2016, *Surtout, pas de journalistes !* [1997, 2004], Paris, Galilée
- DOUYERE David, DUFOUR Stéphane, RIONDET Odile, sous la direction de, *Religion & communication*, MEI (Médiation & Information), n°38, 2014
- DUFOUR Stéphane, BOUTAUD Jean-Jacques, 2013, *Figures du sacré*, PUN – Editions Universitaires de Lorraine, 532 p
- DURKHEIM Emile, *De la division du travail social* (1893), PUF, Paris.
- HAGEGE Claude 2017, *Les Religions, la Parole, et la Violence*, Paris, Editions Odile Jacob, 238 p
- MESSAOUDENE Leila et HERNANDEZ Solange, 2013, mars, *Management et avenir* (N°61), p.146
- N'DA Paul, 2015, *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines, réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel et son article*, L'Harmattan, 2015 5-7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, p. 225-233
- OULAI Jean-Claude, 2022, 'Influenceurs' et éthique de la visibilité sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Dans revue électronique langage et communication (RELACOM) N°05, p.82-93
- SALATKO Gaspard, juillet, 2011, *Restauration liturgique et planifications esthétiques. Enquete sur les modalités de gestion de la forme « art sacré » en contexte de reconfiguration culturelle catholique (France, XIXe-XXIe siècles)*. These de doctorat en sciences sociales, Ecole des hautes études en sciences sociales

DIS MOI TON CONTE, JE TE DIRAI QUI TU ES: LE PEUPLE DJIMINI AU MIROIR DE SES CONTES

COULIBALY Kounadi

Docteur en Lettres Modernes, Littératures et Civilisations, spécialiste des Traditions et Littératures Orales, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Email: kounadisimoncoulibaly@yahoo.fr

Résumé

Cet article cherche à montrer, par le jeu de cet aphorisme, que les récits traditionnels produits chez les différents peuples, notamment les contes qualifiés au titre de littératures de l'humanité, sont une meilleure source de traçabilité des origines géographiques d'un peuple et l'identification des caractéristiques de celui-ci. Le conte est d'abord, présenté, comme réservoir d'un patrimoine culturel issu d'une société traditionnelle. Nous essayons, ensuite, de faire comprendre qu'il est possible à l'aide d'un regard ethno poétique de situer les origines, et de découvrir une société à partir de son patrimoine culturel, notamment le conte. La contribution s'attache à présenter les procédés indiciaires par lesquels le djimini peut arriver à se localiser et s'identifier à travers les caractéristiques culturelles et sociales de sa société. Une société riche dans son patrimoine culturel cependant, peu connu dans l'univers scientifique des contes. De cette nouvelle lecture et compréhension des contes qui présentent le conte comme le miroir de sa société, l'analyse se base sur des indices ethnographiques, géographiques et culturels, d'où l'intérêt scientifique de cette étude.

Mots clés : **conte- djimini- énonciation- miroir- société**

Abstract

This article seeks to show through this aphorism that the traditional stories produced among different peoples, in particular tales, a literature of humanity are a better source of traceability of the geographical origins of a people and the identification of the characteristics which determine the producing company through index processes. We first present the tale as a reservoir of cultural heritage from a traditional society. We try to make people understand that it is possible with the help of a sociocritical and ethno-poetic look to locate the origins, and to discover a society from its cultural heritage, in particular the storytelling. The contribution sets out to present the index processes by which any reader-audience other than the djimini manages to locate and identify the fundamental characteristics of this society. A society rich in its cultural heritage, however, little known on the scientific plateau of tales. From this new reading and understanding of tales that present the tale as the mirror of its society, the analysis is based on ethnographic, geographical and cultural indices, hence the scientific interest of the djimini tale.

key words: **story- djimini- enunciation- mirror- society**

INTRODUCTION

Dis-moi ton conte, je te dirai qui tu es : le peuple djimini au miroir de ses contes. Si l'on en croit cet aphorisme qui en constitue d'ailleurs, l'intitulé de notre réflexion, nous souscrivons à l'hypothèse selon laquelle la littérature orale traditionnelle, notamment le conte d'un peuple ou d'une société permettrait à tout auditoire-lecteur autre, de découvrir, d'identifier et de déterminer l'identité culturelle et sociale de ce peuple à travers un matériau. Cette hypothèse cadre avec cette conception de Pierre N'da. Selon lui :

Les contes africains sont un fait de civilisation, le reflet de valeurs idéologiques, un mode d'expression de la pensée, un art et une littérature. L'étude des contes peut permettre de mieux comprendre le monde africain, sa vision de l'univers, de Dieu, de l'homme, des êtres et des choses, de mieux apprécier sa culture et sa littérature (P. N'da, 1984, p. 7).

Cette conception de Pierre N'da est partagée par Rodrigue Homero Sarturnin pour qui « le conte traditionnel africain se présente toujours comme le miroir de la société. » (R.H.S. Barbe, 2018, p. 55).

De ces différentes perceptions, nous pouvons affirmer que le conte est un paradigme admis comme le plus planétaire des genres littéraires et artistiques oraux. Il (conte) reflète sa société culturellement et socialement notamment, tout ce qui est en rapport avec ses aires géographiques sur les questions des origines, sur ses valeurs sociales, culturelles et humaines, sur ses réalités existentielles et sa vision idéologique.

Toutefois, chaque société accorde au genre une définition en lien avec ses propres valeurs, son histoire, son milieu et sa situation particulière, malgré le caractère universel du mot. De cet état de fait, en Djimini, la société de notre prédilection qui est un sous-groupe des Sénoufos de Côte d'Ivoire situé au Centre Nord, son nom est *Mungonɔ* (parole qui suscite le rire tout en suscitant une réflexion chez l'individu).

Ce choix repose sur l'imaginaire narratif dans les contes qui sont dotés d'une signifiante qui non seulement, présentent la société productrice mais aussi, traduisent ses réalités existentielles afin de permettre une meilleure connaissance de ladite société.

Mais, par quels procédés, l'imaginaire narratif des contes djimini est-il l'émanation, le reflet ou le miroir de la société productrice ? A travers la traçabilité géographique des origines, comment la société djimini se caractérise-t-elle dans ses contes ? Par quels indices, un lecteur autre que le djimini, peut-il arriver à identifier les pratiques culturelles et sociales du peuple djimini ?

Ce questionnement nous souscrit au cadre théorique. Le conte comme miroir de la société productrice est un domaine exploité depuis longtemps par des chercheurs. Chacun en a fait un domaine de spécialité, en étudiant un aspect particulier en rapport avec la société de façon générale ou d'un groupe ethnique.

Il convient à notre sens, au regard de cette problématique, d'analyser les modalités indicielles dans les contes. Comme la plupart des sociétés orales, plusieurs aspects dans le jeu de la narration par les conteurs djimini mettent, sans aucun doute, une réflexion connotative dont la portée idéologique se construit selon les éléments indiciels du matériau.

Des contes inédits, recueillis au sein de la société djimini vont servir de corpus afin d'évaluer la symétrie ou la corrélation qui existe entre les jeux de la narration d'un conte par un conteur et les réalités existentielles qui s'impliquent.

Cette étude, s'inscrit dans la littérature orale des peuples africains, notamment des contes de la société djimini, pour qu'à travers une simple lecture, ou une simple énonciation des contes, l'auditoire

lecteur ait une appréhension et connaissance générale sur cette société. La spécificité de notre réflexion repose d'abord sur l'imaginaire narratif comme un procédé littéraire, ensuite d'une traçabilité géographique des origines pour arriver enfin à quelques pratiques culturelles et sociales.

1. QUAND L'IMAGINAIRE NARRATIF DEVIENT UN PROCÉDE LITTÉRAIRE DANS LA DECOUVERTE D'UNE SOCIÉTÉ TRADITIONNELLE

Depuis les travaux du linguiste Vladimir PROPP sur la morphologie du conte, en passant par ceux de l'Ethnologue et Anthropologue, Denise PAULME, de Roland COLIN, d'Ano Marius N'GUESSAN, de Pierre N'da, de Zigui Koléa, de Jacques Raymond Koffi KOUACOU, jusqu'aux Critiques contemporains, le conte n'a cessé de faire l'objet de productions littéraires.

Considérer le conte comme le miroir de la société productrice est une réalité partagée par Pierre N'DA lorsqu'il affirme que « le conte africain est étroitement lié à la pratique sociale, toujours en relation avec la société vivante » (P. N'da, p.143). Aussi, Paulin Koléa ZIGUI, considère le conte comme « une manifestation de l'imaginaire social par excellence (P. K. Zigui, 1995, p.1243). A travers une étude comparative, Jacques Raymond Koffi KOUACOU (2015), laisse découvrir que les personnages sont des figures emblématiques de l'univers des contes des sociétés productrices.

Plusieurs études ont abordé la question sur le conte, qualifié pour la plupart comme réservoir culturel des peuples producteurs. Mais, ces études dans leur ensemble, n'ont pas abordé de façon spécifique la question du conte djimini, véritable socle et réservoir culturel, recouvrent ses réalités existentielles qui semblent plus pertinentes à explorer et à exploiter.

Etant donné cet état de fait, par la littérature orale traditionnelle africaine, les contes se présentent comme des discours folkloriques combinant ethnographie, monographie, géographie, histoire, culture, et vision idéologique d'une société. De ce point de vue, la littérature orale des contes, notamment ceux du peuple djimini apparaissent comme une lecture de la représentation de la société humaine et de sa vision idéologique. La stratégie narrative qui s'opère sous l'apparence de jeux aux enjeux, procède par l'utilisation de personnages allégoriques, animalesques et humains pour représenter le fonctionnement de la société réelle et les réalités existentielles dans l'espace et le temps.

De ce fait, l'on peut identifier les caractéristiques d'une société à travers l'énonciation de ses contes. Car, un conte énoncé ou lu permet à l'auditoire-lecteur de découvrir le mode de vie de ladite société. Dans le cadre de cette étude, il s'agit ici de découvrir et de comprendre la culture d'une société rurale à partir d'une lecture ethnographique des contes sélectionnés.

1.1. Le lien entre la société djimini et ses contes

La définition du peuple djimini est liée à ce que l'imaginaire collectif retient dudit peuple comme caractéristique dans un sens, un peuple d'hospitalité et dans l'autre sens, le djimini est un peuple agriculteur. En tenant compte de cet état de fait, et à la lumière des contes, ce qui définit ce groupe humain se trouve étroitement lié à ce l'on retient de son mode, notamment, de ses habitudes de travail, de ses pratiques culturelles, de sa dimension sociale, de son système de penser ou de sa vision idéologique.

Ainsi, pour appréhender le lien qui existe entre le conte et la société, il importe de considérer que, de l'énonciation du conte, en passant par sa lecture jusqu'à son interprétation, le contenu peut permettre à tout individu de pouvoir le saisir comme miroir de la société. Cela nous amène à comprendre la pertinence du procédé narratif par lequel le conteur fait l'enrôlement d'éléments indiciels qui sont en rapport avec sa société comme sa géographie, sa culture liée aux exploitations agricoles, aux habitudes alimentaires et à sa vision idéologique, cependant, déployé sous un angle connotatif.

Tout comme le travail d'ethnologue, la collecte des contes et leur analyse profonde en tant qu'une science humaine, laissent observer l'organisation de la société djimini sous plusieurs angles. Des groupes humains qui s'organisent dans leur environnement, ce qu'ils exercent comme pratique sociale dans un espace social animé par des acteurs culturels dont le cas spécifique des contes évoque le corolaire conteur. Il est un acteur du patrimoine, comme bien commun reconnu par un groupe, source de sociabilité et de lien social. Nous prenons appui sur des indices des contes pour démontrer que le conte est le réservoir culturel avant de mettre en évidence les aspects qui justifient que la société djimini est une société rurale dans sa présentation par les récits traditionnels.

Plusieurs villages djimini ont été créés par nécessité avec un mode de vie qui les anime et les structure. En un mot, une temporalité qui rythme la vie des paysans djimini. En fait, la civilisation des villages djimini se caractérise par une certaine conception de l'espace avec des lieux réservés aux manifestations selon les circonstances et les saisons. Ce principe s'applique dans ses pratiques culturelles notamment, l'énonciation des contes, un véritable patrimoine culturel de la société. L'énonciation des contes en pays djimini se fait la nuit lors des saisons où il n'y a pas trop de travaux champêtres. Les aspects qui caractérisent ce patrimoine sont de multiples valeurs culturelles à savoir, l'éducation au respect des normes, les danses traditionnelles, rites funèbres et les actions de solidarité.

Pour le Djimini, le conte est, non seulement, une richesse du patrimoine culturel mais aussi, un trésor pour l'humanité. Car, les contes caractérisent les sociétés traditionnelles, notamment, celles de l'Afrique. La spécificité des contes djimini se perçoit par les jeux narratifs qui interfèrent plusieurs genres. Ce procédé symbolise le regroupement de plusieurs classes, facteur de cohésion sociale. Aussi, par le conte, les individus sont amenés à construire une société de valeurs. Sur cette base, le conte devient un véritable trésor dans la construction de l'humanité. Une humanité par laquelle le conte voyage au-delà des frontières du pays djimini, depuis jadis jusqu'à nos jours et poursuit sa mission dans le futur. C'est pour cette raison que le Djimini qualifie le conte d'un voyageur de tous les temps. Le véritable dessein du conte au travers de ce reflet, ce miroir c'est que l'homme djimini arrive à se redéfinir dans sa société et orienter ses actions au service de l'humanité.

Dans sa vision noble, le conte pour le djimini est une bibliothèque traditionnelle qui contient toute la richesse du patrimoine culturelle. Cette bibliothèque permet de saisir l'histoire du peuple, sa situation géographique, ses habitudes alimentaires, ses problèmes de société et ses aspirations. En un mot, le conte djimini est le livre blanc de sa société.

En plus, le lien du conte et sa société se perçoit dans sa vocation d'éveilleur de conscience, de transmetteur de valeur tout en se présentant comme la clé de la vie. Car, les contes djimini enseignent sur tous les aspects de la vie donnant ainsi aux individus, les clés pour connaître les règles de vie de leur communauté, comprendre la culture djimini dans laquelle ils évoluent ainsi que le monde qui les entoure.

De ces postulats, il en ressort que le conte ne vaut que par ces fonctions au service de sa société productrice. Car, la véritable relation entre conte et société se laisse découvrir à travers les fonctions que regorge le conte. Les fonctions qu'offrent les contes djimini sont entre autres, la fonction sociale, culturelle, pédagogique et ludique. L'apport de chacune des fonctions répond à une préoccupation de chacune des classes d'âges et de leurs activités. Ces différentes fonctions tissent un réseau corrélationnel déployé par les jeux narratifs fonctionnant comme une esthétique au service de la société rurale.

1.2. Une lecture ethnographique de la société djimini dans ses contes

L'ethnographie est la première phase de collecte et de description des groupes humains dans leurs caractères anthropologiques. Elle a pour but d'enregistrer des faits humains pertinents pour l'analyse d'un peuple, d'une communauté ou d'une société, aussi bien dans une perspective diachronique (historique) que synchronique (actuel).

L'étude ethnographique du peuple djimini par ses contes est une forme de découverte de la société djimini entre, mœurs, coutumes, religion et langage. Cela se rend possible grâce à ses contes qui s'interprètent sur la base de la récurrence des indices dans leurs mises en forme, de leurs mises en scène et de leurs mises en texte en rapport avec les caractéristiques d'une société rurale.

Dans sa coutume, cours de l'énonciation des contes djimini, les conteurs, n'instruisent pas seulement les enfants et l'auditoire-lecteur, mais ils leur transmettent aussi une culture, celle de leurs ancêtres de leur société productrice dans la mesure où celui qui transmet dans sa langue, ces récits, se croit investi d'un pouvoir des dieux. Selon cette conception djimini, le conteur n'est autre qu'un médiateur entre le monde spirituel et les individus soumis à la méditation. C'est à travers l'énonciation du conte qu'on en découvre et le reste se trouve enfouie dans les contes djimini.

Aussi, pour mieux comprendre un peuple ou une société traditionnelle telle que la société djimini, il importe de faire une étude ethnographique de la population à travers la fiction des contes qui semble être en adéquation avec la réalité humaine. Dans cette dynamique, nous nous référons au manuel d'ethnographie de M. Mauss (1926). Dans ce manuel Mauss identifie la morphologie sociale, la physiologie sociale et les phénomènes généraux. Les deux premiers nous serviront de pistes d'analyse afin d'établir le lien entre la société djimini et ses contes.

Selon l'auteur, l'étude de la morphologie sociale consiste en l'observation d'une société en tant que « masse humaine et sur son terrain ». Pourtant, dans les contes, plusieurs indices répondent à ce principe. Dans cette perspective, nous pouvons donc identifier le type de société qu'est la société djimini et d'en percevoir les mœurs.

En nous focalisant sur le critère linguistique des contes comme la base de d'une méthode d'identification d'une littérature traditionnelle, la société djimini est, par conséquent, une société urbaine.

Pour approfondir cette approche ethnographique, il convient de clarifier nos idées en nous appuyant sur quelques exemples de contes qui traduisent à la fois mœurs, religion et langage ou culture. Les extraits suivants sont riches en interprétation : « Voilà que tous les soirs, précisément, au moment de piler le foutou d'igname, les poulets commencèrent à lancer des cris de masques » (Le masque des poulets, conte djimini, inédit).

Les indices comme « cris de masque » « le foutou d'igname » (Le masque des poulets, conte djimini, inédit.), « le gardien du champ », « le champ de maïs » (Le gardien du champ, conte djimini, inédit), « les bambous du lion » sont autant d'indices qui témoignent de cet argumentaire.

Par exemple, ce relevé « le champ de maïs » dans le (Le Gardien du champ) un titre évocateur déjà, traite de l'éducation et de la formation des enfants. L'évocation du « champ », de « maïs », « d'igname », « cris de masque », rappelle que le Djimini est un peuple rural où l'animisme est pratiqué avec les masques et en majorité agriculteurs. Le maïs et l'igname font ainsi partie des mets, étant donné qu'ils sont beaucoup cultivés en vue de l'autosuffisance alimentaire.

La physiologie sociale « étudie les phénomènes en eux-mêmes et dans leurs mouvements ». Elle consiste en l'étude des représentations et des mouvements sociaux tels que les développements techniques, esthétiques, économiques, législatifs, religieux et scientifiques.

Après un tour d'horizon et de lecture profonde des contes djimini, le constat révèle la rareté d'indices en rapport avec les caractéristiques de la physiologie sociale. Les contes illustrent dans « Au nettoyage de la route » comment les sociétés traditionnelles s'organisent pour l'entretien des passages.

Dans « Le pet de la tortue », l'eau à consommer se puise dans les sources, les marigots. L'élevage se pratique aux méthodes traditionnelles dans « Le chercheur de termites ». On pourrait donc dire que la société djimini, à ce niveau, a un grand retard, un manque à conquérir et de grands défis à relever sur le plan de la technologie, de l'économie et de la scientifique que recouvre la notion de développement en lien avec les infrastructures. Si le conte est le miroir de la société, alors, le constat démontre bien avec amertume qu'aucun conte dans l'ensemble du corpus djimini ne fait cas de ces mouvements. D'un point de vue synchronique, cela conclut que la société djimini est beaucoup en retard en termes de développement infrastructurel.

Les résultats de cette lecture ethnographique du point de vue diachronique illustrent l'idée selon laquelle les sociétés féeriques mises en scènes par les conteurs dans les contes sont le miroir de la société réelle. C'est une conception d'artiste conteur, qui emprunte le merveilleux, l'imaginaire, le comique pour souligner certains traits de caractère du réel de la société. En substance, l'étude de tous ces aspects et de leurs représentations à travers les personnages, montrent que les contes mettent en images et en miroir des idées et des questionnements propres à la société d'origine traçable dans un espace géographique.

2. LA TRACABILITE GEOGRAPHIQUE DES ORIGINES DU PEUPLE DJIMINI

Comment les questions d'origines se perçoivent dans le patrimoine culturel d'un peuple ? Les origines d'un peuple déterminent sa culture. Car, la traçabilité d'origine sur un territoire géographique ou sur un lieu de naissance définit le peuple culturellement et socialement. Sur la base de ce postulat, cette étude portant sur le peuple djimini laisse comprendre que, même le simple fait de se sentir djimini peut déterminer le comportement social des individus à travers les actions des personnages anthropomorphisés de ses contes.

Les récits oraux tels que les contes issus des sociétés traditionnelles sont toujours en rapport avec le lieu de leur émergence. Les contes épousent constamment les réalités géographiques de leur milieu d'énonciation. Dans chaque société, il existe un personnage rusé ou décepteur en fonction des origines géographiques. Pour bien circonscrire le travail, il convient de faire un tour d'horizon sur les informations générales en lien avec la situation géographique de la société djimini.

2.1. Un aperçu sur la situation géographique du peuple djimini

Le sous-groupe senoufo djimini de Côte d'Ivoire sur lequel et, au sein duquel ce travail de recherche a été réalisé est installé au Centre-Nord de la Côte d'Ivoire, autour de la ville de Dakabala, chef-lieu de département, une zone enclavée au cœur d'un paysage savanicole.

D'après G. Rougerie (1967, p. 24), le climat, en pays djimini, est à cheval sur le climat Baouléen et le climat Soudanéen avec une prédominance du climat Soudanéen. Ce type de climat est à deux saisons : une saison pluvieuse qu'on pourrait appeler la mousson, allant de Mai à Octobre, et une saison sèche ou l'harmattan, s'étendant de Novembre à Avril. Au cours de cette période, le temps est chaud et sec. Un tel découpage laisse entrevoir une relativité, dans la mesure où le climat change et laisse observer d'éventuelles instabilités. Cette instabilité climatique est une difficulté pour les djimini, dont la grande majorité est agricultrice.

En fait, le conte permet au lecteur-auditoire à travers des indices spécifiques de découvrir la situation géographique d'un peuple. Cela ne s'exclut pas dans le cas des contes djimini.

2.2. La morphologie du paysage djimini au miroir de ses contes

L'espace géographique dans lequel évoluent les personnages est un reflet, un miroir de la société productrice. La végétation ou la morphologie du paysage, le relief, les types de personnages, les noms des villages sont toujours en lien avec la société d'énonciation. Tous ces aspects à caractère connotatif sont des instruments qui tissent un réseau communicationnel entre le lecteur-auditoire et le milieu géographique d'où sont issus ces récits. Car, ces considérations géographiques offrent une visibilité fondamentale sur la provenance et l'authenticité des contes comme produits d'une société traditionnelle. Autrement dit, des contes dont la particularité est de livrer des réalités sur la composition de la végétation de la société. Dans les récits traditionnels, rien n'est le fruit du hasard, tout concourt à faire passer un message.

Pour des besoins d'arguments concrets, il convient de clarifier nos idées en nous appuyant sur quelques exemples de contes.

Si la société djimini est au cœur de la savane, cette position géographique va certainement influencer ses pratiques culturelles notamment, ses contes. De ce fait, si le lièvre est le décepteur des contes de la savane, et que dans les contes djimini, le décepteur est le lièvre, cet état de fait se présente comme un repère de la situation géographique de la société djimini. Quelle est donc la géographie des contes du lièvre, le décepteur des contes djimini?

En nous référant aux travaux de M. Colardelle-diarrassouba (1975) en rapport avec les types de personnages et la géographie des contes, il est clair qu'il y a une véritable dimension géographique des contes dans chaque société. Cette géographie est physique dans la mesure où elle correspond à une zone de végétation comme situation d'origine, dans laquelle émanent ces récits merveilleux. L. Di Filippo (2019) traite cette question dans « Quand l'imaginaire se fait le miroir de la société. L'exemple de la matière féerique ». A travers son article, probablement, l'on trouve des personnages tels que le lion, le léopard, le caméléon, la tortue, le lièvre, la hyène, etc., essentiellement dans les pays de savane de l'Ouest africain.

Cependant, le plus connu est *polo* le lièvre que nous trouvons dans le cycle du lièvre. Plusieurs contes du corpus présentent le lièvre comme le héros ou le décepteur. Nous citons par exemple les contes inédits suivants: « Les œufs de pintades », « Une marmite de bouillie sur le rocher », « La fille du roi », « Kpouliké la future épouse du lièvre », « Les deux prétendants », « Le lièvre et son créancier », « La tombe du roi », « Le chant du lièvre »...

Dans ces contes susvisés, le lièvre se présente comme le personnage le plus rusé. Sur la base de l'identité des personnages des contes djimini qui se trouvent être des contes de la savane, il importe également, de voir si ceux-ci sont un miroir de la géographie, notamment de la végétation et la faune de ce peuple.

2.2.1. La végétation djimini au miroir de ses contes

Sur le plan définitionnel, la végétation est l'ensemble des plantes, herbes, arbres qui poussent dans une région. En Côte d'Ivoire, le pays où sont les djimini, il y a deux types de végétations. Il s'agit de la forêt dense et de la savane. Il y pousse de hautes herbes bien vertes au moment des pluies. Elles jaunissent en saison sèche et brûlent facilement lors des feux de brousse. Les forêts au long des fleuves et des rivières sont plus denses. Des forêts sont alternées entre la savane arborée et la savane herbeuse.

Les contes en examen font une présentation géographique de la société djimini, plus particulièrement, de sa végétation et sa faune que nous mettons en évidence. Déclinons cet argumentaire dans les contes djimini pour illustrer davantage. A la lumière des contes, la végétation de la région du peuple djimini, brinquebale entre savane et forêt. Ces propos peuvent s'illustrer par les indices suivants : « Jadis, Hyène, Chien et Bouc étaient des amis et vivaient tous dans la forêt. Un jour, ils allèrent à la pêche », « Un jour, les deux décidèrent de faire une promenade en brousse » (Le partage équitable de deux poissons pour trois, conte djimini, inédit.), « Ils continuèrent leur promenade et sortirent sur une forêt bien touffue. Le Caméléon dit cette fois-ci au Singe : « mettons le feu dans cette forêt. Brûlons-la pour chasser. » (Le singe et le caméléon, conte djimini, inédit) « Un jour, après un feu de brousse, l'enfant prit sa daba et alla chasser dans cet endroit nouvellement brûlé » (Kiyinguin l'enfant du rocher, conte djimini, inédit).

Dans l'élan interprétatif des indices relevés, il est clair que le conteur convoque les expressions « forêt » et « brousse » pour faire allusion à la végétation. Loin d'être de simples énoncés, leur interprétation situe l'auditoire -lecteur sur la morphologie du paysage djimini. Ce procédé indiciel démontre une fois de plus que les contes sont le miroir de la société productrice précisément de ce qui relève de sa végétation.

2.2.2. La faune djimini au miroir de ses contes

Selon le Père M. Fix (1949), la faune en pays djimini, est un paradis de chasse. L'on y trouve dans la réserve, des éléphants, des buffles, des phacochères, de grandes antilopes. Aussi, il y a le grand bubale (*bubalis major*), appelé Tango en Mandé et Yolo en Djimini ; l'antilope cheval (*hippotragus equinus*) appelée Dagbê ; le cob de Buffon (*cobus cob*) appelé Son ; l'antilope harnachée appelée Mina en mandé et Toufa en Djimini, le kongoro le grand cob de Buffon et toutes sortes de petites antilopes céphalophes dénommées en Djimini : Tifaragbonlon, sadjêguêlê, salêlê, safionlon, wolowo, dèguêmilan qui ont pour prédateurs toute la bande de félins. Des couples de lions et de panthères font leur apparition par moment. À côté de ces grandes espèces figurent les lièvres, les singes, les pintades, les perdrix, les reptiles, les poissons d'eau douce, et bien d'autres espèces qui pullulent partout.

Par ailleurs, traiter la question de la faune en pays djimini est en rapport avec les différents types de personnages zoomorphiques dans les contes. Dans les contes du copus, le conteur convoque par exemple, l'éléphant (L'éléphant du roi, conte djimini, inédit), le lièvre (Œufs de pintades, conte djimini, inédit.), les singes (Bandji et la forêt des villageois, conte djimini, inédit), les poissons (Le partage équitable de deux pour trois, conte djimini, inédit.), le python (Le sang de manganmourouba, conte djimini, inédit.), les biches (Le chercheur de termites, conte djimini, inédit.) etc. Tous ces personnages sont en réalité des êtres vivants qu'on retrouve dans la société djimini. Cela sous-entend que les contes sont non seulement le produit du patrimoine culturel, mais aussi, en rapport avec les réalités de la société productrice.

En substance, l'analyse des contes dans cette partie a permis de localiser le peuple djimini par ses origines à travers son patrimoine culturel conte, de faire une présentation des aspects environnementaux qui participent à la caractérisation dudit peuple. Il importe également de voir les pratiques culturelles et sociales du Djimini au miroir de ses contes.

3. LES PRATIQUES CULTURELLES ET SOCIALES DANS LES CONTES DJIMINI

Selon la typologie des sociétés africaines de J. Maquet (1997, p. 54), on remarque que, le peuple djimini, à lui seul, répond à deux types de civilisations. Un peuple de civilisation de l'arc, c'est-à-dire de chasseurs et de civilisation des greniers où l'agriculture est l'activité essentielle, donc un peuple agriculteur. Lire les contes djimini permet de découvrir ses habitudes alimentaires et culinaires.

3.1. Les principales activités du peuple djimini au miroir de ses contes.

A la lecture interprétative des contes djimini, plusieurs indices informent tout lecteur que les cultures vivrières, en effet, occupent une place de choix dans les cultures pratiquées. Cela s'illustre bien dans les contes par les principales cultures vivrières, qui, assurent l'autosuffisance alimentaire telles que l'igname, l'arachide, le maïs, le riz, le manioc, le mil, le sorgho (Kptitikpli la lépreuse, conte djimini, inédit.)

A côté de l'agriculture, la société se nourrit également à travers la chasse. La problématique de la chasse est évoquée avec consistance dans les contes djimini. Cette situation traduirait la réalité sociale. Ces indices suivants fournissent assez de matière à interpréter : « Un jour, après un feu de brousse, l'enfant prit sa daba et alla chasser dans cet endroit nouvellement brûlé » (Kiyinguin l'enfant du rocher, conte djimini, inédit), « il y avait un chasseur redoutable qui s'appelait Bamory » (Au mariage de Bamory le chasseur, conte djimini, inédit.). Dans ces relevés, l'expression « feu de brousse » évoque déjà l'idée de la chasse dans plusieurs sociétés traditionnelles. Pour donner le poids argumentatif, le conteur donne des précisions à travers « l'enfant prit sa daba et alla chasser ». Cet exemple, pour indiquer que même les enfants en pays djimini pratiquent la chasse. En plus, comme si cela ne suffisait pas, un autre relevé indique clairement le nom d'un chasseur qui sans doute était redoutable « un chasseur redoutable qui s'appelait Bamory ». Ici, le conteur précise bien qu'il s'agit d'un professionnel de la chasse dont les fruits sont commercialisés et consommés. Cette idée de consommation, c'est-à-dire se nourrir, démontre que cette activité de chasse dans les contes djimini est liée aux habitudes alimentaires de la société.

Cependant, l'analyse des contes laisse comprendre que les habitudes alimentaires reposent sur une base éducative. Cette éducation aux habitudes alimentaires dans les récits ne s'effectue pas toujours dans d'aussi bonnes conditions.

3.2. Les méthodes d'acquisition de la nourriture par les personnages des contes djimini comme l'expression d'une société en manque

Les conteurs djimini utilisent d'ailleurs, la nourriture comme révélateur d'un profond malaise dans les relations familiales où se nourrir devient un lieu de conflit. En fait, cela est lié à une préoccupation : Où trouver d'abord le repas ? Pour répondre à cette préoccupation, il convient d'analyser les habitudes alimentaires qui impliquent nécessairement des stratégies d'acquisitions.

En effet, plusieurs contes djimini présentent différentes situations dans lesquelles les personnages vont en quête de nourriture. Les récits révèlent plusieurs situations où la quête et l'acquisition de la nourriture se transforment en un lieu de conflit entre les personnages. Il s'agit par

exemple de : « Les œufs de la pintade » qui illustre parfaitement le conflit autour des œufs de pintades qui servaient de nourriture pour le lièvre et l'hyène. En fait, l'hyène après la découverte des œufs s'en a accaparé au détriment du partage qu'il fallait. Dans « L'éléphant du roi » le récit démontre un conflit entre l'araignée et l'hyène. La « La pirogue des aventuriers », « Un partage équitable de deux pour trois » sont autant de contes qui témoignent des conflits lors de l'acquisition de la nourriture. Cela peut même engendrer généralement des conflits entre les membres d'une famille.

L'interprétation de ces contes susmentionnés permet à tout lecteur-auditoire des contes djimini, de comprendre que, sur le plan alimentaire, c'est une forme de métaphore d'une société en manque à travers le procédé de l'anthropomorphisme. Cette métaphore des contes étant un problème de société, nécessite d'être traité efficacement d'où l'intérêt et l'une des retombées scientifiques de ce travail en faveur de la société productrice.

Si la quête relative aux habitudes alimentaires et le partage d'un repas deviennent le spectacle ou le théâtre d'une confrontation, d'une opposition plus ou moins sourde, plus ou moins explicite, qui s'exprime de façon frontale, il faut affirmer que c'est également autour d'un repas que se découvrent les défauts tels que la gourmandise, la méchanceté et l'égoïsme.

En substance, les contes instruisent l'auditoire-lecteur sur les règles de bienséance, les premiers codes sociaux, l'ordre et la hiérarchie de la société productrice. En tenant compte de ces différents angles d'interprétations et d'analyses des contes du corpus, il y a une véritable connexion osmotique entre le monde du merveilleux et la réalité humaine. Par cette réflexion, les contes djimini sont un paradigme, un reflet ou un miroir de la société qui mérite sauvegarde et valorisation.

CONCLUSION

La réflexion menée dans cet article autour de ce jeu d'aphorisme « dis-moi ton conte, je te dirai qui tu es: le peuple djimini au miroir de ses contes », ayant pour objectif, de permettre à tout auditoire-lecteur autre que le Djimini de connaître cette société sur le plan culturel et social. Ainsi, à partir d'un corpus constitué de contes inédits, l'étude s'est accentuée sur la mise en évidence des aspects majeurs qui caractérisent ledit peuple.

Dans son évolution, il appert que les contes aident à la traçabilité des origines du peuple djimini sur un territoire géographique qu'il occupe et qui est aussi, un lieu de naissance, le définissant ainsi, culturellement et socialement.

De cet état de fait, le procédé qui s'est opéré à partir des indices du corpus, est une autre lecture et une autre compréhension des contes, le présentant comme un miroir de sa société. Ainsi, l'imaginaire narratif des contes est procédé littéraire qui a permis de découvrir et de comprendre la société djimini aux caractéristiques multiples d'une société traditionnelle. Cela s'est rendu possible grâce à une lecture ethnographique des contes, où l'analyse a relevé une récurrence des indices caractérisant dans leurs mises en forme et de leurs mises en scène la société djimini.

En effet, la traçabilité géographique des origines a démontré à travers l'enrôlement des types de personnages récurrents surtout, ceux qui jouent le rôle de personnages décepteurs, une sorte de symétrie, de corrélation et de correspondance entre la végétation (gbédégué=savane) du peuple et sa faune en fonction du personnage décepteur (polo=lièvre). Le personnage décepteur (polo) est de ce fait, un code géographique qui permet de localiser le peuple producteur. Car, ces considérations géographiques offrent une visibilité fondamentale sur la provenance et l'authenticité des contes comme produits d'une société traditionnelle. L'étude a abordé par la suite, quelques pratiques culturelles du peuple djimini à l'appui du corpus, notamment ses principales activités, ses habitudes alimentaires et les méthodes d'acquisitions. A travers ces méthodes se découvre de façon connotative, un profond malaise

dans les relations familiales où la nourriture et l'acte de se nourrir deviennent un lieu de conflit, exprimant de ce état de fait, l'expression d'une société djimini en manque, un problème de société à traiter. L'intérêt particulier de cette contribution est d'aider à arriver à une meilleure connaissance de la société djimini par ses contes, l'une des retombées scientifiques de cette étude.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DI FILIPPO Laurent, 2019, « Quand l'imaginaire se fait le miroir de la société. L'exemple de la matière féerique », · PUBLIÉ 18/03/2019, mis à jour 20/03/2019
- COLARDELLE-DIARRASSOUBA Marcelle, 1975, *Le lièvre et l'araignée dans les contes ouest africain*, Union Générale d'Éditions 8, rue Garancière - Paris VIe Union Générale d'Éditions.
- COLIN Roland, 1953, *Les contes noirs de l'Ouest africain, Témoins majeurs d'un humanisme*, Présence Africaine, 1953.
- HOMERO SATURNIN BARBE Rodrigue, 2018, « Les traditions orales en Afrique : une exploration du conte comme source d'inspiration du théâtre moderne africain » URL <https://journals.openedition.org/ht/1002> DOI : 10.4000/ht.1002 ISSN : 2678-5420 Éditeur Presses universitaires de Bordeaux Édition imprimée Date de publication : 31 décembre.
- KOUACOU Jacques Raymond Koffi, 2015, « Pour un sondage de la conduite sociale des humains dans les contes du décepteur : Renard, Araignée, Lièvre et Tortue, des figures emblématiques d'exploration », in *Lettres d'Ivoire*, n°021-LSLC, Décembre.
- MAQUET Jacques, 1962, *Les civilisations noires*, Paris, Marabout Université.
- MOKERS Fix, 1949, *Mélanges de notes sur le peuple djimini*, inédit, Boniédougou.
- N'DA Pierre, 1984, *Le Conte africain et l'éducation*, L'Harmattan.
- N'GUESSAN Ano Marius, *La femme dans le conte Agni : essai d'ethno-littérature*, Thèse de doctorat de 3^e cycle, Université de Paris V, Sorbonne, 1974.
- PAULME Denise, 1986, *La mère dévorante : Essai sur la morphologie des contes africains*, Gallimard.
- PROPP Vladimir, 1928, *Morphologie du conte*, Leningrad.
- ROUGERIE Gabriel, 1967, « *Que sais-je ?* » : *Le point des connaissances actuelles de la Côte d'Ivoire*, Paris, Presses Universitaires de France.
- ZIGUI Paulin Koléa, 1995, *Les contes à rire de la France Médiévale Le Roman de Renart et les contes d'animaux de l'Afrique de l'Ouest : étude de morphologie et de la physiologie comparées. Types-structures-idéologie*, Thèse de Doctorat d'Etat, sous la Direction de M. Joël GRISWARD, Université François Rabelais- Tours, CESR, volume 3.

CORPUS

Au mariage de Bamory le chasseur, conte djimini, inédit.
Kiyinguin l'enfant du rocher, conte djimini, inédit.
Kpouliké la future épouse du lièvre, conte djimini, inédit.
Kptitikpli la lépreuse, conte djimini, inédit.
L'éléphant du roi, conte djimini, inédit.
La fille du roi, conte djimini, inédit.
La pirogue des aventuriers, conte djimini, inédit.
La tombe du roi, conte djimini, inédit.
Le bandji et la forêt des villageois, conte djimini, inédit.
Le champ de yeregueyan, conte djimini, inédit.
Le chant du lièvre, conte djimini, inédit.
Le chercheur de termites, conte djimini, inédit.
Le gardien du champ, conte djimini, inédit.
Le lièvre et son créancier, conte djimini, inédit.
Le masque des poulets, conte djimini, inédit.
Le partage équitable de deux poissons pour trois, conte djimini, inédit.
Le singe et le caméléon, conte djimini, inédit.
Les deux prétendants, conte djimini, inédit.
Les œufs de la pintade, conte djimini, inédit.
Une marmite de bouillie sur le rocher, conte djimini, inédit.

LE KAMIKAZE : UNE PERVERSION DU SACRIFICE DANS *L'ATTENTAT* DE YASMINA KHADRA

Mamadou Konate

mkmohamedkonate@gmail.com

Résumé : L'attentat-suicide est, à l'ère du terrorisme, une des spécificités de nombreux groupes terroristes à travers le monde. Accompli par un kamikaze qui croit se donner en sacrifice pour sa cause, l'attentat-suicide est sublimé et sacralisé au nom du divin. La fiction romanesque offre des possibilités d'interprétation du kamikaze comme un dévoiement du sacrifice, à la fois, dans sa forme et dans ses effets.

Mots clés: Kamikaze, attentat-suicide, sacrifice, sublimation, perversion.

Abstract: Suicide bombing is, in the era of terrorism, one of the specificities of many terrorist groups around the world. Performed by a suicide bomber who believes he is giving himself up as a sacrifice for his cause, the suicide attack is sublimated and sacred in the name of the divine. Romantic fiction, to this end, offers possibilities for interpreting the suicide bomber as a diversion of sacrifice, both in its form and in its effects.

Keywords: Kamikaze, suicide bombing, sacrifice, sublimation, perversion.

Introduction

Le terrorisme, traditionnellement reconnu comme objet des sciences sociales, juridiques, historiques et politiques, est également objet d'études littéraires via la fiction. À cet effet, Yasmina Khadra, écrivain algérien, se saisit du phénomène pour tenter d'en expliquer ses multiples ressorts. Son roman, *L'Attentat*, s'inscrit dans le cadre de l'actualité du terrorisme et de l'attentat-suicide. Il représente le cas spécifique du conflit israélo-palestinien sur la base d'une histoire personnelle : celle d'Amine Jaafari, éminent chirurgien arabe de nationalité israélienne dont l'épouse commet un attentat-suicide dans un restaurant à tel Aviv, une ville israélienne. Un acte qui contraint Amine à retourner sur sa terre natale pour comprendre les motivations du suicide-meurtrier de son épouse. Il est alors ahuri de savoir que ce qu'il qualifie de non-sens est sublimé par les palestiniens. Ces derniers confèrent à l'attentat-suicide le statut de rite sacrificiel. Comment appréhender le sacrifice dans son étymologie et dans l'histoire des communautés religieuses ? Le kamikaze est-il l'expression d'une prescription religieuse ou d'une dénaturation du sacré ? Notre intervention propose trois axes de réflexion. Le premier porte sur une approche conceptuelle et historique du sacrifice. Les deux derniers axes, par l'étude du personnage, montreront respectivement la sacralisation du kamikaze et la dénaturation du sacrifice par l'attentat-suicide.

1. Le sacrifice : un rite universel fondateur et rédempteur d'un ordre positif

Ontologiquement, la notion de sacrifice vise la conjuration d'un mal afin d'instaurer ou restaurer un ordre sain et/ou saint. Le sacrifice animal ou végétal est défini par Pierre Solié comme « un acte religieux qui, par la consécration d'une victime, modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit » (P. Solié, 1988 : 15). Ainsi, sa conception du sacrifice ne s'éloigne pas de l'étymologie du mot. Sacrifier qui vient du latin « *sacrificare* » consiste à un « *sacrum facere* », c'est-à-dire faire un acte sacré. Les sèmes rencontrés dans la notion de sacrifice renvoient entre autres au dévouement, à la privation, au renoncement et plus extrêmement au concept de martyr. Cette dernière mention exige ou atteste de l'engagement absolu du serviteur envers son créateur. Il illustre l'engagement de l'individu à se purifier et à créer pour lui une ambiance sereine de réalisation de soi. Le sacrifice en tant que rite fonctionne comme une élévation du profane éphémère vers le sacré éternel.

Dans presque toutes les traditions religieuses et culturelles du monde, la notion de sacrifice est un acte individuel ou collectif de grande importance. Ainsi, cette pratique est inscrite au cœur des deux plus grandes civilisations de l'Antiquité que sont les civilisations grecque et romaine. Ces deux civilisations ont la particularité de considérer l'animal de sacrifice comme un intercesseur entre eux et le monde des dieux. Chez les Romains, cet acte a fait l'objet de plusieurs études, dont celle de Francesca Prescendi Morresi. Cette chercheuse considère que le sacrifice dans la tradition latine repose sur l'idée d'agrandissement des dieux. S'ils sacrifient, c'est pour ennoblir davantage ceux qu'ils vénèrent.

Ainsi, plus les Romains sont attachés à un dieu, plus ils sacrifient en son honneur et pour sa grandeur. De même, dans la civilisation grecque, le sacrifice était toujours un acte de grande dévotion pour un dieu. Les animaux sacrifiés devraient être les plus beaux spécimens de leur race. Les animaux choisis ne devraient pas porter des souillures ou des malformations apparentes. Ces sacrifices par lesquels les Grecs établissaient une relation privilégiée entre eux et les puissances divines contribuent à s'assurer des bonnes grâces des dieux. Il est alors possible de concevoir que : « L'immolation des victimes animales détourne la violence de certains êtres qu'on cherche à protéger, vers d'autres êtres dont la mort importe moins ou n'importe pas du tout. » (R. Girard, 1972 :15). On doit à l'Antiquité grecque les notions d'« hécatombe » et d'« holocauste ». La tragédie grecque est un témoignage en soi de la place capitale du sacrifice dans la société athénienne. Des rituelles qui confirment, selon l'entendement des Grecs, l'apaisement des dieux en leur prouvant notre reconnaissance et notre respect. Pour René : « Si le sacrifice apparaît comme une violence criminelle, il n'y a guère de violence, en retour, qui ne puisse se décrire en termes de sacrifice, dans la tragédie grecque.» (R. Girard, 1972 :13).

Par ailleurs, la tragédie comme genre littéraire tire sa source d'un rituel de sacrifice d'un bouc en l'honneur de Dionysos. Les sacrifices animaliers ne constituent pas l'unique modèle sacrificatoire des Grecs. A certains moments, lorsque la société athénienne est confrontée à de grandes périodes de désespoir, les Grecs ont souvent recours aux sacrifices humains pour conjurer le mauvais sort. Le Judaïsme, à l'instar des cultes gréco-romains, fait du sacrifice un élément clé de l'élévation spirituelle. Les célébrations sacrificielles les plus importantes avaient lieu au Temple de Jérusalem où les Juifs offraient des animaux pour le pardon de leurs fautes envers Dieu. Sans faire l'inventaire de ces rites sacrificiels, nous retiendrons le sacrifice du *Korban*. Le *Korban* est l'offrande d'un animal. Ce rituel procède par la remise de la bête à sacrifier à un prêtre sacrificateur. Une fois le rituel terminé, l'offrande est partagée en trois parts. La première part est donnée au prêtre. La deuxième, interdite à la consommation est brûlé sur l'autel. La troisième part revient au demandeur de sacrifice pour consommation personnelle. Cet acte religieux symbolise très souvent un geste de remerciement du croyant envers son Dieu ou une demande de rémission d'un péché. En dépit de leurs variétés, ces

sacrifices traduisent la volonté de l'individu contre la passion destructrice de ses passions de s'investir dans la réalisation d'une mission divine : tuer l'animal en soi à travers l'immolation d'un animal réel. Il s'agit donc de sacrifier la bête pour se rapprocher de Dieu. Le caractère primordial de ce geste apparaît dans l'Exode où Dieu s'adresse à son peuple en ces termes :

Le Seigneur dit à Moïse : Ainsi parleras-tu aux fils d'Israël : vous avez vu vous-mêmes que c'est du haut des cieux que je vous ai parlé. Vous ne me traiterez pas comme un dieu en argent ni comme un dieu en or — vous ne vous en fabriquerez pas. Tu me feras un autel de terre pour y sacrifier tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. (La Bible, Exode 20 : 22)

La tradition chrétienne révèle que l'acte sacrificatoire est un moyen salvateur de l'humanité. Au cœur de cette tradition est inscrit le sacrifice humain. Outre le récit de Jephthé, on note la substitution d'Isaac par un bélier lors du « sacrifice » d'Abraham. Cependant, la tradition chrétienne retient le sacrifice du Christ comme l'acte sacrificatoire par excellence. Celle-ci repose sur la croyance en ce que Jésus-Christ a fait don de sa vie sur la croix pour sauver l'humanité de ses péchés. Contrairement aux croyances non chrétiennes qui exigent sans cesse des actes sacrificiels dans les moments de difficultés, le christianisme exige la croyance en la mort de Jésus-Christ sur la croix pour être sauvé de ses péchés. Le Saint-Sacrifice est donc pour les chrétiens une action de grâce qui décharge l'humanité de son fardeau. René Girard explique alors que :

Si le terme de sacrifice est utilisé pour la mort de Jésus, c'est dans un sens absolument contraire au sens archaïque. Jésus accepte de mourir pour révéler le mensonge des sacrifices sanglants et les rendre impossibles désormais. C'est à partir de ce renversement qu'il faut interpréter la notion chrétienne de rédemption. (R. Girard, 2003 :13)

Tout comme le Judaïsme, le sacrifice dans la tradition islamique est essentiellement marqué par l'immolation. Il entend retracer le sacrifice d'Abraham. Pour l'Islam, sacrifier pour Dieu est un acte d'expiation des péchés, de reconnaissance envers le Seigneur créateur. Ainsi, si le musulman souhaite se rapprocher de Dieu, il lui faut faire don de ce qu'il a de plus précieux avec une intention sincère. De ce point de vue, René Girard écrit que :

Dans de nombreux rituels, le sacrifice se présente de deux façons opposées, tantôt comme « une chose très sainte » dont on ne saurait s'abstenir sans négligence grave, tantôt au contraire comme une espèce de crime qu'on ne saurait commettre sans s'exposer à des risques également très graves. (R. Girard, 1972 :13)

Le sacrifice en tant qu'acte de spiritualité se retrouve dans presque toutes les pratiques culturelles et religieuses de nombreuses communautés dans l'histoire de l'humanité. S'il se voulait donc de quelque chose de l'Antiquité au XIXe siècle, il est devenu, depuis la Seconde Guerre Mondiale, un « don de soi » ou encore don de sa propre vie pour atteindre un objectif. Cette transmutation du sacrificateur en sacrificateur-sacrifié a donné naissance à un concept nouveau : le Kamikaze.

2. Le kamikaze : entre quête de spiritualité et sacralisation du meurtre

Le terme de kamikaze est une notion récente qui signifierait « vent divin ». Selon Geneviève Morel : « Lors de la Seconde Guerre mondiale, on a appelé kamikazes, qui signifie « vents divins » en japonais, les équipes militaires de l'Empire japonais qui effectuaient des missions-suicides. » (G. Morel, 2018 :153). Il fait son entrée dans le lexique mondial en 1944 dans un contexte de guerre mondiale. Le Japon alors acculé par les frappes américaines sait l'imminence de sa défaite. Toutefois, le Japon se refuse l'abdication et tente de contenir la force de l'adversaire américain par l'envoi de quelques éléments de sa flotte aérienne en mission suicide. Ainsi : « On a pris l'habitude de nommer kamikazes les auteurs d'attentats-suicides, non seulement contre des objectifs militaires, mais aussi contre des civils

– ceux qui, au nom d’une doctrine politique ou religieuse, se sacrifient dans le but de tuer. Dans l’attentat-suicide au sens strict, le terroriste se tue lui-même. » (G. Morel, 2018 :154).

Ces kamikazes, élevés au rang de héros national, devaient faire exploser leurs appareils sur des cibles ennemies. Une telle stratégie extrême s’expliquait par le refus de l’humiliation pour un peuple qui a émerveillé le monde par le passé. Le sacrifice du kamikaze pourrait donc se lire comme un acte qui vise à sauver le Japon du mal et exprime l’idée de mourir pour sa patrie. Tzvetan Todorov affirme que : « Combattants d’une cause qu’ils jugent juste, ils n’aspirent pas à des avantages personnels, mais sont prêts à se sacrifier pour le bien commun ; par leur honnêteté et leur intégrité personnelle, ils tranchent sur les représentants du pouvoir. » (T. Todorov, 2008 :115).

Par ailleurs, même si les kamikazes japonais n’ont pas pu conjurer leur sort et empêché la défaite du Japon, ils vont néanmoins constituer un modèle de dévotion et d’engagement dans la conduite d’une guerre : la bombe humaine. Cette nouvelle configuration du sacrifice est la plus médiatisée des conflits depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La figure du kamikaze est pratiquement omniprésente dans la majorité des récits romanesques sur le terrorisme. Dans le roman, le profil du kamikaze, par son être et son faire, se démarque considérablement des autres personnages du récit. Ainsi, dans ces récits, le kamikaze s’inscrit dans la logique du don de soi pour les autres. Dès lors pour Geneviève Morel : « la mort est un instrument pour tuer, une fin en soi ou les deux. Elle est parfois affirmée, parfois déniée, mais reste en tout cas tout autre chose qu’une aspiration au néant. » (G. Morel, 2018 :17). Très souvent sublimée, la bombe humaine, dans le récit, invite à une lecture critique du choix de se « faire sauter ».

La fiction romanesque sur le terrorisme procède très souvent de la mise en récit du kamikaze. Le kamikaze, de plus en plus incontournable dans la narration du terrorisme, est l’objet d’analyses diverses. Parler du kamikaze dans la question du terrorisme, c’est souligner la question du sacrifice pour un idéal. Selon Michaël Prazan :

Les terroristes souhaitent véritablement sacrifier leur vie au nom d’une cause qui les dépasse. Il faut souligner que le sacrifice n’a rien à voir avec le fait de se suicider. Dans la plupart des cas, qu’ils commettent ou non des attentats suicides, ils sont prêts à le faire. C’est pour eux le sens extrême de leur dévouement à la cause et à l’organisation. (M. Prazan, 2012 :14)

Cette lecture de Michaël Prazan du sacrifice chez les terroristes a des échos dans l’écriture romanesque du terrorisme. En effet, dans *L’Attentat*, les bombes humaines se disent prêtes à tout donner pour le bien-être de leur patrie. Les propos suivants sont ceux d’un personnage formateur de kamikazes : « C’est pour ça qu’ils préfèrent mourir. Quand les rêves sont éconduits, la mort devient l’ultime salut. » (*AT* : 213).

Le terroriste kamikaze, en effet, ne dit pas tuer pour son intérêt personnel ou pour satisfaire des désirs grégaires. Pour Bruce Hoffman, le terroriste est « fondamentalement altruiste : il croit qu’il sert une cause juste » (B. Hoffman, 1999 :53). Les terroristes kamikazes situent leurs actions dans le cadre d’un service rendu à l’humanité. L’acte kamikaze est dit accompli pour une raison qui transcende la vie humaine : celle du kamikaze et celle de sa victime. Selon Geneviève Morel, le Kamikaze est une personne qui : « a cessé d’être notre prochain, car il est prêt au sacrifice suprême. À la différence de nous-mêmes, il a effacé toute peur de la mort » (G. Morel, 2018 :81).

Ainsi, Adel explique à Amine Jaafari que son épouse était déterminée à commettre l’attentat. Il affirme que : « Je ne voulais pas qu’elle aille se faire exploser, mais elle était déterminée. Même l’imam Marwan n’a pas réussi à l’en dissuader. Elle a dit qu’elle était palestinienne à part entière et qu’elle ne voyait pas pourquoi elle laisserait d’autres faire ce qu’elle devait faire. » (*AT* : 214). Pour les combattants palestiniens, Sihem « a choisi de donner sa vie au bon Dieu » (*AT* : 216). L’attentat kamikaze se revendique acte humanisant. Il repose sur l’idée d’une renonciation assumée de la vie et de ses avantages

et se dit satisfaire un impératif spirituel et divin. Cette idée est contenue dans l'extrait suivant : « Quand on a choisi de donner sa vie au bon Dieu, c'est qu'on a renoncé aux choses de la vie, à toutes les choses d'ici-bas sans exception. » (*AT* : 216). L'attentat-suicide apparaît alors comme une revitalisation de la notion de sacrifice. Une revitalisation qui implique le meurtre de l'autre à travers la suppression de soi. Amine Jaafari est abasourdi dès lors qu'on lui dit que : « ta femme est morte pour ta rédemption » (G. Morel, 1998 :158). Geneviève Morel souligne que :

Le kamikaze n'est pas apparu avec le djihadisme, dont la doctrine du martyr a fortement évolué dans le temps. Il y prend une place de plus en plus dominante aujourd'hui, liée au mythe apocalyptique, fabriqué au nom de l'islam avant tout à des fins politiques, par les idéologues de l'organisation État islamique (EI) ou Daesh. (G. Morel, 1998 :17)

Dans le texte, ces suicidaires se lisent comme des êtres d'une grande complexité psychologique. Résolument engagés dans la mission qu'ils entendent accomplir, ils sont convaincus de la grandeur et de la noblesse de l'attentat-suicide. Dans *L'Attentat*, Sihem, en dépit d'une aisance sociale, refuse d'enfanter. La complexité psychologique de la Kamikaze apparaît dans le passage suivant : « À quoi sert le bonheur quand il n'est pas partagé, Amine, mon amour ? Mes joies s'éteignaient chaque fois que les tiennes ne suivaient pas. Tu voulais des enfants. Je voulais les mériter. Aucun enfant n'est tout à fait à l'abri s'il n'a pas de patrie... Ne m'en veux pas. Sihem » (*AT* : 74).

Lassés d'une vie qui n'est plus à leur convenance, les kamikazes romanesques espèrent désormais la félicité céleste en rendant « service à l'humanité » par la logique absurde des deux morts : la mort de l'autre à travers la sienne. Il faut comprendre que pour le kamikaze, la vie terrestre n'est faite que de souffrance et d'injustice qui condamnent l'homme à vivre sans être heureux. C'est ce constat dramatique qui le pousse à la quête d'une existence reposante, un au-delà largement sublimé dans lequel ils espèrent trouver repos et bonheur. Dans *L'Attentat*, Sihem, épouse du chirurgien Amine Jaafari, incarne cette forme de renonciation à la vie. Cette dernière s'est, en effet, détachée de ses privilèges sociaux et matériels pour commettre un acte censé lui procurer le bonheur. Dès lors, le sacrifice « requiert un engagement physique et spirituel, un dévouement visant à honorer, servir et défendre une parole sacralisée, toute-puissante » (A. Ilpidi, P. Reynaud-Fourton, 2008 : 35).

En outre, le personnage kamikaze se distingue des autres personnages par sa tendance à nier son existence. C'est le cas de Wissam, décrit comme un « jeune homme souriant » (*AT* : 223). Le charme de Wissam est tel qu'Amine Jaafari a « du mal à croire qu'un garçon timide comme lui puisse développer un humour aussi désopilant » (*AT* : 229). Cependant, ce personnage plein de vie n'a pas hésité à supprimer sa vie dans un attentat-suicide. Amine Jaafari apprend désappointé que Wissam « est tombé au champ d'honneur, ce matin. Il a bourré sa voiture d'explosifs et il a foncé sur un poste de contrôle israélien. » (*AT* : 237). Subjugué par un idéal, il n'hésite pas à sacrifier tout ce qui fait ou pourrait faire de lui un être socialement respecté. Il considère que son existence relève de l'absurde qu'il faut conjurer par le don de sa vie. La décision de passer à l'acte kamikaze ne relève pas du hasard. C'est un geste fondamentalement motivé par des raisons d'ordre social, politique, affectif, religieux. Dans *L'Attentat*, le personnage kamikaze fait don de sa vie par amour de son peuple. Se sentant indigne de la vie qu'elle mène, Sihem fait le choix de se transformer en kamikaze avec la conviction de vivre le bonheur éternel dans l'au-delà. Dans le récit, Amine Jaafari est amené à rencontrer le responsable d'un mouvement palestinien qui lui dit ceci : « Elle n'avait rien à te dire. N'avait de comptes à rendre à personne. Puisqu'elle s'en remettait à Dieu... Je ne te demande pas de lui pardonner – qu'est-ce que le pardon d'un mari quand on a reçu la grâce du Seigneur ? » (*AT* : 157).

Toutefois, en dépit de l'horreur que dégage un acte kamikaze, il faut se garder de penser qu'il est le fruit d'une haine irrationnelle contre un quelconque ennemi. L'acte kamikaze, dans la fiction romanesque, est conduit par une idée paradoxale : celle de l'amour du prochain. En témoigne le passage

suivant : « Je n'ai pas connu ton épouse, et je le regrette. Ta femme aurait mérité qu'on lui baise les pieds. Ce qu'elle nous a offert, par son sacrifice, nous reconforte et nous instruit. » (AT : 156-157). L'amour du prochain, de l'homme en tant qu'être, est ce qui pousserait les personnages kamikazes à commettre l'indicible. Sihem et le jeune bédouin en sont des exemples concrets. Leur but à tous les deux est de faire cesser la violence qui éprouve leurs peuples. Donner son sang serait, selon leur logique, le moyen ultime de guérir du mal.

En outre, l'attentat-suicide est considéré par les personnages terroristes comme un acte réformateur. En effet, l'attentat-suicide de Sihem s'inscrit dans le cadre d'une violence censée combattre une autre violence pour un équilibre des forces et de la réalité. Dans un rapport de force non égalitaire, le kamikaze se pose très souvent comme le correcteur des déséquilibres. Par son acte, il entend donner, au plus faible, les moyens de faire trembler l'ennemi. De ce point de vue, il cherche à hâter la marche vers la cause qu'il défend ou à défaut, « pacifier » la situation entre les protagonistes. Les effets escomptés d'un tel sacrifice sont de nature à freiner la force de l'ennemi. Dans la fiction romanesque, ce personnage est investi volontairement ou non d'une mission qui le présente comme un justicier de premier ordre. C'est par son acte que l'ordre disloqué de la société pourra retrouver un fonctionnement moins discriminatoire et moins injuste. Il vise donc à rétablir un certain ordre moral, matériel et spirituel. L'acte kamikaze a pour conséquence de conférer de la bombe humaine un statut de héros qui se sacrifie pour que l'autre puisse vivre.

3. L'attentat-suicide, une sublimation du sacrifice

D'un point de vue historique, religieux et culturel, le sacrifice et l'acte kamikaze sont à considérer comme des réalités opposées. Même si le kamikaze se revendique du sacrifice, il reste un acte qui n'englobe pas la dimension cathartique du sacrifice. Le sacrifice, en effet, est un acte d'appel des dieux ou à Dieu. C'est un acte qui, une fois accompli, entraîne la fin du mal ressenti ou vécu au profit d'une situation harmonieuse. Le sacrifice est donc un acte de remplacement du mal par le bien. Il revient à emprunter la voie de la destruction du mal par une force surnaturelle. La logique particulière de cet acte est de détruire un mal et de favoriser la renaissance d'une nouvelle ère plus radieuse. Par la mort, le sacrifice opère un nouveau cycle de vie. Ainsi, toute action de cet ordre est censée mettre fin momentanément ou définitivement à un mal. Il peut être renouvelé lorsque le mal réapparaît, mais ne doit pas être considéré comme un moyen permanent de conjuration du mal. Sa pratique reste circonscrite et ses effets positifs doivent être prouvés. Un acte de sacrifice qui ne garantirait pas un avenir meilleur s'éloigne ontologiquement du sacrifice.

Le kamikaze en cela apparaît comme un dévoiement du sacrifice et de ses finalités. L'attentat-suicide ne relève pas d'un appel à la grâce de Dieu, mais plutôt d'un appel du serviteur par son Dieu. Dans *L'Attentat*, Sihem est décrite comme une martyre qui répond à l'appel de Dieu. Elle est héroïsée par les profanes et les religieux de son peuple qui voient son acte comme un billet d'entrée au paradis : « Sihem était une sainte. Un ange » (AT : 216).

Loin de considérer son attentat-suicide comme une invocation adressée à Dieu, le récit à travers les propos des Palestiniens, fait de Sihem l'élue de Dieu pour son peuple. Les membres de son organisation la considèrent comme une sainte qui fait la fierté de la Palestine. C'est ce qu'Amine Jaafari découvre dans sa quête obstinée sur les raisons de l'acte de son épouse. Son premier interlocuteur de la cause palestinienne magnifie Sihem en ces termes : « Votre femme est une martyre. Nous lui serons éternellement reconnaissants » (AT : 136). Mieux, pour les militants palestiniens, Sihem est une rapprochée de Dieu par son acte. Son deuxième interlocuteur, l'Imam qui a sanctifié la décision de Sihem, qualifie en termes de bravoure. De même, le troisième interlocuteur du narrateur, un haut

dignitaire de la lutte palestinienne, confirme la sainteté de Sihem par des propos élogieux contenus dans le passage suivant :

Je n'ai pas connu ton épouse, et je le regrette. Ta femme aurait mérité qu'on lui baise les pieds. Ce qu'elle nous a offert, par son sacrifice, nous reconforte et nous instruit [...] Tu n'as pas encore réalisé la portée de son acte. Pour le moment, c'est ton orgueil d'époux qui rechigne. Un jour, il finira par afficher profil bas [...] Elle n'avait rien à te dire. N'avait de comptes à rendre à personne. Puisqu'elle s'en remettait à Dieu... je ne te demande pas de lui pardonner — qu'est-ce que le pardon d'un mari quand on a reçu la grâce du Seigneur ? (AT : 157)

Ce passage conforte la logique du kamikaze comme soldat de Dieu. Le commandeur inscrit l'acte de Sihem dans une perspective divine. Pour ce dernier, Sihem doit être considérée par son époux comme la matérialisation de la volonté de Dieu de porter secours à la cause palestinienne. Les Palestiniens, à l'image du commandeur, croient fermement que Sihem a été appelée par Dieu pour punir l'État d'Israël. Dès lors, le sacrifice ne s'inscrit plus dans la logique de ce qui est offert à Dieu, mais plutôt dans celle de ce que Dieu offre aux hommes. L'on pourrait, eu égard de cette posture suicidaire, dire de l'attentat kamikaze qu'il est une perversion du sacrifice comme moyen de conjuration.

En outre, l'acte kamikaze se veut corruption du sacrifice par sa finalité. Une finalité qui repose sur la destruction d'un mal et de le remplacer par un bien. En cela il donne à l'individu et à sa communauté une satisfaction espérée. Or, l'acte kamikaze atteint rarement ses finalités. Au contraire, il tend à aggraver le mal qu'il est censé limiter et détruire. L'acte kamikaze, dans le corpus étudié, est un amplificateur de la violence et de la barbarie. Une fois commis, il renforce les tensions et débouche sur de nouveaux cycles de violences plus dévastatrices que les premières. Dans *L'Attentat*, l'attentat-suicide de Sihem, loin d'avoir conjuré la menace et la colonisation israélienne, a paradoxalement enfoncé la Palestine dans une oppression apocalyptique. L'État d'Israël a, en effet, répondu à l'explosion de Sihem par des frappes et des interventions militaires brutales. Le récit nous présente la destruction en représailles de la maison familiale d'Amine Jaafari. D'ailleurs, l'agonie d'Amine Jaafari se situe dans un contexte de bombardement israélien en représailles de l'attentat commis par Sihem.

L'attentat-suicide, marqueur spécifique de la terreur, est très souvent revendiqué comme un acte sacrificiel qui prouve l'engagement et la détermination du terrorisme dans la poursuite de ses fins. Cependant, la nature de l'attentat-suicide et les effets qui en découlent ne permettent pas de faire du kamikaze un acte de sacrifice. Au contraire, la bombe humaine s'inscrit dans une perspective corrompue de l'idée contenue dans le sacrifice. Si le sacrifice est donné, l'attentat-suicide, lui, est ordonné. Il se lit comme une réponse à un appel ou une injonction divine. Une fois perpétré, l'acte kamikaze enclenche irrémédiablement non pas une remise à zéro du cycle de violence, mais exacerbe plutôt le mal, l'amplifie et perpétue la spirale de la violence. Ainsi, le sacrifice poursuit la fin du mal et l'acte kamikaze s'illustre par la régénération de la violence.

Conclusion

Le sacrifice est un rite sacré ancré dans l'histoire des civilisations et des communautés religieuses. Pratiqué pour conjurer le mal ou pour témoigner sa gratitude envers le divin, les finalités du sacrifice sont porteuses de lumières divines pour les hommes. Le terrorisme nationaliste, porté par la bombe humaine, revendique l'attentat-suicide comme un acte sacrificiel, en raison de l'encadrement religieux dont il bénéficie. Or, l'horreur de l'attentat-suicide et les conséquences destructrices qui en découlent favorisent une dénaturation de la fonction cathartique et thérapeutique du sacrifice. En cela, il apparaît comme un acte sublimatoire et sublimé par le religieux pour servir des fins mondaines, en l'occurrence la lutte pour la création d'un État palestinien. L'attentat-suicide n'est pas une arme de conjuration. Il instaure un ordre de la destruction sans fin.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- GIRARD René, 1972, *La violence et le sacré*, Paris, Bernard Grasset.
- GIRARD René, 2003, *Le sacrifice*, Paris, BNF.
- HOFFMAN Bruce, 1999, *La mécanique terroriste*, Paris, Calmann-Lévy.
- ILPIDI Audrey, REYNAUD-FOURTON Perle , 2008, « les rouages de la mécanique terroriste », *Le Journal des psychologues*, n° 257, pp.33-38.
- KHADRA Yasmina, 2005, *L'Attentat*, Paris, Editions Julliard.
- MORRESI Francesca Prescendi, *Décrire et comprendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la littérature antique*, par Thèse de doctorat préparée sous la direction de M. John Scheid, soutenue le 16 avril 2005.
- MOREL Geneviève, 2018, *Terroristes, les raisons intimes d'un fléau global*, Paris, Fayard.
- PRAZAN Michaël, 2012, *Une histoire du terrorisme*, Paris, Flammarion.
- SOLIE Pierre, 1988, *Le Sacrifice : Fondateur de civilisation et d'individualisation*, Paris, éd. Albin Michel.
- TODOROV Tzvetan, 2008, *La Peur des barbares : Au-delà du choc des civilisations*, Paris, Robert Laffont.

LES MODALITÉS DE L'HUMOUR CHEZ SAMUEL BECKETT

Bla Mireille N'GUESSAN
Université Alassane OUATTARA
blamireillenguessan@gmail.com

Résumé

Cet article entend étudier les formes et le mode d'emploi de l'humour dans *En Attendant Godot* et *Fin de Partie* de Samuel Beckett. En effet, « les hommes meurent et ils ne sont pas heureux », indique Caligula (A. Camus, 1958, p.49). Ce constat met en exergue l'absurdité du monde, contraignant à une existence parsemée de troubles et de difficultés. L'homme contemporain est hanté par de multiples préoccupations qui lui infligent bien souvent un mal être permanent et un profond dégoût de vivre. L'humour apparaît alors comme un outil de résilience du fait qu'il insuffle non seulement l'hilarité à partir de faits graves mais permet, surtout, au lecteur-spectateur de prendre du recul face aux déconvenues et situations malencontreuses qui le taraudent. Dans la même veine, le théâtre de dérision dote l'humour d'un caractère piaculaire à vocation thérapeutique. Les personnages vivant dans des conditions de misère extrême se prêtent à des cocasseries, se tournent en ridicule, dans l'optique de dédramatiser leur état.

Mots clés : humour, résilience, mode d'emploi, hilarité, théâtre de dérision.

Abstract

This article aims to study the forms and the instructions of use of humor in Samuel Beckett's *Waiting for Godot* and *Endgame*. Indeed, "men die and they are not happy", says Caligula (A. Camus, 1958, p.49). This observation highlights the absurdity of the world, forcing an existence strewn with troubles and difficulties. Contemporary man is haunted by multiple preoccupations which very often inflict on him a permanent malaise and a deep disgust with life. Humor then appears as a tool of resilience because it not only instills hilarity from serious facts but, above all, allows the reader-spectator to take a step back from the disappointments and unfortunate situations that torment him. In the same vein, the theater of derision endows humor with a piacular character with a therapeutic vocation. The characters living in conditions of extreme misery lend themselves to comical jokes, turn themselves into ridicule, with the aim of playing down their condition.

Keywords : humor, resilience, instructions of use, hilarity, theater of derision.

INTRODUCTION

Le XX^{ème} siècle a été un moment très douloureux pour le monde à cause des deux guerres. Pour faire face au stress posttraumatique, les hommes et spécifiquement, les artistes expérimentent de nouvelles exégèses pour se détourner du spleen qu'ils traversent. La scène théâtrale, lieu d'érudition et de divertissement, est alors transformée en une soupape de sûreté au moyen de l'humour qui « correspond à l'art de savoir dégager les aspects plaisants, cocasses et insolites des situations de la vie courante, mais aussi des vicissitudes de l'existence » (M. Anaut, 2014, p. 10). Il s'agit d'un mécanisme permettant de faire jaillir le rire de l'angoisse.

Au moyen de l'humour, les dramaturges du théâtre de dérision exposent des personnages dont la condition anxiogène s'apparente à celle de l'homme contemporain, par une incitation, tant ostensible que sous-jacente, au rire. Ces derniers traitent du malheur au travers de techniques grotesques de sorte que le problème du malaise existentiel et du dégoût de vivre soient mis en évidence avec une teinte d'humour. Ainsi, Samuel Beckett recourt à des procédés humoristiques tels que les caricatures, calembours, néologismes, la dérision, pour apporter à ses contemporains le réconfort. En d'autres mots, il envisage d'aider l'homme à sortir de l'horreur et à surmonter l'insurmontable. Beckett emploie l'humour comme un « moyen de défense contre la douleur » (S. Freud, 1930, p. 209), une solution pour pallier l'état de peine. Il met en relief, le risible qui découle des situations déplorables afin de relever l'homme de son effondrement. De ce fait, les modalités constitutives de l'humour sont le meilleur remède en riposte à l'angoisse qui pèse sur l'existence humaine.

Dans cette mesure, l'étude sur les particularités de l'humour entendu comme facteur de guérison et de libération se fonde sur **les modalités de l'humour chez Samuel Beckett**. Quelles sont les formes expressives de l'humour ? Dans quelle mesure l'usage de l'humour répond-t-il au besoin de l'homme d'être heureux ? L'étude projette de dévoiler le mécanisme et les enjeux que recouvre le spectacle empreint d'humour à une époque où l'existence de l'homme est parsemée de difficultés de tous genres. Dans le cadre de cette réflexion, l'humour en tant que moyen de résilience sera analysé sous sa forme comique et sous son aspect sombre de sorte à révéler son efficacité contre les tourments de l'homme à l'époque actuelle.

1. Le comique humoristique : l'humour plaisant

L'humour se manifeste sous plusieurs formes. Mais il est couramment identifié par les aspects de comique et l'impression qu'il donne de banaliser des réalités choquantes. En ce sens, l'humour gai ou plaisant se traduit par la médiation du burlesque matérialisé par des situations poussant au rire. Le comique humoristique s'imprègne des faits absurdes, de propos dérisoires et d'actions exécutées avec une mécanique démesurée.

1.1. Le malentendu et l'inattendu

Le malentendu est « le fait de se méprendre sur le sens d'une parole, d'un mot » (I. Jeuge-Maynard, 2013, p. 690). Dans les pièces beckettienne, il se traduit par une méprise entraînant à prendre une personne, une chose, une situation, une parole pour une autre par l'induction d'un effet comique poussant parfois à rire aux éclats. Les victimes de malentendu sont souvent ridicules parce que bernées par leurs propres sens. En premier lieu, dans *En attendant Godot*, le malentendu est identifiable de la parole à l'action. Lorsque Vladimir demande à Estragon de relever son pantalon, ce dernier comprend plutôt qu'il doit l'enlever. Il maintient donc son pantalon enlevé avant de se rappeler qu'il doit le relever. La méprise est liée à l'incongruence entre la parole de Vladimir et l'acte d'Estragon tel qu'on peut le voir dans les répliques suivantes :

VLADIMIR : Relève ton pantalon.

ESTRAGON : Que j'enlève mon pantalon ?

VLADIMIR : RE-lève ton pantalon.

ESTRAGON : C'est vrai. (S. Beckett, 1952, pp. 133-134).

Pour Estragon, il est difficile de percevoir la différence phonique entre les verbes relever et enlever. Ici, Samuel Beckett suscite le rire d'un malentendu sémantique. Il crée le quiproquo par le décalage entre deux niveaux de compréhension de la situation. En clair, les terminaisons similaires de « relève » et « enlève » occasionnent une confusion dans l'esprit perturbé et l'âme exténuée d'Estragon, au point qu'il ne parvient pas à comprendre l'intention de son interlocuteur. Il persiste, par conséquent, dans l'acte contraire. Le rire en résulte inévitablement puisque la scène se construit sous un aspect loufoque dénotant qu'Estragon est surpris par ce qui est logique. Telle que représentée, la situation est cocasse au point qu'on n'y voit plus le désespoir des deux compagnons qui attendent sempiternellement Godot le sauveur. Ils sont plutôt vus comme deux clowns faisant leur numéro pour égayer le lecteur-spectateur.

L'humour est aussi produit par l'inattendu. Il opère par la survenance d'événements surprenants et désigne l'effet d'une surprise bien souvent désagréable mais provoquant paradoxalement le rire. Dans *En attendant Godot*, il est engendré par l'interruption de la pendaison de Vladimir et Estragon : « Ils prennent un bout de la corde et tirent. La corde se casse. Ils manquent de tomber. » (S. Beckett, 1952, p.132). La trame évoque l'urgence du suicide pour mettre fin à la vie misérable. La corde se cassant brusquement illustre l'échec du projet suicidaire au grand dam des compères. Surtout, elle les prend au dépourvu au point qu'ils titubent et tombent presque. La mise en scène fait survenir le drôle en pleine situation de détresse de manière à dérouter le lecteur-spectateur, à le faire rire, à le distraire de sa concentration sur la perception tragique ou pathétique du fait qui suit son cours. La réaction des personnages, bien que malheureuses et pleine de déception, suscite le rire. De cette manière, l'on voit au-delà de leurs mésaventures une occasion de se marrer. De même, l'irruption de l'inattendu provoque une rupture soudaine des images mentales et rompt la chaîne des représentations attendues, ce qui provoque l'hilarité.

En second lieu, les malentendus irradiant *Fin de partie*. Ils se situent surtout au niveau du dialogue. Par exemple, un personnage répond aux mots de l'autre alors que ce dernier ne s'adresse qu'à lui-même. Ou encore, les protagonistes mènent une conversation sans parler de la même chose. L'extrait suivant évoque un aparté qui tourne au ridicule.

HAMM : [...] Et moi ? Est-ce qu'on m'a jamais pardonné à moi ?

CLOV : [...] Quoi ? (*Un temps.*) C'est pour moi que tu dis ça ?

HAMM : Un aparté ! Con ! C'est la première fois que tu entends un aparté ?
(S. Beckett, 1957, p. 100).

A. Ubersfeld (19961, p. 12) indique que l'aparté « désigne un énoncé produit par un personnage à l'insu de son allocutaire [...] ». Il se caractérise par une conversation qu'un personnage mène avec lui-même. Ainsi, la linéarité du dialogue est interrompue par les réflexions audibles d'un protagoniste. De toute évidence, l'interlocuteur est convaincu que le message lui est destiné, alors qu'il s'agit d'une sorte d'introspection. Au moyen de ces procédés, le lecteur-spectateur ne conçoit plus les couples en scène comme des hommes en peine, mais comme des sujets désopilants.

1.2. La gestuelle humoristique

La gestuelle concerne l'ensemble des gestes en tant que moyens d'expression. Dans les deux pièces, la gestuelle est marquée par les occurrences didascaliques montrant des chutes spectaculaires, des visages crispés et grimaçants, des postures raides, des démarches titubantes. En clair, les gestes et réactions sont effectués avec exagération. Ce type d'attitudes est caractérisé par Henri Bergson (1977, p. 29) de « mécanique plaquée sur du vivant ». En effet, les gestes humains ordinaires sont montrés avec une raideur mécanique qui donne à rire. Les didascalies décrivent, par exemple, les phases d'immobilisations montrant l'incapacité des personnages à accomplir un acte. Ils se figent dans des postures grotesques, tel le rire réprimé par Vladimir en se crispant le visage et portant la main à son pubis (S. Beckett, 1952, p. 13).

Les didascalies décrivent aussi les gestes de Lucky comme l'expression de sa lassitude, de son épuisement. Il est constamment importuné par son maître Pozzo, sans toutefois désobéir lorsqu'il lui demande de porter les bagages, de donner le fouet, de danser, de penser. Lucky est exténué, mais est incapable d'en dire mot. Sa posture en témoigne : « Lucky ploie lentement, jusqu'à ce que la valise frôle le sol, se redresse brusquement, recommence à ployer. Rythme de celui qui dort debout ». (S. Beckett, 1952, p. 33). Lucky est emporté par un demi sommeil parce que l'extrême fatigue l'empêche de tenir debout. Les didascalies et autres éléments discursifs démontrent clairement qu'il souffre. Pourtant, sa situation de somnolence donne à rire. Le geste de Lucky alterne entre la posture de flexion et d'extension, de ploiement et de déploiement. Il donne l'impression de flotter dans l'air dépossédé de lui-même. Au-delà de cet aspect, il ressemble à un guignol en plein numéro. Dans cette veine, le dramaturge attribue un caractère humoristique à son malheur étant donné que l'humour consiste à traiter sous des formes cocasses une réalité triste.

Dans *Fin de partie*, l'appréhension humoristique de la gestuelle est illustrée par la bagatelle de Nagg et Nell. Ils essaient de montrer leur amour l'un à l'autre par un baiser qui s'interrompt aussitôt : « Les têtes avancent péniblement l'une vers l'autre, n'arrivent pas à se toucher s'écartent » (S. Beckett, 1957, p. 27). Nagg et Nell manifestent le désir de revivre leur romance perdue. Cependant, la distance entre leurs poubelles constitue un obstacle infranchissable. Les personnages eux-mêmes plaisantent à propos de cette situation qui doit normalement les préoccuper. Ils tournent en ridicule les habitudes amoureuses et font rire le lecteur-spectateur de leur déconvenue. Aussi les attitudes hilarantes sont-elles assorties d'un langage du même ordre.

1.3. L'hilarité des tournures langagières

Le dramaturge prête à ses personnages une déformation volontaire des mots durant une conversation sérieuse et envisage de révéler les aspects comiques du langage : « Les Anglais disent câââm. Ils sont des gens câââms » dans *En attendant Godot* (S. Beckett, 1952, p. 20), « GRRIS » ; « Fââcheux » ; « dernière grââce » dans *Fin de partie* (S. Beckett, 1957, p. 46, 70, 108). Vladimir et Hamm traînent sur « a » et « r ». Il en résulte des sons contraires à la prononciation normale. Ces sons sont à la fois ridicules, amusants et drôles car opérant une distorsion de la phonétique habituelle. Les mots sont soumis à des grimaceries qui soutiennent ceux des gestes. Le dramaturge entend ainsi montrer que les mots peuvent se dire de n'importe quelle manière. Il n'en fait pas nécessairement un moyen d'expression ou un outil de communication mais un objet de distraction pour ces personnages mourant d'ennui. Suivant cette logique, Samuel Beckett manipule les mots de sorte à leur donner une connotation comique.

Dans *En attendant Godot*, une emphase comique est appliquée à l'expression par le découpage syllabique : « É-POU-VAN-TÉ » ; « Li-és » ; « qu'on-ne-s'y-soit-pendu ». (S. Beckett, 1952, p. 12, 27, 85). Les mots sont détachés comme pour produire un sens plus clair et précis. De plus, le dramaturge autorise ses personnages à dénaturer les mots de sorte à ce qu'ils fassent rire. Selon (C. Abastado, 1971, p. 19), « les mots éclatent ; ici ils grimacent ; le dialogue est grimé comme les visages et le comique jaillit de cette double déformation ». Les personnages écorchent volontairement les vocables, font des agencements de sons, créent des paronomases dont l'expression « le fanal est dans le canal » (S. Beckett, 1957, p.45) pour attirer l'attention sur l'inutilité de leurs propos et la détourner de la vulnérabilité de leur condition. De même, les phrases sont parfois formulées dans un registre de langue argotique. Par exemple : « Gogo léger- branche pas casser-Gogo mort. Didi lourd-branche casser-Didi seul. (S. Beckett, 1952, p.22). Les propos d'Estragon sont désarticulés et ne constituent pas une phrase au sens propre du terme. Ils sont plutôt dignes d'un bredouillement enfantin. Les personnages se font des blagues par la manipulation des mots pour déclencher le rire. Toutefois, au-delà de ses formes qui provoquent le rire gai, sain, l'humour suscite aussi un rire malsain cruel qui se moque du sérieux.

2. Les modalités sombres du procédé humoristique : l'humour sérieux

L'humour se manifeste ici par une sorte de comique malsain puisqu'il n'est pas toujours la conséquence d'une scène drôle, mais d'un malheur donné pour drôle. L'hilarité que suscite l'humour vise à engendrer une réflexion articulée le plus souvent sur la condition humaine et les réalités qui y renvoient. Ce rire impudique se moque des situations les plus sombres par une certaine distance.

2.1. La dérision et l'autodérision

Les pièces beckettiennes représentent l'humour par les procédés de dérision et d'autodérision. La dérision consiste à se moquer de quelqu'un d'une manière méprisante en insistant sur ses faiblesses, son malheur. À titre illustratif, la déchéance de l'espèce humaine est présentée sous des auspices comiques. Vladimir traite dérisoirement Estragon et mettant l'accent sur son manque de vigueur physique. « Tu ne serais plus qu'un petit tas d'ossements à l'heure qu'il est, pas d'erreur. », indique Vladimir (S. Beckett, 1952, p.10). Il met en évidence l'incapacité d'Estragon à se défendre contre l'agresseur et s'en moque presque. Le « petit tas d'ossements » dont il est question lève le voile sur l'extrême lâcheté et l'imprudence d'Estragon.

Également, Pozzo tourne Lucky en dérision en insistant sur la gravité de son mal.

VLADIMIR : Muet !

POZZO : Parfaitement. Il ne peut même pas gémir. (S. Beckett, 1952, p. 126).

Face à l'étonnement de Vladimir, Pozzo répond avec une sérénité surprenante. Il parle du malheur sans éprouver la moindre émotion. La description des caractéristiques du mal de son knouk est faite avec précision et une teinte d'humour autant que son insistance frise la moquerie.

L'autodérision, quant à elle, consiste « rendre risible nos propres faiblesses ou nos déboires [...]. Il s'agit alors d'adopter une attitude humoristique envers soi-même, de rire et de faire rire de soi, de ses défauts, de ses travers ou de ses malheurs, souvent en les exagérant ». (M. Anaut, 2014, p. 80). Autrement dit, l'autodérision est une manière de se moquer de soi par la mise en évidence d'un défaut, d'un handicap. Dans *En attendant Godot* et *Fin de partie*, les personnages sont affublés de cécité, de surdité, de paralysie. Mais à défaut de s'y rabattre constamment, ils en rient de temps en temps.

VLADIMIR : Tu aurais dû être poète.

ESTRAGON : Je l'ai été (*Geste vers ses haillons.*) Ça ne se voit pas ? (S. Beckett, 1952, p. 14).

Estragon interpelle le lecteur-spectateur sur le regard amusé qu'il porte sur lui-même. Il se moque de son délabrement sans s'y apitoyer. L'association oxymorique de la prestance du poète et du dénuement du personnage suggèrent une usurpation des qualités qui ne sont pas siennes. Il pousse donc au rire en se moquant de lui-même.

Dans *Fin de partie*, Hamm et Clov conversent de leurs misères corporelles comme d'une situation banale. Clov est atteint d'un mal qui l'empêche de s'asseoir, il est condamné à faire des mouvements. Quant à Hamm, il est immobilisé dans son fauteuil et ne peut faire aucun mouvement. Leurs handicaps deviennent pour eux des sujets de conversations plaisantes.

CLOV : Je ne peux pas m'asseoir.

HAMM : C'est juste. Et moi je ne peux pas me tenir debout.

CLOV : C'est comme ça

HAMM : Chacun sa spécialité. (S. Beckett, 1957, p. 23).

Hamm ironise sur leurs vicissitudes. Leur dialogue traduit une réalité incontestable qu'ils revendiquent drôlement. En réalité, « l'essence de l'humour réside en ce fait qu'on s'épargne les affects auxquels la situation devrait donner lieu et qu'on se met au-dessus de telles manifestations affectives grâce à la plaisanterie ». (S. Freud, 1930, p. 208). Ce qui devrait faire pleurer devient, par conséquent, une aubaine de rire lorsqu'il est abordé avec humour.

Il arrive parfois que la dérision se mêle à l'autodérision comme dans le dialogue suivant :

POZZO : Lequel de vous sent si mauvais ?

ESTRAGON : Lui pue de la bouche, moi des pieds.

(S. Beckett, 1952, p.64-65).

D'une part, les personnages se tournent en dérision en exhibant leurs aspects négatifs. Ils incitent à rire à leurs dépens. D'autre part, l'empressement d'Estragon à répondre permet de comprendre qu'il ne cache rien de sa misère, mais l'assume. Le dépassement de l'état morbide l'emporte sur le souci d'hygiène corporel. La dérision et l'autodérision sont des formes d'humour par lesquelles la dignité humaine est confrontée aux déboires liés à sa nature. Elle s'active à résister aux maux qu'il lui est impossible d'extirper en alliant à l'amer constat une coloration humoristique. En réalité, l'intention de la dérision ou de l'autodérision est d'humilier et de banaliser le handicap ainsi que de canaliser la cause du malheur. Michel Pruner (2005, p. 82) soutient, à ce propos, que « la dérision est une réponse à la dérélition ». Elle apparaît, par conséquent, comme une disposition de défense contre le désespoir.

2.2. La parodie

É. Souriau (1990, 1175) définit la parodie comme une « imitation déformée ». Il s'agit de la version caricaturée, l'image dégradée et surtout le pastiche grotesque d'un fait ou d'un ouvrage sérieux. Dans *Fin de partie*, la séance de prière est parodiée par Hamm qui finit par s'en lasser et conclure : « Le salaud, il n'existe pas ! » La prière est un moment de rencontre et de communion avec Dieu au cours duquel, l'homme en général adresse sa demande. Hamm l'utilise plutôt comme un passe-temps, se moque de son caractère sacré. Il nie l'existence de Dieu avec un air qui frise le sarcasme. La question

de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, est au goût du jour durant la période post-guerre. L'auteur emploie cette remise en question du divin en des termes et des scènes cocasses. Il parodie même des expressions propres au lexique chrétien. Paix à nos...fesses ! plutôt que Paix à nos âmes ; « Léchez-vous les uns les autres ! » au lieu de « Aimez-vous les uns les autres » (S. Beckett, 1957, p.108, 89). Il donne un caractère obscène à des expressions bien connues afin d'exprimer la dépravation et l'immoralité qui s'emparent de l'homme contemporain et l'inaction de Dieu.

Dans *En attendant Godot*, l'intervention des épisodes bibliques a une allure parodique. Les protagonistes épiloguent sur des thèmes bibliques à savoir l'histoire des deux larrons à la croix dont l'un fut damné et l'autre sauvé. Vladimir insinue que le second est sauvé de la mort alors qu'en réalité il est sauvé de l'enfer. L'insertion de cette histoire est un prétexte de la part des personnages qui cherchent vainement des sujets de conversations pour échapper à l'écoulement lancinant du temps et trouver le moyen de patienter jusqu'à ce que Godot vienne. On comprend, dès lors, que l'épisode biblique n'a nullement l'intention d'édifier comme le suggère sa vocation principale. L'autre fonction que lui attribuent les personnages est celle de soutenir l'attente. Les différentes contradictions qu'il expose ne sont qu'une caricature dérisoire du fait sacré. Les réalités tenues pour tabou ou dites pieuses sont profanées, extirpées de leur contexte de révérence. De cette inversion dérive naît le rire mesquin.

2.3. L'humour noir

L'humour noir ou encore l'« humour corrosif » (D. Briolet, 1997, p. 35) selon d'autres appellations, est un type d'humour dont la force comique vient des rencontres cruelles, macabres mais en même temps plaisantes. Il est cette forme d'humour qui « autorise quelqu'un à rire du malheur ou du désespoir d'une personne en se moquant de ses avanies ». (M. Anaut, 2014, p. 102). En d'autres termes, l'humour noir permet de déceler les aspects amusants d'une circonstance malheureuse et d'en rire. Il manifeste un rire cruel, impertinent qui surgit du fait pathétique voire tragique et soutient l'idée selon laquelle « rien n'est plus drôle que le malheur ». (S. Beckett, 1957 p.31, 32). Le malheur est doté d'une ambivalence. Il a la réputation de faire pleurer et d'être un prétexte à rire. Dans l'œuvre beckettienne, les personnages plaisantent souvent avec la souffrance et toutes les formes de misères qu'ils endurent.

En effet, autant dans *En attendant Godot* que dans *Fin de partie*, les personnages sont affectés par le désespoir, la torture, l'affliction, la faim. Mais le dramaturge dépeint leurs différents états sous un angle drôle. À en croire Marie Anaut, le drame beckettien se nourrit des ingrédients incontournables de l'humour noir que sont ses rapports avec la vieillesse, la maladie, la mort, pour ne citer que ceux-là. Dans *Fin de partie*, Hamm et Clov ironisent sur la mort par le truchement de conversation suivante :

HAMM : [...] Il est mort naturellement, ce vieux médecin ?

CLOV : Il n'était pas vieux.

HAMM : Mais il est mort ?

CLOV : Naturellement. (S. Beckett, 1957, p.38).

L'humour noir rend l'horrible risible en introduisant le jeu et la plaisanterie dans les phénomènes anxiogènes. Le rire engendré par ces éléments de nature funeste est davantage mis en lumière dans *En attendant Godot*. La pièce regorge d'indices afférents au lexique de l'anéantissement, à la fois, enrobés d'hilarité. À titre illustratif, des dénominations drôles sont attribuées à la danse de Lucky : « la mort du lampiste » ; « le cancer du vieillard » (S. Beckett, 1952, p. 56). En plus, Estragon use de différentes inflexions de voix prêtant à rire pour mimer, en quelque sorte, la santé défaillante de ses deux poumons : « (*D'une voix mourante*). Mon poumon gauche est très faible. (*Il tousse faiblement*. *D'une voix tonitruante*.) Mais mon poumon droit est en parfait état ! » (S. Beckett, 1952, p. 56). L'opposition entre

l'alanguissement et la vitalité déconnecte le lecteur-spectateur de la décrépitude organique et du corps épuisé d'Estragon.

De même, les sujets effrayants sont discutés banalement chez Samuel Beckett. Les protagonistes de *En attendant Godot* rigolent du malheur avec un certain mépris tel que suggéré par les répliques suivantes.

ESTRAGON : Je suis malheureux.

VLADIMIR : Sans blague ! Depuis quand ?

ESTRAGON : J'avais oublié. (S. Beckett, 1952, p.70).

Les personnages s'expriment sur un ton ironique et parviennent un tant soit peu à s'échapper des grilles de la triste réalité en la dédaignant et en feignant d'oublier à quel point les conditions de vies auxquelles ils sont voués peuvent être accablantes. De ce fait, si rien n'est plus drôle que le malheur, il n'y a rien de plus rassérénant que de rire dans le malheur. Selon la vision freudienne, pareille attitude suggère que « le moi se refuse à se laisser entamer, à se laisser imposer la souffrance par les réalités extérieures, il se refuse à admettre que les traumatismes du monde extérieurs puissent le toucher ; bien plus, il fait voir qu'ils peuvent même lui devenir occasions de plaisir ». (S. Freud, 1930, p. 208). Autrement dit, l'humour est l'expression d'un violent goût de vivre consistant à trouver en dépit des vicissitudes une planche de survie.

3. L'enjeu du procédé humoristique

Le jeu humoristique est un facteur de libération et de guérison métaphysique⁷ dans la mesure où il forge le corps et l'esprit humain à surpasser et à triompher des situations qui les perturbent. Les différents protagonistes de l'œuvre beckettienne font la caricature de l'homme contemporain en étalant de manière grotesque ses peines. Cela permet au spectateur d'extérioriser ses propres angoisses car les éclats de rire dissipent les craintes. De cette manière, l'humour acquiert une valeur cathartique.

3.1. L'humour : facteur de résilience et mécanisme de légitime défense

L'humour permet d'entrevoir les tourments aussi rudes soient-ils avec positivisme. Surtout, il aide à surmonter les cas de traumatisme. Dans cette logique, le style beckettien tombe à point nommé au XXème siècle et bien au-delà. Il constitue un moyen de faire voir et de faire vivre au spectateur ce à quoi il est réduit désormais, à travers la drôlerie que produit l'humour. En effet, « [...] l'humour consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à dégager les aspects plaisants, ironiques et insolites ». (M. Anaut, 2014, p. 95). Il dépeint une image ridicule des angoisses humaines. Par exemple, Samuel Beckett caricature les rapports Bourreau/ Victime ; Oppresseur/Opprimé à travers Pozzo/Lucky ; Hamm/Clov. De cette manière, il fait une représentation burlesque des actes de déshumanisation de l'homme et infiltre le comique au mélancolique de sorte à en oblitérer l'aspect larmoyant. Il tente de démontrer que face à une situation pénible, la victime a la possibilité de se référer à l'humour et à l'intervention du rire pour faire table-rase des phénomènes qui la stressent ou l'obsèdent. Elle accède à une ressource psychique qui la dote de la capacité à surmonter les chocs traumatiques.

Parallèlement, les personnages beckettien sont déterminés à ne point lâcher prise, à ne pas se laisser anéantir par l'épreuve. Grâce à leurs pitreries et aux faits drôles qui caractérisent leurs quotidiens, ces représentants de l'humanité déchu et anéantie manifestent un courage qui leur permet de survivre au chaos. L'humour leur donne la force de rebondir lorsque les échecs et déceptions s'acharnent à les engloutir.

⁷ L'humour protège l'homme contre l'angoisse stimulée par les défis et les difficultés de sa vie et l'en délivre bien souvent. Il atteint l'âme et va aux sources internes de la misère humaine afin que l'homme n'en soit plus perturbé.

De plus, l'énergie positiviste que dégage l'humour et qui reconforte du même ordre les personnages beckettians est à l'œuvre dans la réalité sociale et existentielle. L'humour prend la forme d'une résilience, un moyen de défense contre les tourments qui entravent le bonheur de l'homme, son épanouissement dans l'espace social et sa paix intérieure. S. Freud (1930, p. 209) renchérit en ces termes : « l'humour ne se résigne pas, il défie, il implique non seulement le triomphe du moi, mais encore du principe du plaisir qui trouve ainsi le moyen de s'affirmer en dépit des réalités extérieures défavorables ». L'aptitude humoristique fait naître le rire d'une situation qui devrait susciter l'effroi. Et par le truchement de l'humour, l'ahurissement de l'homme devant les phénomènes qui mettent à l'épreuve ses limites et sa vulnérabilité est remplacé par l'absolue sérénité.

De même, l'humour donne à l'homme le pouvoir de rire envers et contre tout. Il s'agit, en effet, d'un rire qui ne s'avoue pas vaincu. Du point de vue de M. Pruner (2005, p. 85), les formes d'humour dont la dérision, « mêle le rire au désespoir devant l'absurdité de l'existence. Elle jaillit de la souffrance, se nourrit du désespoir, engendre comme ultime défense le rire sans joie ». L'humour est, par conséquent, une stratégie de défense subtile par laquelle l'être humain affronte les soucis quotidiens avec zèle et optimisme.

3.2. L'humour, une raillerie de la tragique condition humaine

L'humour permet « de défier et de vaincre le tragique par la dérision », indique D. Briolet (1997, p. 167). Il s'applique à tourner en ridicule tout ce qui peut paraître trop sérieux. L'humour prend la forme d'un acte héroïque pour autant que rire dans le malheur équivaut à rire du malheur. D'abord, l'individu est confronté à certains défis dans la société. Si au XX^{ème} siècle il est question de surpasser les dommages causés par la guerre, les défis de nos jours sont plus contraignants. Les sociétés actuelles font face à de nombreuses tracasseries et de problèmes insolubles, conditions dans lesquelles l'homme peine à vivre convenablement. L'humour devient pour lui, le meilleur moyen de se moquer de la misère qu'impose la vie afin de la surpasser. Aux dires de M. Pruner (2005, p. 81), « le rire permet d'échapper à l'angoisse, d'occulter le tragique ». La vie peut parfois paraître vide de sens à cause des situations inextricables auxquelles l'on doit se conformer. Il n'est donc pas incongru de rire pour alléger le poids de la condition mortelle et de l'insignifiance des actes. L'homme échappe, dans cette mesure, à son mal-être et la hantise du type fatal qui puisse l'empêcher de profiter des occasions de réjouissance que lui propose la vie.

Ensuite, le supplice est moins pesant lorsqu'il est accompagné d'humour. Ce procédé le fait sortir des carcans d'une vie qu'il peut estimer dépourvue de sens et de but. Il le pousse à s'évader du gouffre au point qu'il se dit : « regarde ! voilà le monde qui te semble si dangereux ! Un jeu d'enfant ! le mieux est donc de plaisanter ! » (S. Freud, 1930, p. 211). Pour vivre heureux, l'on doit être à même de tourner en dérision le sort funeste et de faire du rire est un chemin du bonheur. L'appréhension humoristique du monde dénote la capacité de se placer au-dessus de l'adversité. Au fait absurde s'impose un homme absurde qui passe l'étape des lamentations et parvient à se moquer de sa propre peine.

Enfin, par le rire, l'on acquiert une certaine lucidité face à la situation car l'humour détend et ouvre l'esprit. En ce sens, E. Ionesco (1967, p. 144) souligne ceci : « rien que l'humour, rose ou noir ou cruel, mais seul l'humour peut nous rendre la sérénité ». L'humour incite à porter un regard distancié sur la condition existentielle. De même, il permet de percevoir les déboires qui l'animent comme une manœuvre persécutrice du destin en vue de détériorer la joie de vivre et se prête comme la voie royale pour parvenir à l'apaisement.

CONCLUSION

Cette étude décrit l'œuvre beckettienne comme un creuset de l'humour qui s'y déploie sous des formes variées. Ainsi, le procédé humoristique se manifeste d'une part, par des incongruences situationnelles, des mimiques dérisoires et des désarticulations phonétique et phonique visant à provoquer l'esclaffement chez le lecteur-spectateur. D'autre part, il donne à rire des faits scabreux et sacrés en les tournant en dérision. La parodie qu'il en fait est soutenue par un ton sarcastique. Cette répartition a permis de distinguer deux formes particulières que sont l'humour plaisant, gai et l'humour sérieux, sombre. Ces deux aspects soutiennent la nécessité de rire devant le malheur afin d'en être affranchi. À cet effet, *En attendant Godot* et *Fin de partie* décrivent des hommes drôles et des drôles d'hommes dont l'énergie vitale repose essentiellement sur leur capacité à affronter le pire au moyen du rire. E. Ionesco (1967, p. 88) énonce à ce sujet : « en tout cas, rire c'est encore combattre les larmes, c'est être en lutte avec les sanglots [...] ». Il va sans dire que le recours à l'humour est primordial dans un univers empreint de pessimisme. Mieux, le mécanisme qu'emploie l'humour dans les pièces beckettiennes octroie aux protagonistes l'aptitude de résister aux chocs et au coups du sort. Sous cet angle, le jeu de rire dévoile un enjeu d'ordre existentiel parce qu'il sert non seulement à divertir mais aussi et surtout, il implique des ressources résilientes et défensives permettant d'esquiver les méandres de la tragique condition humaine. Ce faisant, au cœur des réalités hostiles, l'homme contemporain peut parvenir à tirer parti de la situation en en faisant un sujet à rire.

Références bibliographiques

- ABASTADO Claude, 1971, *Présence littéraire Ionesco*, Paris, Bordas.
- ANAUT Marie, 2014, *L'humour entre le rire et les larmes, traumatismes et résilience*, Paris, Odile Jacob.
- BECKETT Samuel, 1952, *En Attendant Godot*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- BECKETT Samuel, 1957, *Fin de Partie*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- BERGSON Henri, *Le rire, Essai sur la signification du Comique*, 1977, Paris, PUF.
- BRIOLET Daniel, 1997, *Lire la poésie française du XXe siècle*, Paris, DUNOD.
- CAMUS Albert, 1958, *Caligula*, Paris, Gallimard.
- IONESCO Eugène, 1967, *Journal en miettes*, Paris, Gallimard.
- JEUGE-MAYNART Isabelle, 2013, *Le petit Larousse illustré*, Paris, Larousse.
- PRUNER Michel, 2005, *Les théâtres de l'absurde*, Paris, Armand Colin.
- SIGMUND Freud, 1930, *Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient* (1905), traduit de l'allemand par Marie Bonaparte et le Dr. M. Nathan, Paris, Gallimard.
- SOURIAU Etienne, 1990, *Vocabulaire d'esthétique*, Paris, PUF.
- UBERSFELD Anne, 1996, *Les termes clés de l'analyse de théâtre*, Paris, Seuil.

LES ROMANS D'ALAIN MABANCKOU : UNE GRADATION VERS L'AUTOFICTION

Mamina SORO

Docteur ès Lettres

Université Alassane Ouattara

Smaminamariemichelle@gmail.com

Résumé

L'étude consacrée à la création romanesque d'Alain Mabanckou : une gradation vers l'autofiction a montré que les romans présentent des procédés stylistiques et référentiels. Il adopte une stratégie d'écriture qui renouvelle l'écriture romanesque. L'étude s'est donc basée sur sa poétique pour analyser les œuvres que sont *Black Bazar*, *Demain j'aurai vingt ans* et *Lumière de Pointe-Noire*. Si le roman est par définition une œuvre imaginaire, il s'inspire quand même de l'Histoire. En adoptant la théorie de transformisme élaborée par Vincent Colona, nous avons vu à quel point la fiction et la réalité se sont combinées dans ces romans.

Mots clés : autofiction, autobiographie, pacte autofictionnel, fiction, réalité.

Abstract:

This study devoted to "Alain Mabanckou's creation of fiction in novels: a gradation towards autofiction" has shown that novels present stylistic and referential processes. The author adopts a writing strategy that renews novel writing. The study focused on his poetics to analyze the following works: *Black Bazar*, *Demain j'aurai 20 ans* and *Lumière de Pointe-Noire*. Though the novels are imaginary works, they proceed from a story. In adopting Vincent Colona's transformism theory, we have realized to what extent fiction and reality have been combined in these novels.

Key words: autofiction, autobiography, autofictional pact, fiction, reality.

Introduction

Les écritures de soi ont connu un succès remarquable dès lors que l'on a pris conscience qu'elles ne se limitent plus au seul genre autobiographique, car elles remettent en question la relation du moi profond avec ce qui le constitue et ce qui l'entoure. Cela prend en compte le journal intime, les mémoires, le roman autobiographique et l'autofiction qui fait ici l'objet de notre étude. En effet, l'autofiction est un genre d'écriture du texte littéraire qui combine l'engagement autobiographique et les stratégies propres au roman ; tout en s'appuyant sur un pacte qui s'instaure entre l'auteur et le lecteur, invité à parcourir un récit où se mêlent fiction et réalité. C'est à lui, au lecteur, de détecter les éléments du réel de ceux qui s'apparenteraient à la fiction et de choisir l'angle de lecture quant à la véracité ou non des faits narrés. Autrement dit, c'est tout simplement un récit de soi dans lequel un certain nombre d'éléments ont été imaginés ou remaniés par l'auteur dans le but de communiquer.

Les œuvres, *Black Bazar*, *Demain j'aurai vingt ans* et *Lumière de Pointe-Noire*, qui constituent le corpus d'étude s'apparentent à cette catégorie autofictionnelle. Elles sont d'Alain Mabanckou, auteur congolais appartenant à la génération des écrivains africains francophones qui ont émergé au XXI^e siècle. Il s'installe solidement dans le sillage du postmodernisme et traite des thématiques en relation avec l'Afrique, la politique africaine, les rapports sociaux, les questions de l'immigration clandestine des jeunes africains en Europe, leurs conditions de vie de nègre et leurs stratégies de survie, les vices de la société moderne à savoir la criminalité, le sexe, l'alcool, la violence. Il consacre donc une large part de sa trame aux réalités quotidiennes qu'il vit et s'efforce d'analyser en y incluant des personnages fictifs ; même s'ils lui sont inspirés par cette même réalité. La nouveauté inhérente à ces récits réside

également dans le fait que sous l'étiquette de « roman », ces œuvres relatent des événements qui se sont vraiment passés, facilement identifiables, autour desquels gravitent des personnages principaux présentant des similitudes frappantes avec l'auteur lui-même.

Quelles stratégies spécifiques Alain Mabanckou utilise-t-il dans la création de ces œuvres pour rendre compte des réalités individuelles et collectives ?

Pour répondre à cette interrogation, nous émettons l'hypothèse selon laquelle Alain Mabanckou adopte dans ces récits une stratégie hybride, car il y mêle des caractéristiques inhérentes d'une part à une autofiction stylistique et d'autre part à une autofiction référentielle. Il s'agira, ici, de montrer les manifestations autofictionnelles dans le corpus littéraire d'Alain Mabanckou

L'intérêt de cette étude est de montrer l'originalité des procédés d'écriture des romans chez Alain Mabanckou qui se présente comme un « créateur libre ».

La démonstration de la coprésence dans les romans de ces procédés stylistiques et référentiels se fera à la lumière de la méthode analytique qui permettra d'analyser les passages conséquents des œuvres qui constituent notre corpus en essayant de déceler les indices autofictionnels. Nous ferons appel aussi à la sociocritique de Claude Duchet qui vise à « montrer que toute création artistique est aussi pratique sociale (...) parce qu'elle représente ou reflète telle ou telle réalité » (C. Duchet, 1979, p. 3). Enfin, nous convoquerons la poétique de Philippe Gasparini qui « a toujours combiné approche scientifique et jugement esthétique, description et prescription et en tant que science de la littérature, appréhende les écritures du moi en termes de contrat de communication » (P. Gasparini, 2008, p. 318). Le cheminement analytique laissera apparaître respectivement la nuance entre l'autofiction et l'autobiographique, le décryptage des procédés utilisés par Mabanckou pour suggérer l'écriture autofictionnelle et le traitement de la notion de référentialité ou de véricité qui implique la présence du réel dans les textes.

1. Les similitudes et les divergences entre l'autobiographie et l'autofiction

C'est un travail d'exégèse se fera à partir du livre de Philippe Gasparini intitulé *Autofiction, une aventure du langage* (P. Gasparini, 2008).

L'autofiction est une technique d'écriture du moi qui réfute les contraintes du roman traditionnel. Elle se caractérise par une esthétique nouvelle remarquable.

1.1. Les similitudes entre l'autobiographie et l'autofiction

L'autofiction ressemble à l'autobiographie « dont elle constitue une variante, un type, une forme, une nouvelle aventure » (P. Gasparini, 2008, p. 203). Il convient de préciser que l'autobiographie est, selon Philippe Lejeune (1996, p.61), un « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier l'histoire de sa personnalité. » Dans un article intitulé « *Ne pas assimiler autofiction et autofabulation* » paru dans le Magazine Littéraire n°440 de mars 2005, Doubrovsky affirme que « l'autofiction est une forme particulière de l'autobiographie dans sa version contemporaine » (S. Doubrovsky cité par P. Gasparini, 2008, p.204).

Comme dans l'autobiographie, l'on décèle aussi dans l'autofiction l'identité auteur-narrateur-personnage. Ainsi, l'autofiction et l'autobiographie font tous deux le récit « d'événements et de faits strictement réels » (S. Doubrovsky, 1977, quatrième de couverture). Tous les éléments du texte ont leur référent dans la réalité. Dans les deux cas, le texte obéit à une obligation de véridicité : « Je considère que dans mes livres, j'ai vraiment raconté ma vie de façon aussi véridique que si j'avais écrit mon autobiographie » (S. Doubrovsky, 2001, p.120).

Pour Serge Doubrovsky, dès qu'on raconte sa propre vie, on la fictionnalise. La part du réel qui prévaut dans le genre autobiographique est amplement présente dans l'autofiction. Ce qui traduit une étroite

corrélation entre les deux genres et rejoignant, ainsi, Sébastien Hubier pour qui, l'autobiographie est « parsemée de minuscules autofictions : mais ces bourgeons ne sont pas destinés à éclore ? » (S. Hubier, 2003, p.127).

Par conséquent rien ne change à la fonctionnalité intrinsèque du récit qu'il soit nommé autobiographie ou autofiction ; car, de prime à bord, tous les deux font partie d'une seule et même catégorie, celle de la littérature intime dont Georges Gurdorf estime qu'elle repose sur « un usage privé de l'écriture, regroupant tous les cas où le sujet humain se prend lui-même pour objet d'un texte qu'il écrit » (G. Gurdorf, 1990, p.122). Aussi, Gurdorf attribue au genre autofictionnelles mêmes vertus réparatrices que Philippe Lejeune réserve au genre autobiographique qu'il qualifie de méthode de délivrance et classe dans la catégorie des écritures du moi. Ensuite, il faut souligner l'obligation que ressent l'auteur dans l'un ou l'autre genre lorsqu'il plonge dans son passé proche ou lointain pour rendre compte de son intériorité. Il faut ajouter enfin qu'il existe un sentiment diffus de tristesse qui accompagne toutes les écritures du moi. Malgré ces points communs non négligeables, il existe des divergences entre le texte autobiographique et le texte autofictionnel.

1.2. Les divergences entre l'autobiographie et l'autofiction

La catégorisation de certains récits présentant quelques points communs avec l'autobiographie mais ne pouvant être classées comme tels pose problème. Tel est le cas de *Black Bazar*, *Demain j'aurai vingt ans* et *Lumière de pointe Noire* d'Alain Mabanckou rédigé à la première personne et dont la couverture indique qu'il s'agit d'un roman, donc d'une fiction, mais dont le personnage principal au vu de la biographie de l'auteur présente quelques similitudes avec ce dernier. Ce qui suppose une mise en scène de la vie, une fictionnalisation. Et cela nous amène à nous pencher sur les dissemblances.

La différence entre l'autofiction et l'autobiographie réside dans le niveau de conscience des interlocuteurs. En effet, l'autobiographie ignore ou occulte la fatalité fictionnelle alors que l'autofiction s'écrit et se lit comme une fiction. De ce fait, elle « ne croit plus à une vérité littérale, à une référence indubitable, à un discours historique cohérent et se sait reconstruction arbitraire et littéraire des fragments épars de la mémoire ». (P. Vilain, 2005, p.212).

L'autofiction rompt avec l'autobiographie par le sous-titre « roman » et la recherche d'une forme littéraire originale s'écartant ainsi du style classique, soutenu et littéraire d'alors. Désormais le texte autofictionnel est une écriture improvisée visant la récréation d'émotions immédiates qui tendent à supprimer la distance entre le temps remémoré et le moment de la remémoration. Ce qui implique l'emploi intensif du présent de narration qui permet de « rendre la chose immédiate aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur » (P. Vilain, 2005, p.185).

Dans le texte autofictionnel, le passé est rebâti selon la logique du récit et l'imagination remplace les trous de mémoire comme l'atteste ces propos de Doubrovsky :

Les dialogues trahissent. Ceux du livre *Brisé* sont spirituels. On ne se parlait pas comme ça. Et c'est de l'autofiction d'avoir une conversation et puis ensuite les associations qui créent l'histoire, puis de nouveau un fragment de conversation. Je l'avais déjà fait dans *Un amour de soi*, c'était une technique autofictive, parce qu'évidemment, je ne pouvais me souvenir des détails d'une conversation (S. Doubrovsky, 2001, p. 134).

L'auteur d'une autofiction reconstruit le passé selon un plan arbitraire, invente les éléments qui font défaut et imagine ce qui aurait pu être dit et pensé. Cette technique narrative est une stratégie d'emprise qui comporte deux volets : le récit dont la technique vise à susciter l'intérêt du lecteur et l'autoportrait dont la sincérité doit surprendre et émouvoir. Mais il ne s'agit pas, ici, de donner une image flatteuse et réparatrice de soi. Il est plutôt question d'établir le contact avec le lecteur, d'être sincère, de se révéler dans sa vérité c'est-à-dire accepter d'exposer ses faces cachées et parfois honteuse sans se culpabiliser ni se justifier ; le but, ici, étant un besoin profond de communication : « En ce qui me concerne, peut-

être est-ce ce désir d'étendre à l'ensemble de ma vie l'attention du lecteur, de l'introduire dans mon écriture pour que ma vie soit la sienne, pour qu'il accompagne car c'est cet accompagnement qui est le but visé par mon écriture » (P. Vilain, 2005, p.184).

À la différence du pacte autobiographique qui exige un contrat de vérité sans ambiguïté, le pacte autofictionnel, qui entend rapprocher voire fusionner l'auteur et le lecteur, transgresse les convenances. Il est régi par une stratégie d'ambiguïté. Et nous nous accordons avec Stéphanie Michineau qui, paraphrasant Pierre Alexandre Sicart, affirme que « La différence entre roman autobiographique et autofiction consisterait en ce que l'auteur revendique ce qui n'est que caché et seulement pressenti pour le lecteur dans le roman autobiographique (S. Michineau, 2007 p.72).

L'autofiction apparaît donc comme une association de deux types de narrations contradictoires : c'est un récit qui comporte des éléments autobiographiques et qui inclut une part de fiction. Autrement dit l'auteur d'une autofiction raconte des pans de sa vie, mais sous une forme plus romancée en évoluant dans un univers fictionnel où il aurait pu se trouver, mais où il n'a pas vécu réellement.

1.3. La genèse et les caractéristiques du texte autofictionnel

L'autofiction est une synthèse originale des modèles de l'autobiographie, du roman, du journal et de l'essai. Le concept est apparu en France à la fin du XX siècle grâce à la convergence de trois courants littéraires distincts notamment la tradition égotiste, l'avant-garde formaliste et le témoignage identitaire. C'est précisément en 1977 que le terme a été inventé par le critique français Serge Doubrovsky sur la quatrième de couverture de son livre *Fils* en ces termes :

Autobiographie ? Non. C'est un privilège réservé aux importants de ce monde au soir de leur vie et dans un beau style. Fiction d'événements et de faits strictement réels si l'on veut autofiction d'avoir le langage d'une aventure à l'aventure du langage hors sagesse et hors syntaxe du roman traditionnel (S. Doubrovsky, 1977, quatrième de couverture).

De ce point de vue, l'autofiction est la fiction d'événement et de faits strictement réels sachant qu'il a toujours accordé une importance à l'innovation formelle, au refus du style linéaire et du récit de vie bien ordonné. Avec lui, ce n'est plus l'histoire, les péripéties qui semblent romanesque mais c'est la forme du récit qui transforme les faits réels en fiction. Selon la définition du dictionnaire *Le Nouveau Petit Robert de la langue française* « c'est le récit mêlant la fiction et la réalité autobiographique » (édition 2009, p.184). Ce récit est perçu aujourd'hui comme « lieu d'incertitude esthétique un espace de réflexion » au sein de la littérature postmoderne (P. Gasparini, 2008, p. 69). Plusieurs définitions de l'autofiction existent mais celle de Vincent Colona, de Sébastien Hubier et de Philippe Gasparini nous semblent les plus appropriées car elles permettent de faire la distinction avec l'autobiographie, le roman autobiographique et le roman. En effet, Sébastien Hubier la définit comme un texte littéraire dans lequel « un auteur s'invente une personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle, son nom véritable » (S. Hubier, 2003, p. 121) rejoignant ainsi Vincent Colona qui la perçoit comme « une œuvre littéraire par laquelle un écrivain s'invente une personnalité et une existence tout en conservant son identité réelle » (J. Lecarne, 1993, p. 228). Quant à Philippe Gasparini, il l'appréhende du point de vue des indices : « Texte autobiographique et littéraire présentant de nombreux traits d'oralité, d'innovation formelle, d'altérité de disparate et d'autocommentaire qui tendent à problématiser le rapport entre l'écriture et l'expérience » (P. Gasparini, 2008, p. 311).

Pour Gasparini, l'autofiction se distingue de l'autobiographie et du roman autobiographique par ses procédés d'écritures. Il exclut l'homonymie de l'auteur, du narrateur et du héros dans sa définition. Ce qui s'avère productif car si l'on devait prendre en compte ce critère pour qualifier un texte d'autofictionnel, le nombre des autofictions serait limité. En excluant cette caractéristique, il ouvre

l'autofiction à l'inclusion de nombreux textes. Citant Arnaud Shmitt, il affirme que pour ce dernier l'autofiction désigne des textes appartenant au roman autobiographique dans la mesure où le composant « fiction indique nettement qu'un certains nombres d'éléments ont été imaginés » (P. Gasparini, 2008, p. 313).

Qualifier un texte d'autofiction, revient donc au lecteur à interpréter les signes d'autobiographie et de fictionnalité qu'il distribue. Du fait que nombreux textes dits autofictionnels ne respectent pas l'identité auteur-héros-narrateur, l'homonymat, le style, la littérarité et la thématique ne peuvent constituer des critères de distinction. C'est pourquoi, l'on se réfère au pacte autofictionnel qui, pour Jacques Lecarne, se doit d'être contradictoire. Il rejoint ainsi Sébastien Hubier qui parle de « contradictions de l'autofiction, qui variante matoise de l'autobiographie ne serait jamais qu'un genre indéfini, hybride, conjointement fictionnel et autoréférentiel » (S. Hubier, 2003, p.122). Cette contradiction se caractérise par la présence dans une même narration de procédés stylistiques qui font que la fiction porte sur la mise en récit du discours lui-même, et de procédés référentiels où la réalité est associée étroitement à l'imagination et où les souvenirs sont largement affectés par cette dernière.

Selon Maurice Couturier « le romancier veut toujours se dire, même lorsqu'il raconte une histoire très éloignée de son histoire personnelle, mais il ne veut pas que cela se sache, ou en tout cas pas trop » (M. Couturier, 1995, p.213). L'on perçoit, ici, une allusion au mélange de la fiction et de la réalité qui sont deux critères opposés au sein d'un même texte qui déroutent le lecteur (provoque chez le lecteur des interrogations). Sébastien Hubier pense que cette rencontre est due à l'entrée certaine de l'auteur dans son récit ; une irruption qui suscite des équivoques au niveau de lecture et ralentit quelque peu les identifications que le lecteur n'aurait pas manqué de faire dans d'autres circonstances. De ce fait, l'autofiction s'apparente à un compromis dans la mesure où l'écrivain devient « en son texte, lui-même et un autre, le lecteur et le scripteur de sa propre vie » (S. Hubier, 2003, p.128).

Une autre caractéristique du texte autofictionnel est le rapport du genre avec la vérité. En effet, la vérité « n'est jamais qu'une intention et non une réalité » (S. Hubier, 2003, p. 121) du fait de toutes ces mystifications qui parsèment le récit autofictionnel. La seule vérité dont elle peut se prévaloir est le discours où elle s'étend. Une vérité « entachée » par les fantasmes qui jalonnent cette écriture puisque ce n'est pas seulement l'auteur qui cherche à se révéler à lui-même et aux autres, mais aussi tous ses « moi ». Cette scission nous renvoie à un principe incontournable de l'autofiction : la fictionnalisation. Le texte autofictionnel se caractérise également par de nombreux traits d'oralité, d'innovation formelle, de fragmentation, d'altérité et de disparate et d'autocommentaire.

Il convient cependant de mentionner que toutes ces caractéristiques ne figurent pas simultanément dans de nombreux textes autofictionnels. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils soient tous présents dans un texte pour affirmer que c'est une autofiction. Toutefois, quand ils sont nombreux, variés et originaux, cela confère au texte une nette différence avec l'autobiographie et le roman autobiographique.

2. Le style d'écriture des romans

Le style d'écriture s'appréhende ici comme l'analyse des procédés stylistiques mobilisés par Alain Mabanckou pour laisser entrevoir l'effet fictionnel indispensable à l'écriture autofictionnelle.

2.1. L'onomastique

L'onomastique s'entend comme l'étude des noms propres utilisés par Alain Mabanckou dans la production de ses romans. Ainsi, Le caractère autofictionnel de ces récits est loin de correspondre à une autofiction idéale où l'auteur, le narrateur et le personnage partagent la même identité onomastique. Dans *Black Bazar*, le narrateur est surnommé Fessologue ; celui de *Demain j'aurai vingt ans* se nomme Michel tandis que celui de *Lumière de Pointe-Noire* n'est pas du tout nommé mais tout indique qu'il

s'agit de l'auteur c'est-à-dire Alain Mabanckou. Cette particularité stylistique pourrait correspondre à la part imaginaire que doit comporter tout récit autofictionnel et qui s'apparente, ici, à un aspect du dévoilement ou du jeu de cache-cache instauré par l'auteur lui-même grâce aux procédés onomastiques. Cette pratique renvoie à une certaine symbolique : celle d'une identité floue et hypothétique, loin d'être simple et dont la recherche fait partie intégrante du procédé autofictionnel. Outre les noms du personnage principal, des noms propres parsèment les œuvres. En témoignent les noms des amis de Fessologue, dans *Black Bazar* : « Il y avait Roger Le Franco-Ivoirien, Yves « L'Ivoirien tout cout », Vladimir Le Camerounais, Paul du grand Congo, Pierrot Le Blanc du petit Congo, Olivier du Petit Congo, Patrick Le Scandinave, Bosco « Le Tchadien errant », Jeannot le patron et Willy le barman » (A. Mabanckou, 2009, pp. 67-68).

L'on constate que l'auteur greffe à ces prénoms de petits noms drôles en rapport avec leur origine ou leur activité. Des noms comme « Couleur d'origine » (A. Mabanckou, 2009, P.65), compagne du narrateur Fessologue et L'hybride (A. Mabanckou, 2009, p.9), son amant renvoient respectivement à la couleur de la peau et à l'aspect physique. En effet, bien qu'elle soit née en France Couleur d'origine est de teint très noir. L'hybride, quant à lui, est d'une laideur qui fait peur. Ce qui leur a valu ces surnoms. Celui de « Monsieur Hypocrate » à la page 9 laisse entrevoir le caractère du personnage. L'Arabe du coin (A. Mabanckou, 2009, p.111) est simplement nommé par son origine et sa situation géographique. Dans *Demain j'aurai vingt ans*, le narrateur Michel nomme ses proches et son entourage par des prénoms tels que, « Pauline » et « René » (A. Mabanckou, 2010, p.17), « Roger » (A. Mabanckou, 2010, p.23), « Yeza » (A. Mabanckou, 2010, p.27) « Ousmane » (A. Mabanckou, 2010, p.28), « Lounès » et « Caroline » (A. Mabanckou, 2010, p.29), « Jérémie » (A. Mabanckou, 2010, p.33), « Léontine » (A. Mabanckou, 2010, p.39), « Martine » (A. Mabanckou, 2010, p.53), « Kevin » et « Sébastien » (A. Mabanckou, 2010, p.57). Concernant *Lumières de Pointe-Noire* le lecteur peut lire également des prénoms comme Ginette (A. Mabanckou, 2013, p.54), papa Roger (A. Mabanckou, 2013, p.43), Marcel (A. Mabanckou, 2013, p.69), maman Pauline (A. Mabanckou, 2013p.55), Célestine (A. Mabanckou, 2013, p.62), Hélène, Joseph et Germaine (A. Mabanckou, 2013p.79), Mompéro et Albert (A. Mabanckou, 2013, p.139), Matété (A. Mabanckou, 2013, p.157), Georgette (A. Mabanckou, 2013, p.101).

Cet usage quelque peu énigmatique de ces noms renvoie à la stratégie phare du genre autofictionnel : brouiller les repères et pousser le lecteur à se demander : qui est qui comme le décrit Roland Barthes : « Lire (percevoir'' le lisible'' du texte), c'est aller de nom en nom » (R. Barthes, 1970, p.74). Le lecteur est investi d'une mission : celle de deviner d'après un prénom les caractéristiques de la personne qui le porte. Les prénoms utilisés répondent à une dynamique autre que celle d'une simple désignation car le nom de famille n'est jamais mentionné : celle de mettre en avant le contexte d'écriture de l'œuvre et des circonstances où évoluent les personnages. Nous pensons que la stratégie de ne donner que des prénoms aux personnages répondent à une double fonction à savoir mettre d'une part l'accent sur le contexte et d'autre part sur l'individu lui-même et non sa lignée.

2.2. Le dédoublement

Selon Sébastien, l'intimiste est toujours « divisé entre un moi quotidien et superficiel et un moi profond qui, parfois affleure de manière insolite » (S. Hubier, 2003, p.72). La raison d'être de l'autofiction étant une mise en scène de l'auteur, cela suppose d'emblée l'existence d'un double personnage ou même d'un personnage doté d'une double personnalité. Cette double identité prend ancrage à partir de la personnalité de l'écrivain lui-même et trouve ses ramifications dans *Black Bazar*. En effet, le narrateur Fessologue parle de lui-même dans les premières pages du texte : « Pour noyer mon chagrin après le départ de mon ex et surmonter ma colère contre L'Hybride j'écris un journal chez moi avec une machine à écrire » (A. Mabanckou, 2009, pp.12-13). Doutant de son talent d'écrivain, un

de ses amis l'attaque en ces termes : « Ça tombe bien Fessologue, tu es là, je t'attendais ! Paul du grand Congo m'a appris que tu écris des trucs et que ça s'appelle *Black Bazar* ! Pourquoi écris-tu ? Laisse tomber tes histoires de t'asseoir et d'écrire tous les jours. C'est pas notre dada, l'écriture » (A. Mabanckou, 2009, pp.13-14).

En guise de réponse à cet ami, il dit ceci : « J'écris comme je vis, je passe du coq à l'âne et de l'âne au coq, c'est ça aussi vivre si tu ne le sais pas ». (p.20). Puis il ajoute « Et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais écrire que sur ce que je vivais, sur ce qu'il y avait autour de moi, avec le même désordre... » (A. Mabanckou, 2009, p.168).

À travers ces passages, le narrateur se présente comme un écrivain ; un écrivain qui écrit comme il veut sans se soucier du désordre. D'ailleurs, le titre de son livre s'intitule *Black Bazar*. Dans ce passage, le narrateur qui est aussi le personnage principal s'identifie à l'auteur Alain Mabanckou. De plus, l'esthétique du désordre qu'il défend est une technique scripturale chère à Mabanckou qui refuse de se plier aux normes établies, car, selon lui, c'est à l'écrivain d'imposer à la langue ses règles. Le personnage de Fessologue est un personnage autoréférentiel créé par l'imagination de l'auteur pour les besoins de la fiction. Il apparaît alors comme le double de Mabanckou.

Par ailleurs, un autre élément mérite d'être souligné : l'aspect physique de Fessologue. Fessologue est un sapeur.

Moi je ne rigole pas avec l'habillement, mes amis du Jip's le savent y compris Roger Le Franco-Ivoirien. C'est pas pour me vanter, mes costumes sont toujours taillés sur mesure (...) Vestes en lin d'Emanuel Ungaro qui se froisse avec noblesse et se porte avec délicatesse. Veste en tergal de Francesco Smalto. Veste en laine vierge 100 % voire 200 % avec un tissu pur Cerruti. Chaussettes Jacquard. Cravates en soie certaines avec des motifs de la tour Eiffel ou l'Arc de triomphe. Voilà ma touche (A. Mabanckou, 2009, pp.42-44).

Il vit la SAPE (Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes) (A. Mabanckou, 2009, p. 43.), comme une passion. Animé par le désir de paraître bien soigné, il porte toujours des vêtements de luxe précisément des cols à trois boutons. Il est également congolais comme Mabanckou. Dans l'espace littéraire, Alain Mabanckou est un écrivain dandy qui s'identifie par le port permanent d'une casquette à la gavroche. C'est un homme à la tenue vestimentaire bien soignée qui porte toujours des cols à trois boutons. Le rapprochement est donc vite fait. L'on peut alors affirmer sans ambages que Fessologue est l'alter égo de Mabanckou. De ce fait, l'on s'accorde avec Karen Ferreira-Meyer pour dire que « l'intrusion constante d'un narrateur qui est présent à la fois dans la narration fictionnelle et se dit être identifiable dans le monde hors-texte constitue une caractéristique de l'autofiction ». (K. Ferreira-Meyer, 2011, p.75).

2.3. L'évocation de l'enfance

De manière générale, l'enfance est évoquée avec nostalgie dans de nombreux récits autobiographiques africains. Elle est perçue comme la réponse à tout puisque retrouver l'espace paisible, innocent, certain de l'enfance constitue un mouvement simple pour se retrouver, pour se reconstruire une identité. Elle est valorisée dans les récits de Mabanckou. Lieu de quête spontanée de l'identité, le monde de l'enfance est au centre de *Demain j'aurai vingt ans*, récit à la première personne du singulier où le narrateur-personnage est surnommé Michel. C'est un garçon de dix ans né à Pointe-Noire : « Moi je suis un enfant de Pointe-Noire » (A. Mabanckou, 2010, p. 100). De père biologique inconnu, il a pour père nourricier ou adoptif Roger Kimangou, l'époux de sa mère Pauline.

Ça me fait très mal lorsque tonton René dit à ma mère que Papa Roger n'est pas mon vrai père, qu'il n'est qu'un « père nourricier » Ce n'est pas pour la nourriture que Papa Roger compte pour moi et ce n'est pas pour me nourrir qu'il a décidé d'être mon père. Je préfère encore « père adoptif », là ça signifie que c'est lui qui m'a choisi et qu'il m'a choisi en réfléchissant bien à ce qu'il faisait. Avant de décider que je serai son enfant, papa Roger m'avait déjà vu. J'étais sorti du ventre de ma mère depuis des mois quand papa Roger m'avait vu pour la première fois.

Ce jour-là moi je lui avais souri – et d’après maman Pauline, il paraît que j’étais content on dirait que c’était à ce moment-là que j’avais commencé à vivre et à me dire : Moi Michel, je serai quelqu’un dans la vie. Papa Roger est mon père, un point c’est tout. Je ne veux pas savoir si j’ai un vrai père quelque part. Je ne veux pas voir le visage de ce monsieur que je ne connais pas et qui serait mon vrai père. C’est un lâche qui a laissé maman Pauline se débrouiller à l’hôpital alors que c’est qui l’avait épousée depuis Louboulou, le village de ma mère. Ce type était un gendarme. (A. Mabanckou, 2010, pp.95-96).

Cet extrait montre que le narrateur-personnage n’est pas en quête d’identité. Il ne cherche pas à connaître son père biologique, car cela n’a aucun impact sur son épanouissement émotionnel. Il aime Roger qui lui donne l’affection paternelle nécessaire à son bien-être. La plupart des personnages contenus dans ce passage renvoient aux membres de la famille d’Alain Mabanckou. Par exemple, les noms des personnages de Pauline et de Roger présents également dans *Lumière de Pointe-Noire* rappellent au lecteur le nom de sa mère Pauline Kengué et de son père Roger Kimangou. De même les faits et les événements évoqués se rapportent à sa vie. De plus, Il a fait son enfance à Pointe-Noire et a ses origines à Louboulou. Nous y voyons donc des traces d’une autofiction.

3. La référentialité dans l’autofiction d’Alain Mabanckou

La référentialité consiste, ici, à relever les éléments du réel contenu dans les romans. Ces éléments du réel, dans l’écriture mabanckouënnne, sont, en principes, des histoires fictives.

3.1. L’écriture du réel et du témoignage

« Dans la plupart de mes livres, je suis présent dans chacun des personnages » (B. Liger, P. Delaroche, 2009, p.7). Ces propos d’Alain Mabanckou à propos de ses œuvres posent avec acuité la problématique des rapports des romans de notre corpus avec le réel. La référence au monde extérieur semble nécessaire dans tout écrit littéraire. Toutefois, il est judicieux de noter que si les couvertures indiquent que ce sont des romans, point n’est besoin de faire une lecture référentielle même si les œuvres contiennent des histoires pouvant être réelles. Mais si l’on se base sur l’hypothèse selon laquelle ce sont des autofictions, les effets du réel n’en sont que plus accrus. De plus, si la définition de l’autofiction présente celle-ci comme un récit mêlant la réalité à la fiction, cette observation du réel revendiqué par tout auteur est plus que nécessaire.

Les indices renvoyant à la réalité foisonnent dans les romans d’Alain Mabanckou. Et cela parce que *Black Bazar* apparaît comme le roman de la réalité du fait qu’il comporte plusieurs éléments de la vie de l’auteur et que le narrateur son alter égo, *Demain j’aurai vingt ans* est un récit véridique de sa vie familiale à l’âge de dix ans, puis *Lumière de Pointe-Noire*, un récit-témoignage, écrit après un voyage-retour au pays lors d’une invitation du centre culturel de son pays le Congo. Dans ces œuvres, en effet, même s’ils sont inventés, les lieux réels et les personnages décrits ressemblent étrangement à ceux que peuvent voir le lecteur. En témoigne les personnages des œuvres en l’occurrence Louis philippe Dalember, Dany Lafférière, Gand Poupy, Henriette N’soko, Pauline Kengué, Roger et tous les amis du Jip’s de Fessologue et le narrateur de *Black Bazar*. Les premiers cités sont des écrivains bien connus dans le monde littéraire. Grand Poupy est un membre de sa famille. C’est le cousin de sa mère qui répond au nom d’Alphonse Bikindou dont la photo se trouve dans *Lumière de Pointe-Noire* à la page 137. Tous les personnages de *Lumière de Pointe-Noire* sont réels. Pour preuve, Alain Mabanckou a pris le soin d’insérer la photo de tous ceux à qui il a accordé des pages dans ce livre. Cette œuvre contient également les photographies des lieux qui l’ont marqué. L’on peut, par exemple, voir à la page 22 la photo de Pauline Kengué à qui, est dédié toutes les œuvres de Mabanckou ainsi que celle de la petite famille de l’auteur à la page 77 et celle de la carte professionnelle de papa Roger à la page 45. Le lecteur découvre aussi dans ce texte véridique des photographies de lieux qui ont bercé son enfance. On peut citer entre autre celle de la cabane de sa mère baptisée « Le Château de ma mère » (p.99), celle de la « Côte

sauvage » (p. 232), celle du « Lycée Victor Augagneur » (p. 223) et celle de l'ancien cinéma Rex devenu « l'Eglise Pentecôtiste La Nouvelle Jérusalem » (p.180). Il est à souligner que la photographie, ici, fonctionne comme un métalangage c'est-à-dire la matérialisation visible du discours, de la parole. Elles corroborent les propos du narrateur-auteur. Elles sont un témoignage. Son insertion dans le texte romanesque est une innovation qu'Alain Mabanckou apporte à l'écriture romanesque.

3.2. L'écriture du social

Le fait que le genre autofictionnel appartienne à la catégorie des littératures intimes, ne signifie aucunement que l'auteur ne parle que de son « moi ». Mais la relation de ce « moi » avec la réalité sociale devient problématique dans la mesure où le sujet qui se sent en porte à faux avec le monde qui l'entoure et en discordance avec les systèmes de valeurs qui le régissent va tenter de combler par l'écriture le fossé le séparant de la société. L'auteur s'engouffre donc dans ce créneau autofictionnel pour rendre compte de cette évolution sociale qu'il traverse en puisant dans sa subjectivité intérieure. Il « reconnaît dans la fiction son univers, sa personnalité sociale et son identité » (V. Colona 1989, p.136). Le personnel et le collectif s'imbriquent suivant un mode de recherche identitaire mi- fictif, mi- réel dont l'activité créatrice est le principal moteur. Si « Le roman est l'expression d'une société qui change » (M. Buttor, 1964, p.80), il se propage donc dans le tissu textuel des traces d'ordre sociologique. Les textes du corpus présentent en leur sein une peinture de la société congolaise et de la société française avec sa politique d'immigration. La focalisation se fait, ici, sur les relations sociales et les valeurs ; lesquelles valeurs s'inscrivent dans une problématique autofictionnelle. En effet, Les romans d'Alain Mabanckou, décrivent la société postcoloniale marquée par le régime socialiste, son enfance et son adolescence au sein d'une famille modeste, l'immigration clandestine des jeunes africains en Europe, leurs conditions de vie de nègre et leurs stratégies de survie. Evoqués de manière fragmentaire avec quelques brouillages, ces événements reviennent continuellement dans ses romans. Ainsi avec *Black Bazar*, il fait voir la vie de quelques immigrés africains en France, les rapports en France entre d'une part Arabes, Chinois, Pakistanais, Antillais, Français et Africains et d'autre part entre Africains eux-mêmes. Ce qui nous permet de voir comment se joue le destin de ces marginaux vivants en Europe. Il observe les petites circonscriptions de la vie collective qui lui apparaissent comme des données immédiates de conscience sociale. Ainsi il y aurait une sociologie du Café cubain à Paris, une sociologie des marchés publics à Château Rouge, une sociologie des immigrés clandestins africains en Europe. Mabanckou démontre le non-respect des droits de l'homme de la part ceux qui se posent en donneur de leçon. Il interroge la captation de tous les pouvoirs par l'ancienne métropole qui refuse de ne veut pas s'encombrer d'immigrés venus d'Afrique et d'autres contrées du monde.

Dans *Demain j'aurai vingt ans*, le lecteur découvre à travers le regard d'un enfant, la vie familiale, les relations familiales et amicales, la vie de polygame de papa Roger :

Je ne veux pas que maman Pauline sorte alors que papa Roger n'est pas là. C'est vrai que mon père n'a pas dormi hier à la maison. Il dort un jour chez nous, un autre jour chez maman Martine. Le lundi il est chez nous, le mardi il est chez maman Martine qui habite au quartier Savon, pas loin de mon oncle. Et toute la semaine papa Roger fit des aller-retours entre ses deux femmes. Or dans une semaine il n'y a que sept jours et non huit, donc papa Roger ne peut pas diviser la semaine en deux même s'il est fort en arithmétique. Il a trouvé la solution à son problème : il dort un dimanche chez nous et le dimanche d'après chez maman Martine. C'est pour ça qu'il n'est pas à la maison aujourd'hui (A. Mabanckou 2010, pp.41-42).

A travers le personnage de papa Roger, ce passage montre la gestion équitable de la famille polygamique par le mari, le chef de famille. Par le comportement exemplaire de ce personnage, Mabanckou met l'accent sur une pratique récurrente en Afrique.

La vie socio-politique du Congo est également exposée. Le narrateur Michel évoque les périodes de turbulence du pays, le régime socialiste, des guerres pour l'exploitation du pétrole par Pascal

Lissouba alors président de la République. Il mentionne les noms des quartiers, des rues et des lieux que l'on peut reconnaître facilement au Congo précisément à Pointe-Noire. L'on remarque que la vision de la société que donne la fiction de Mabanckou semble réelle. La vérité sociale intègre donc le discours littéraire de Mabanckou.

3.3. L'écriture sur la mère

Les romans décrivent la réalité avec tout ce que cela suppose comme peinture de la société. Mais notre tentative de disséquer cette esquisse sociale ne pourrait être complète sans y inclure le portrait que fait l'auteur de la mère dans cette architecture sociale. La mère est présente dans toute la production littéraire de l'auteur. D'ailleurs, toutes les œuvres lui sont dédiées. Les différentes visions qu'il offre d'elle sont similaires. Sa présence continue dans les textes témoigne de la valeur qu'il lui accorde ainsi qu'aux femmes qui l'entourent en l'occurrence sa grand-mère. Par exemple, il garde le souvenir de sa grand-mère Henriette N'Soko qu'il a perdu à l'âge de six ans. L'on peut lire dans *Black Bazar* : « Henriette N'soko, une femme qui compte beaucoup dans mon enfance, une femme qui me manque beaucoup » (A. Mabanckou, 2009, p.100). En hommage à cette dernière, il attribue son nom à la fille du narrateur Fessologue. Elle est également présente dans *Demain j'aurai vingt ans* à la page 51 : « Je sais que c'est souvent tonton René qui vient la voir pour l'engueuler sur leurs histoires d'héritage de plantations et d'animaux que grand-mère Henriette N'Soko a laissé au village Louboulou ». Le narrateur de *Lumière de Pointe-Noire* avoue l'avoir rencontrée lors d'une partie de chasse en compagnie de son oncle Matété : « Cette biche et ce cerf n'étaient pas des animaux ordinaires. Le mâle est le double de ton grand-père Moukila Grégoire, et la femelle, le double de ta grand-mère Henriette N'Soko » (A. Mabanckou, 2013, p.154) Manifestement cette grand-mère avait un lien très fort avec lui au point de lui apparaître en double sous la forme d'une biche. Concernant le personnage de Pauline Kengué, elle est toujours la mère du narrateur dans les romans. Ces différents narrateurs la présentent comme une commerçante vendant des arachides au grand marché. Elle vit à Pointe-Noire et a ses racines à Louboulou. Michelle la décrit en ces termes : « Maman Pauline se fait belle. Elle a mis des talons dames orange, une camisole en pagne de la même couleur que son foulard et un pantalon orange qui brille et qui lui serre trop les jambes et le derrière » (A. Mabanckou, 2010, p.42). Pour le narrateur-auteur de *Lumière de Pointe-Noire*, c'est une jeune femme battante qui à partir de son commerce d'arachide s'est achetée une parcelle de terre sur laquelle elle a construit une cabane. Maman Martine dira d'elle « Tu es très belle, tu es jeune, tu travailles » (A. Mabanckou, 2013, p.59). L'irruption de la mère dans l'univers romanesque de Mabanckou prend une connotation exotique car bien que décédée, elle continue de vivre en lui.

Conclusion

L'analyse de l'autofiction dans la présente étude a nécessité d'abord la mise en évidence des similitudes et des divergences entre l'autobiographie et l'autofiction. Puis il a été question de la genèse du genre et de ses caractéristiques avant le décryptage des indices dans les textes à travers le style de leur écriture et l'irruption du réel en leur sein. Et, il a été constaté que les récits offrent des narrateurs ayant des similitudes avec le créateur. De plus, les textes pourraient supporter une confrontation des témoignages et des documents. Par ailleurs, l'esthétique poétique que donne à voir le corpus laisse découvrir une bonne dose de fiction. De ce fait, on ne peut qualifier les romans d'autobiographies mais plutôt d'autofictions car le pacte autofictionnel scelle « un récit intime dont un auteur, narrateur et protagoniste partagent la même identité nominale et dont le texte et/ou le périphrase indiquent qu'il s'agit d'une fiction » (P. Alexandre Sicart, 2005, Thèse de doctorat). La clause du contrat de l'homonymie auteur, narrateur et protagoniste n'a pas été respectée dans les romans étudiés. Mais les sous-titres

indiquent qu'il s'agit de romans. Ce qui nous conforte dans notre opinion que ces œuvres sont autofictionnelles.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALEXANDRE-SICART Pierre, 2005, *Autobiographie, Roman, Autofiction*, Thèse de doctorat in www.fr.wikipedia.org/wiki/Autofiction.
- BARTHES Roland, 1970, *S/Z*, Paris, Seuil, coll. « TEL Quel ».
- BUTTOR Michel, 1964, *Répertoire II*, Paris, Minuit, coll. « Critique ».
- COLONA Vincent, 1989, *L'Autofiction, Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature*, Thèse de doctorat sous la direction de Gérard Genette, EHESS.
- COUTURIER Maurice, 1995, *La Figure de l'auteur*, Paris, Seuil, « Poétique ».
- DOUBROVSKY Serge, 1977, *Fils*, Paris : Galilée.
- DOUBROVSKY Serge, 2001, *Fils*, Paris, Galilée, 1977, rééd. Paris, Gallimard, coll. « Folio ».
- DUCHET Claude, 1979, *Sociocritique* Paris Fernand NATHAN.
- FERREIRA-MEYERS Karen, 2011 *L'Autofiction ou les ébauches d'une forme littéraire en Afrique*. Etudes francophone Vol.26, numéro1&2.
- GASPARINI Philippe, 2008, *Une Aventure du langage*, Paris, Edition du Seuil.
- GURDORF Georges, 1990, *Les Ecritures du moi*, Paris, Odile Jacob.
- HUBIER Sébastien, *Littératures intimes : les expressions du moi, de l'autobiographie à l'autofiction*, 2003, Paris, Armand Colin.
- LECARNE Jacques, 1993. « *L'autofiction : un mauvais genre ?* » dans *L'autofiction et compagnie*, Paris, Université de Paris, le cahier du RITM.
- LEJEUNE Philippe, 1996, *Le Pacte autobiographique*, Paris, Seuil, Coll. « Points Essais ».
- MABANCKOU Alain, 2009, *Black Bazar*, Paris, Seuil.
- MABANCKOU Alain, 2010, *Demain j'aurai vingt ans*, Paris, Gallimard.
- MABANCKOU Alain, 2013, *Lumières de Pointe-Noire*.
- MICHINEAU Stéphanie, 2007 *L'Autofiction dans l'œuvre de Colette*, Thèse de doctorat sous la direction Michèle Raclot.
- OUELLETTE-MICHALSKA Madeleine, 2007, *Autofiction et déroulement de soi*, Montréal, (Coll. document).
- VILAIN Philippe, 2005, *Défense de Narcisse*, Paris, Grasset.
- ROBERT Paul, 2009, *Le Nouveau Petit Robert de la langue française*.

LA CONJONCTION « ET » : ÉNONCIATION, STYLE, IDÉOLOGIE DANS LA CARTE D'IDENTITÉ DE JEAN-MARIE ADIAFFI

KEI Joachim
Enseignant-chercheur
Université Alassane Ouattara
jkeijo@yahoo.fr

EGNIFI Sadikou Christy Guy-Charles
Docteur ès-Lettres
Université Alassane Ouattara
guycharlesegnifi@gmail.com

Résumé

La conjonction « et » apparaît dans l'énonciation explicitement et implicitement. Quand elle est explicite, elle relie des termes, des propositions ou des séquences textuelles. Son aspect implicite est une forme de substitution avec certaines ponctuations dont la virgule. Du point de vue stylistique, elle participe de l'expression rythmique en termes binaire, ternaire, ascendant et descendant. A cela, il faut ajouter des figures de rhétorique comme la répétition et l'accumulation. Au final, la portée idéologique par la conjonction « et » a montré l'existence d'une identité culturelle africaine et le souhait d'un monde qui prône les valeurs de tolérance, de solidarité, de fraternité et de partage dans la diversité des civilisations.

Mots-clés : conjonction « et », énonciation, style, idéologie, analyse

Abstract

The conjunction “and” appears in the enunciation explicitly and implicitly. When it is explicit, it connects terms, propositions or textual sequences. Its implicit aspect is a form of substitution with certain punctuations including the comma. Stylistically, it participates in rhythmic expression in binary, ternary, ascending, and descending terms. To this, we must add rhetorical figures such as repetition and accumulation. In the end, the ideological scope by the conjunction “and” has shown the existence of an African cultural identity and the desire for a world that promotes the values of tolerance, solidarity, fraternity and sharing in the diversity of civilizations.

Keywords: conjunction « and », enunciation, style, ideology, analysis

Introduction

Les conjonctions contribuent à l'enrichissement de la langue par leur diversité d'emplois. De nombreux travaux de recherches ont été consacrés à leur étude. Nous citerons, entre autres, ceux de Combettes (1997), Soutet (1990), Harris (1986), et Kortmann (1997). Les conjonctions sont perçues comme une partie du discours, un mot-outil. Elles jouent le rôle de marqueurs textuels et servent, pour l'essentiel, « à établir ou à tisser des relations entre deux termes, deux groupes de termes, deux propositions ou phrases ou entre les séquences qui composent le texte. » (<https://fr.slideshare.net/kimo063/les-joncteurs>) Conséquemment, elles assurent la cohérence textuelle.

Par ailleurs, quand elles relient des entités linguistiques de fonctions différentes, les conjonctions créent un rapport de subordination. Quand les fonctions sont identiques, elles fondent un rapport de coordination dans l'énonciation. Le second rapport intéresse le présent article. En effet, « la naissance de la coordination vient du développement de la grammaire scolaire au XIXe siècle ». (doi : <http://doi.org/10.3406/drlav.1977.896>) À cette époque, l'intérêt des conjonctions de coordination était porté sur l'analyse logique et grammaticale. Il s'agissait d'une étude portant sur la nature et la fonction des propositions ; puis des mots. Notons, par ailleurs, que les conjonctions de coordination sont variées. La traditionnelle liste est libellée comme suit: mais, ou, donc, et, or, ni, car. Sur cette liste, la conjonction « et » est « la plus fréquente des conjonctions de coordination » (M. Riegel et al., 2016, p. 880) en terme d'emploi. Dans cette perspective, comment est-elle rendue manifeste dans l'énoncé littéraire, notamment dans *La Carte d'identité* de Jean-Marie Adiaffi ? Par la grammaire descriptive, nous tenterons de répondre à cette interrogation qui tiendra compte de son énonciation, de son expression stylistique et idéologique.

1. L'énonciation de la conjonction « et »

L'énonciation « renvoie à l'acte par lequel un sujet se trouve produire une séquence linguistique matérialisée par une suite phonique ou graphique ». (C. Fuchs, 1982, p. 83) Cet acte s'inscrit « dans des circonstances spatiales et temporelles précises ». (O. Ducrot et T. Todorov, 1972, p. 405) Ici, cette énonciation de la conjonction « et » tiendra compte de son aspect grammatical et de ses valeurs.

1.1. L'énonciation grammaticale de « et »

Le terme grammaire vient du latin *grammatica* ou du grec *grammatikê* et signifie « art d'écrire et de lire les lettres ». (J. Dubois et al., 1994, p. 349) Ainsi, l'écriture ou l'énonciation grammaticale de la conjonction « et » abordera la coordination explicite et implicite.

1.1.1. La coordination explicite

L'explicite est emprunté du latin *explicitus* (J. DUBOIS et al., 1994, op.cit., p. 282) et indique ce qui est « clair », sans ambages. La coordination explicite est celle qui est énoncée formellement et complètement sans équivoque. De cette façon, la coordination « et » sera exprimée entre les termes, les propositions et les séquences textuelles.

1.1.1.1. La coordination « et » entre les termes

Un terme peut être un mot ou un groupe de mots. Cette unité linguistique est « porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation d'un être, d'un objet, d'un concept, etc. » (cnrtl.fr) Quant au groupe de mots, l'on pourrait l'assimiler tantôt au syntagme nominal, tantôt au syntagme verbal. Dans le premier cas, le nom est le noyau du groupe nominal. Dans le second cas, le verbe est l'élément autour duquel gravitent les autres items. Aussi la conjonction de coordination « et » doit-elle apparaître clairement entre les mots, les syntagmes nominaux ou verbaux.

Exemples :

- (1) Croix et bannière.
(*La Carte d'identité*, p.12)
- (2) ...le premier nègre courageux et honnête.
(*La Carte d'identité*, p. 3)

Dans l'exemple (1), la conjonction (et) relie deux noms : « Croix » et « bannière ». Quant à l'exemple (2), il s'agit de deux adjectifs qui ont été coordonnés : « courageux » puis « honnête ».

1.1.1.2. La coordination « et » entre les propositions

Une proposition est une « unité constitutive d'un énoncé, composée en général d'un groupe nominal et d'un groupe verbal et formant une partie d'une phrase, sinon la phrase tout entière ». (M. Grevisse, 1980, p. 163) De la sorte, la proposition apparaît comme un constituant de la phrase où le nombre est fonction des verbes conjugués à un mode personnel. Par ailleurs, l'on note qu'il existe divers types de propositions. Nous avons la relative, la juxtaposée, la complétive, la subordonnée, la coordonnée, etc. C'est la dernière citée qui nous intéresse dans cette séquence où le connectif «et » relie deux ou plusieurs propositions dans la phrase.

Exemples :

- (1) Les arrestations arbitraires avaient cessé et chacun pouvait jouir d'un certain bonheur...
(*La Carte d'identité*, p.21)
- (2) ...la jeep démarra toute seule. Et, comme une grande, elle s'en allait en tanguant joliment...
(*La Carte d'identité*, p.21)

On le voit, quatre propositions indépendantes sont rattachées les unes aux autres par deux conjonctions de coordination « et ».

1.1.1.3. La coordination « et » entre les séquences textuelles

Il faut entendre par séquences textuelles, les paragraphes ou les parties composant un énoncé. Un paragraphe est une « section d'un texte en prose, manuscrit ou imprimé, développant un point bien délimité de l'exposé en cours, pouvant comporter plusieurs alinéas et constituant elle-même une subdivision d'un ensemble plus important (généralement un chapitre) » (cnrtl.fr) Quant aux parties d'un énoncé, elles représentent des portions textuelles plus importantes pouvant contenir maints paragraphes. La coordination « et » peut conjoindre des paragraphes ou des séquences de texte.

Exemple :

- (1) Ici les vrais spécialistes...créaient une impression bouffonne...dès la première rencontre.
Et les enfants désœuvrés trouvaient là l'occasion unique de transgresser tabous...

(*La Carte d'identité*, p. 10)

Cette illustration indique des séquences de texte plus importantes à travers l'usage des points de suspension. Ces séquences textuelles « Ici les vrai spécialistes...dès la première rencontre », « les enfants désœuvrés...tabous... » sont unies par la coordination « Et ».

1.1.2. La coordination implicite

Patrick Charaudeau (2002, p. 304) soutient que « la plupart des énoncés possèdent (...), en plus de leur contenu explicite, un ou plusieurs contenus implicites ». A la vérité, l'implicite est un fait de langue d'importance bien que l'énonciation dont il relève n'est pas clairement exprimée. Son étymologie

indique qu'il est « enveloppé », « plié dans ». C'est une espèce d'arrière-pensée qui est suggérée en termes d'insinuations, d'implications ou d'allusions. Ainsi, pour décrypter la présence discrète de l'implicite dans les écrits, l'on met généralement plusieurs informations en relation de sens avant d'en tirer une conclusion par raisonnement déductif ou inductif. Il s'agit d'une opération d'inférence qui tient compte du contexte pour tenter d'élucider les énoncés implicites. La coordination « et » connaît aussi un emploi implicite.

Exemple :

(1) Êtes-vous sûrs de pouvoir détruire, arracher toutes les racines d'un baobab..., de couper toutes les racines, les ramifications insoupçonnables, de les dénombrer avec la minutie requise...

(*La Carte d'identité*, p. 40)

Si l'on voudrait faire un usage explicite de la coordination « et » dans ce texte, il en aurait plusieurs. Toute chose qui mettrait à mal le langage soutenu. C'est pourquoi, l'emploi implicite est quelquefois indiqué. A ce niveau, le connectif « et » se substitue à la virgule comme dans l'exemple ci-dessus.

1.2. Les valeurs de la conjonction « et »

Dans la perspective linguistique, chaque conjonction de coordination « a une signification particulière ». (A. Souché et J. Grunenwald, 1966, p. 283) Ainsi, la coordination « et », qui est connue pour être une « conjonction d'addition » (P. Charaudeau, 1992, p. 503) a des effets de sens. C'est pourquoi nous analyserons certaines valeurs logico-sémantiques de « et » telles que l'addition et la succession, la simultanéité et la cause, le temps et le but.

1.2.1. L'addition et la succession

L'addition est un terme arithmétique qui s'oppose à la soustraction. Si dans la dernière notion on retranche un chiffre ou un nombre, ce n'est pas ce qui advient avec la première où on en ajoute. En linguistique, il s'agit d'une « opération par laquelle on réunit » (cnrtl.fr) des mots, groupes de mots ou des segments supérieurs. Dans la coordination additive, la conjonction « et » relie deux ou plusieurs phrases, entraînant une apparition des dites phrases les unes après les autres. De cette façon, le terme succession par la coordination prend tout son sens.

Exemple :

(1) Le règne des roitelets...des savanes et des steppes est terminé et bien terminé

(*La Carte d'identité*, p. 32)

Pour Henri Bonnard (1997, p. 34), la conjonction de coordination ‘ et ’ « sert à indiquer que deux éléments coordonnés ont la même fonction ; il exprime alors l'addition ». Ainsi, les termes « savanes... steppes », puis « terminés... bien terminés » relève de l'addition par la conjonction « et ». De plus, « steppes » succède à « savanes » et « bien terminé » vient après « terminé ». Il s'agit d'une succession qui est le fait de la coordination « et ».

1.2.2. La simultanéité et la cause

En grammaire, la relation de simultanéité est, entre autres, marquée par la conjonction « et ». Dans ce cas, les actions exprimées coïncident dans leur déroulement. Une action n'a pas lieu sans l'autre. De plus, l'action est appréhendée dans une temporalité bien précise. Par ailleurs, si l'on peut remplacer « et » par « car », « puisque » ou « parce que » dans les énoncés, alors il y a expression de la cause. Aussi la simultanéité et la cause sont-elles peintes par la conjonction « et » dans le corpus.

Exemples :

- (1) Ils venaient assister en spectateurs **éblouis** et **fascinés** au dévoilement divin des beautés cachées.
(*La Carte d'identité*, p. 53)
- (2) Un odieux violeur devenu fou à **cause d'**un crime horrible **et** d'un viol insupportable.
(*La Carte d'identité*, p. 55)

La simultanéité se perçoit à travers les termes « éblouis », « fascinés » qui sont reliés par la conjonction « et » dans l'exemple (1). Dans cette séquence, les actions se déroulent concomitamment. Quant à l'exemple (2), la conjonction « et » traduit l'idée de cause dans la mesure où elle se substitue à « cause d' » pour éviter la répétition.

1.2.3. Le temps et le but

La graphie *temps* fait son apparition au XIV^{ème} siècle et indique non la météorologie mais « la durée » (dictionnaire.lerobert.com/definition/temps). Ainsi, l'expression du temps par la coordination « et » devient possible lorsqu'on peut suppléer « et » par un adverbe temporel comme « quand ». Pour ce qui concerne le but, il se réalise quand « et » peut se substituer par la préposition « pour » et par certaines locutions prépositive ou conjonctive comme « dans le but de », « afin que ».

Exemples :

- (1) **Et** elle s'en allait en tanguant joliment...
(*La Carte d'identité*, p. 16)
- (2) ... le cri vengeur de la foule sortie de sa cachette pour lancer des quolibets **et** des plaisanteries paillardes à l'endroit de l'héroïque équipe.
(*La Carte d'identité*, p. 16)

Au niveau de l'illustration (1), la conjonction « Et » pourrait se substituer par « Quand ». L'on aurait alors la phrase suivante : « Quand elle s'en allait en tanguant joliment... » S'agissant de l'illustration (2), la connexion « et » traduit l'idée de but. Aussi se réécrirait-elle : « ... la foule sortit de sa cachette pour lancer des quolibets pour lancer des plaisanteries... », avec « pour lancer » mis à la place de « et ».

2. L'expression stylistique de la conjonction « et »

Dans son acception, la stylistique « est l'analyse et l'interprétation des faits langagiers, essentiellement dans le texte littéraire ». (B. Buffard-Moret, 2005, p. 5) Elle dérive du style qui est « une manière particulière d'écrire, d'exprimer sa pensée ». (*Le Nouveau Robert*, 2007, p. 2442) Ici, il sera question d'aborder le rythme du discours et les figures de rhétorique à travers la conjonction « et ».

2.1. Le rythme du discours par « et »

De façon générale, le rythme « désigne surtout aujourd'hui une configuration qui se répète périodiquement » (J. Gardes-Tamine, 1998, p. 275). En d'autres termes, le rythme se veut un mouvement répétitif. Dans cette visée, il sera examiné les rythmes binaire et ternaire, ascendant et descendant.

2.1.1. Le rythme binaire et ternaire

Pour Claude Peyrouet (1994, p. 48), il y a rythme binaire dans la phrase quand « les groupes de mots ou les propositions, au nombre de deux sont de longueur similaire ». Le morphème « bi » dans « binaire » sous-tend l'idée de « deux ». La coordination « et » sera le point focal de cette « frontière » bipartite de la phrase.

Le rythme ternaire, par contre, est soumis à trois mouvements cadencés de la phrase qui correspondent à trois pauses dont la troisième coïncide avec la fin du segment supérieur. La longueur de ces mouvements est sensiblement semblable.

Exemples :

- (1) Les « mâles » ... assouplissaient leurs reins chauds **et** leurs seins palpitants.

(*La Carte d'identité*, p. 14)

- (2) « Ils » invoquaient... le ciel **et** les génies tutélaires des foyers **et** de la terre souillée.

(*La Carte d'identité*, p. 14)

Dans l'exemple (1), l'on note une coordination « et » qui rattache deux pans de texte pour exprimer le rythme binaire. Quant à l'exemple (2), il s'agit plutôt de deux conjonctions reliant trois séquences textuelles pour aboutir au rythme ternaire.

2.1.2. Le rythme ascendant et descendant

Dans le type de rythme ascendant, l'information véritable se trouve en fin de phrase. « L'accès à cette information est précédé d'une succession de groupes de mots ou de propositions de plus en plus longs, créant ainsi des effets d'attente, de suspens » (K. Joachim, 2010, p. 323).

A l'opposé, le rythme descendant indique une succession de groupes de mots ou de propositions de plus en plus courts avec l'information principale en début de phrase. Que ce soit la gradation ascendante ou descendante, la conjonction « et » en reste le support d'expression.

Exemples :

- (1) Des os, des carapaces archéologiques, de tortures géantes, de têtes de crocodiles, de caïmans aux gueules ouvertes sur des dents effrayantes, mordant le vide, la mort et la misère noire.

(*La Carte d'identité*, p.17)

- (2) Des masques au bout de la nuit et du jour, qui ont échoué là, dans l'amas hétéroclite, formé par tous les dieux anciens que la boue, la paille ont noués pour la prière posthume aux mânes sourds à la souffrance...

(*La Carte d'identité*, p.17)

Deux informations principales sont indiquées dans ces illustrations. L'illustration (1) suggère l'idée de « mort » en fin de phrase après l'avoir décrite decrescendo. Toute chose qui traduit le rythme ascendant. L'exemple (2) porte d'emblée sur le mot « masques » en début de phrase et s'ensuit une description s'y rapportant. Cela indique un rythme descendant.

2.2. Les figures de rhétorique de la conjonction « et »

La rhétorique, « telle qu'elle a été élaborée par la culture de la Grèce antique, (...) peut être considérée comme une théorie de la parole efficace liée à une pratique oratoire ». (R. Amossy, 2000, p. 6) Pour Platon, (R. Barthes, 1970), il existe deux rhétoriques : l'une bonne, l'autre mauvaise. Selon le philosophe, la rhétorique du droit est la bonne tout comme celle de la philosophie ou de la dialectique. Elles ont pour objet la vérité. Par contre, la mauvaise rhétorique est celle qui est basée sur l'illusion. Elle

relève d'un ensemble d'arguments et de procédés dont la mise en œuvre permet de convaincre l'auditeur. L'objectif est de le séduire absolument, même si ce dont il faut pour y arriver est invraisemblable. Mais de nos jours, cette notion revêt une connotation plus étendue. Elle est non seulement l'art de l'éloquence et de la persuasion, mais aussi celle du discours esthétique. Elle se caractérise par des figures. Parmi celles-ci, nous nous proposons d'analyser la répétition et l'accumulation.

2.2.1. La répétition

Authier-Revuz (1995) estime que la répétition est un terme dont le préfixe « ré » indique une activité de retour sur un dire antérieur. Il s'agit de la récurrence d'une unité linguistique comme un « morphème, mot, groupe de mots, vers ». (J. Gardes-Tamine, 1998, p. 256) Il pourrait également s'agir d'un phonème, d'un lexème, d'un invariant sémantique ou d'une portion de texte. Mais, ici, l'on prendra en compte les répétitions de mots ou de groupes de mots par la coordination « et ».

Exemple :

- (1) ... son génie **et** son intelligence ... un prince **et** un noble
(*La Carte d'identité*, pp. 20, 21)

Dans cette séquence, la conjonction de coordination « et » met en liaison des termes synonymiques. Ainsi, « génie » et « intelligence » ou « prince » et « noble » sont synonymes non par dénotation mais par connotation.

2.2.2. L'accumulation

L'accumulation est un terme qui provient du latin *accumulare* ou *cumulus* (cnrtl.fr) et se traduit respectivement par « mettre en scène », « amoncellement ». Toute chose qui indique que « l'espace descriptif est un déploiement intensif du lexique. » (K. Joachim, op.cit., p. 307) Il s'agit d'une énumération d'éléments appartenant à une même catégorie grammaticale et qui crée un effet d'amplification. En d'autres mots, l'accumulation consiste à la juxtaposition de plusieurs lexèmes, mots, syntagmes nominaux, syntagmes verbaux ou propositions à l'aide de signes de ponctuation (virgule, point-virgule, deux-points), de connecteurs (puis, ni, ou, encore, etc.) Ce faisant, la conjonction « et » servira d'illustration dans le texte adiaffien.

Exemple :

- (1) la nuit **et** le jour.... la boue **et** la paille ... bel **et** bien ... contestable **et** inesthétique.
(*La Carte d'identité*, pp. 17-18)

Dans cette partie, l'on note un amoncellement ou un cumul de conjonctions de coordination « et ». On en dénombre quatre (04). Il s'agit d'un déploiement presque intensif du lexique « et » ou de sa mise en relief. Dans cette perspective, l'accumulation n'est pas moins indiquée.

3. La portée idéologique à travers la conjonction « et »

Idéologie et idée sont des termes intimement liés. Ainsi, « qui dit idéologie dit avant tout idée. L'idéologie est un assemblage d'idées qui forme un tout, une théorie, un système ou même parfois simplement un état d'esprit ». (L. Althusser, 1970, p. 114) En outre, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (cnrtl.fr) indique que c'est un ensemble plus ou moins cohérent des idées, des croyances et des doctrines philosophique, religieuse, politique, économique, sociale, propre à une époque, une société, une classe et qui oriente l'action. En des mots plus simples, l'idéologie est une théorie que l'on souhaite mettre en valeur. Ici, Jean-Marie Adiaffi veut, entre autres, montrer l'existence

d'une identité culturelle africaine et prôner la tolérance à travers l'acceptation mutuelle des peuples pour une société des valeurs.

3.1. La conjonction « et » de la quête identitaire

Tout peuple a des caractéristiques propres qu'on ne saurait lui dénier. C'est cette thèse que Jean-Marie Adiaffi semble soutenir et démontrer dans *La Carte d'identité*. Pour lui, les agni de Bettié ont une identité culturelle et à travers eux celle du peuple africain. Selon l'UNESCO, « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. » (www.bak.admin.ch)

De cette définition, l'on pourrait noter que les composantes de la culture incluent la langue, les arts, les croyances, les soins médicaux, l'organisation sociale, économique et politique ; les normes ou la littérature, etc. Ainsi, certains éléments de ces composantes transparaissent dans l'œuvre d'Adiaffi à travers les pérégrinations du personnage principal Méléoudouman et du choix littéraire opéré par l'auteur.

3.1.1. La culture africaine mise en exergue

Face à Méléoudouman, prince de Bettié ; Kakatika, le commandant de cercle, tient des propos impérialistes et méprisants. Ils se déclinent comme suit :

« Plus rien ne t'appartient à Bettié, tu entends. Fini ton règne ! [...] Qu'est-ce que vous aviez avant nous ? Rien ! Rien ! Qu'est-ce que vous étiez avant nous ? Rien ! Rien ! Qu'est-ce que vous connaissiez avant nous ? Rien ! Rien ! Voilà la vérité. C'est pourquoi nous avons pu vous coloniser. [...] Vous étiez des hommes « sans ». Sans sens. La France, dans sa générosité infinie, vous a tout apporté: culture, art, science, technique, soins, religion, langue. »

(*La Carte d'identité*, pp. 32-33)

La réaction d'Adiaffi, à travers les aventures de son personnage principal, consiste à montrer l'existence d'une tradition culturelle africaine.

Exemples :

(1) Il était allé profaner l'île sacrée, pour piller tout ce qui s'y trouvait. Les plus beaux des objets sacrés de son butin furent ... la collection des tambours parleurs...le Kinian Pli7, le tambour parleur sacré

(*La Carte d'identité*, p. 86)

(2) Le commandant Kakatika lui-même, combien de fois, après l'impuissance de son docteur blanc, n'a-t-il pas recouru au docteur traditionnel pour son salut ?

(*La Carte d'identité*, p.149)

A travers ces réponses, la culture africaine ne peut être niée, ou moins il faudrait être de mauvaise foi pour attester le contraire.

3.1.2. Le choix littéraire comme expression d'identité

Le mot littérature, issu du latin *litteratura* dérivé de *littera* (la lettre), apparaît au début du XIII^{ème} avec un sens technique de « chose écrite » puis évolue à la fin du Moyen Age vers le sens de « savoir tirer des livres », avant de prendre aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles son sens principal actuel, à savoir l'ensemble des œuvres écrites ou orales comportant une dimension esthétique. Elle vise à éduquer,

à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire. Il existe différents genres littéraires. Parmi ceux-ci, nous citons le roman, la poésie et le théâtre.

Jean-Marie Adiaffi fait le choix du « n'zassa »⁸ ou du « genre sans genre » pour écrire sa prose romanesque. C'est une sorte d'intertextualité où apparaissent divers genres classiques auxquels il ajoute le conte et les proverbes. Cela n'est pas fortuit. Il voudrait, sans doute, exprimer sa liberté vis-à-vis de l'ordre ancien et aussi faire connaître certaines richesses de la civilisation africaine.

Exemples :

- (1) Quand on a le sexe mort et qu'on ne peut plus faire l'amour, on s'en sert encore pour uriner.

(*La Carte d'identité*, p.7)

- (2) Méléidouman voulut s'approcher pour mieux écouter ce que ces gens pouvaient bien raconter... Vint alors à passer une fillette aux cheveux blancs qui portait sur son dos un vieillard vigoureux dormant d'un sommeil d'enfant sage, les poings fermés...

(*La Carte d'identité*, p.119)

Dans l'exemple (1), la conjonction « et » implicite se substitue à la virgule qui est située entre « ...faire l'amour » et « on s'en sert... ». Elle peut être remplacée par l'adverbe « aussi » qui exprime l'addition. Selon le contexte, ce proverbe fait suite aux propos du commandant de cercle niant la civilisation de Méléidouman pour lui proposer la sienne. Cette maxime est un refus du prince africain qui préfère son identité au suicide culturel.

Dans l'exemple (2), l'on découvre une Afrique avec ses mystères. Et c'est cela l'Afrique.

3.2. Le combat pour une société des valeurs par la coordination « et »

A la fin du voyage de sept jours, Méléidouman arrive au poste sans sa carte d'identité. Chose étrange, le commandant de cercle ne le fait pas arrêter mais le vouvoie. Ensuite, il demande aux gardes de se mettre au garde-à-vous pour le saluer. Le représentant de la colonie française, Kakatika reconnaît enfin l'identité de Méléidouman en lui rendant les honneurs. Mieux encore, il lui présente les excuses de l'administration.

Exemple :

- (1) –Nanan, nous allons vous présenter nos excuses les plus sincères sur cet incident regrettable. Dès que vous êtes parti, nous avons retrouvé votre carte d'identité. Vous savez, ce genre d'erreur peut arriver. Nul n'est infaillible et l'erreur est humaine.

(*La Carte d'identité*, p. 151)

À travers cette illustration, Jean-Marie Adiaffi semble indiquer un aspect de son combat : celui de vivre dans une société où l'on reconnaisse à son semblable la qualité et la dignité d'être humain capable d'intelligence et de culture quelle que soit la couleur de sa peau. Une société où l'on prône les valeurs de tolérance, de solidarité, de fraternité et de partage dans la diversité des civilisations. Ainsi, la conjonction « et » contribue à l'expression de ce projet de société adiaffien qui n'est pas exhaustif.

⁸ « Dans la langue de l'auteur, le terme n'zassa appartient au vocabulaire de la couture... À l'image du tailleur qui compose son pagnon n'zassa au hasard des morceaux de tissus récupérés, le créateur de l'œuvre littéraire n'zassa recourt, au gré de son inspiration et de ses intentions esthétique et idéologique, aux genres constitutifs de sa compétence artistique. Il aboutit, selon l'expression d'Adiaffi, à un « genre sans genres » qui s'affranchit audacieusement de la triade générique classique : roman, poésie, théâtre. » (DEHO, 2009, p.2.)

Conclusion

La conjonction « et » s'énonce grammaticalement de manière explicite et implicite. Du point de vue explicite, on la retrouve entre les termes, les propositions ou phrases et entre des séquences textuelles. Concernant la transcription implicite, le coordonnant « et » n'apparaît pas. Il est sous-entendu. Il est susceptible de se substituer à des ponctuations comme la virgule. Elle peut manifester des valeurs en termes d'addition, de succession, de simultanéité, de cause, de temps et de but. Quant à l'expression stylistique de la coordination « et », l'on fait intervenir les rythmes du discours et les figures de rhétorique. Aussi les rythmes sont-ils binaires, ternaire, ascendant et descendant. De plus, la répétition et l'accumulation ont constitué l'essentiel des figures de rhétorique. En définitive, la portée idéologique à travers la conjonction « et » a consisté à l'expression d'une identité culturelle africaine pour l'avènement d'une société des valeurs.

Bibliographie

- ADIAFFI, Jean-Marie ; (1980), *La carte d'identité*, Paris, Hatier.
- ALTHUSSER, Louis ; (1970), *Position*, Paris, éditions sociales
- Amossy, Ruth ; (2000), *L'argumentation dans le discours*, Paris, Nathan,
- Authier-Revuz, Jacqueline ; (1995), *Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidence du dire*, Paris, Larousse.
- Barthes, Roland ; (1970), L'ancienne rhétorique, In *Communications*, 16, Recherches rhétoriques. pp. 172-223.
- Bonnard, Henri ; (1997), *Grammaire française à l'usage de tous*, Paris, Magnard.
- Buffard-Moret, Brigitte ; (2005), *Introduction à la stylistique*, Paris, Armand Colin.
- Deho, Roger Tro ; « La littérature orale et la rhétorique du mensonge dans « Silence, on développe » de Jean-Marie Adiaffi ». In : *TRANS-* [En ligne]. Consulté le 10 décembre 2020.
URL : <http://trans.revues.org/296> ; DOI : 10.4000/trans.296
- Dubois, Jean ; Mitterand, Henri ; Dauzat, Albert ; (1994), *Dictionnaire étymologique et historique du français*, Paris, Larousse.
- Ducrot Oswald, Todorov Tristan ; (1972), *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Seuil.
- Fuchs, Catherine ; (1982), « Eléments pour une approche énonciative de la paraphrase » in *La genèse du texte : les textes linguistiques*, Paris, Ed. CNRS.
- Gardes-Tamine, Joëlle ; (1998), *La grammaire: Syntaxe*, Paris, Armand Colin.
- Grevisse, Maurice ; (1980), *Le Bon Usage*, Paris, Duculot.
- Kei, Joachim, (2010), *Le discours rapporté dans le roman moderne : cas de Madame Bovary de Gustave Flaubert et de Monné, outrages et défis d'Ahmadou Kourouma*, thèse de doctorat unique, soutenue à l'Université de Bouaké (Alassane Ouattara).
- Moussy, Claude et Orlandini, Anna ; (2007), *L'ambiguïté en Grèce et à Rome: approche linguistique*, Presses Paris Sorbonne.
- Peyroutet, Claude ; (1994), *Style et Rhétorique*, Paris, Nathan.
- Robert, Paul ; (2001), *Le Grand Robert de la langue française*, deuxième édition, Paris, Le Robert.
- Robert, Paul, (2007), *Le nouveau Petit Robert de la langue française*, Paris, Le Robert.
- Soutet, Olivier ; (1990), *La concession en français des origines au XVI^e siècle. Problèmes généraux. Les tours prépositionnels*, Genève, [Droz](http://www.droz.ch).

Webographie

cnrtl.fr

<https://fr.slideshare.net/kimo063/les-joncteurs>

doi : <http://doi.org/10.3406/drlav.1977.896>

www.bak.admin.ch

**LE DETERMINISME DES VARIATIONS DES REGISTRES DE LANGUE, DANS LES
ŒUVRES ROMANESQUES AFRICAINES : *L'NTE-PEUPLE* DE SONY LABOU TANSI, *LE
MANDAT DE SEMBENE OUSMANE* ET *MONNE, OUBRAGES ET DEFIS* DE AHMADOU
KOUROUMA**

Kouadio NGUESSAN
Université Alassane OUATTARA
lanzinard@yahoo.fr

Et
Lidwine Aminata COULIBALY
Université Alassane OUATTARA
lidwine.coul@gmail.com

Résumé : Les registres de langue dans le roman africain sont au-delà des lois qui les gouvernent. Ils s'y déploient selon une esthétique et une grammaticalité, liée à des facteurs qui déterminent la communication. Il s'agit donc d'une révolution scripturale manifestée par une expressivité, frisant la norme grammaticale, par les intrusions de mots nouveaux créant des strates et distordant la syntaxe. Ce qui, bien évidemment, bouleverse la langue française pour lui donner un élan nouveau.

Mots-clés : Déterminisme, variation, strate, expressivité, registre de langue, flexibilité, langue, rapprochement de souche, énonciation.

Abstract : The registers of language in the African novel are beyond the laws that govern them. They unfold there according to an aesthetic and a grammaticality, linked to factors that determine communication. It is therefore a scriptural revolution manifested by an expressiveness, bordering on the grammatical norm, by the intrusions of new words creating layers and distorting the syntax. Which, of course, upsets the French language to give it a new impetus.

Keywords: Determinism, variation, stratum, expressiveness, language register, flexibility, language, stem approximation, enunciation.

Introduction

La langue est le produit de la société, « un code utilisé par un groupe humain » (P. Robert, 2007, p. 1449). Elle se réalise dans le brassage avec d'autres peuples, ou se confectionne dans une communauté au travers de la culture, de la tradition, des rapports avec la nature et de la représentation du monde. L'âme d'une communauté transparaît dans la langue. Ainsi, dans toute communication, transpire une vision différente de l'univers, d'un locuteur à un autre en fonction de ses connaissances, de son instruction, de sa culture, de ses mœurs et de ses rapports avec l'environnement qui l'abrite.

De ce fait, le choix lexical et morphologique fait par un locuteur « relève de l'arbitraire » (B. Cocula et C. Peyroutet, 1978, p.11). Il n'est lié à l'application d'aucune règle. L'utilisation que fait le

locuteur des mots composés, des emprunts, des néologismes, au cours de l'activité langagière, favorise la variation des registres de langue, qui s'entremêlent dans des échanges. Le but est de favoriser la bonne compréhension du message par les interlocuteurs de différentes catégories sociales.

En clair, les mœurs, le niveau de connaissance et la catégorie des locuteurs et des interlocuteurs, leur milieu de vie et leur vision des choses de l'univers sont des facteurs déterminants de discours. La volonté manifeste du locuteur à exprimer ses pensées, ses sentiments et ses émotions, crée dans la langue parlée des strates, des distorsions inattendues qui relèvent du « choc expressif » entre pensées et utilisation de la langue.

Cet état de fait conduit à s'interroger sur les motifs préexistant aux variations des registres de langues, dans les œuvres romanesques africaines. De là, nous conjecturons que ces variations de registres relèvent des classes sociales, des niveaux de culture et à des visions du monde des locuteurs appartenant à des classes données.

Dans une démarche structurale et normative, l'étude abordera, d'abord, les variations des registres de langue dans le récit dialogué, se penchera, ensuite, sur le déterminisme des variations des registres de langue liées aux choix morphologiques, lexicaux qui influencent la syntaxe, et portera, enfin, sur l'enjeu linguistique engendré par la mise en marche des idées dans le processus de communication.

Pour ce faire, notre choix se portera sur trois œuvres romanesques que sont : *Le Mandat* de Sembène Ousmane, *L'Anté-peuple* de Sony Labou Tansi et *Monnè, outrages, défis* de Ahmadou Kourouma.

1- Les variations des registres de langue dans le récit dialogué

Dans l'acte de communication, il n'est pas facile pour un individu de maintenir le même registre de langue jusqu'à la fin de son intervention, il procède par variation du niveau de langue. La variation des registres de langue ou niveau de langue est l'adaptation de la parole à différentes situations de communication, en pouvant être simple, précis, familier, formelle, voire dégrader la langue jusqu'à l'argot, selon le contexte ou le milieu de vie du locuteur.

Au niveau de la syntaxe, les registres courant, soutenu et familier représentent des usages différents d'une même langue, donc partagent « la majorité des traits linguistiques tout particulièrement en syntaxe » (S. Jollin-Bertocchi, 2003, pp. 60-61). Chose qui facilite la variation. Aussi faut-il reconnaître avec Maurice Grevisse que « les niveaux de langue correspondraient à la connaissance que les locuteurs ont du français commun, à leur instruction plus ou moins poussée » (M. Grevisse, 2000, p. 19).

Les raisons de cette variation peuvent être soit culturelle, soit psychologique, soit professionnelle. L'énonciateur prend soin de varier son intervention en fonction des circonstances qui se présentent à lui. Cette flexibilité d'un registre à un autre est en rapport avec le rapprochement de souche. Le rapprochement de souche est donc lié à la fluidité des variations énonciatives. Il réalise la performance communicative des interlocuteurs.

1-1 De la flexibilité énonciative du soutenu au courant

Il est souvent remarqué, « qu'aux niveaux médian et soutenu, il devient presque impossible de distinguer français écrit et français oral » (B. Cocula, C. Peyrouet, 1978, p. 21.) Aussi que pour des raisons culturelles autant que psychologiques tout locuteur « ressemble un peu à un caméléon linguistique » (Idem. p.20) la flexibilité énonciative recouvre toute sa valeur.

Cette flexibilité énonciative qui favorise la facilité du passage d'un registre à un autre résulte du rapprochement de souche comme entre le niveau soutenu et le niveau courant ou médian.

En effet, le registre soutenu et le registre supérieur utilisé par la haute classe sociale, les personnes cultivées. C'est le langage recherché. Il est non spontané, marque la politesse, et surtout bien pensé avant d'être arrêté.

Cependant, il contient en son sein la norme, qui est le registre courant (R.C), sur lequel il prend appui pour se bonifier, s'améliorer, s'enrichir, favorisant le style élevé, voire enlevé. La base normative que le registre soutenu a en commun avec le registre courant facilite le passage du niveau soutenu au niveau courant et vice versa. Ainsi, le locuteur dans son allocution peut fusionner les deux registres, ou glisser de l'un à l'autre sans difficulté. En témoignent les énoncés suivants :

(1)

Lorsque Dieng enjamba la traverse, d'un ton poli, tous les deux déversèrent leur flot de salamalecs. [R.S.] ↔ Quand Dieng a enjambé la traverse, avec un ton poli, les deux ont déversé leurs nombreuses salutations. [R.C].

(O.Sembène, 1966 p.120).

(2)

Une semaine après le couronnement, elle sut que de nombreuses femmes avaient été offertes à Djigui par les chefs des villages et des cantons.

(A. Kourouma, 1990, p.137)

[R.S.] ↔ Elle a su les nombreuses femmes offertes à Djigui par les chefs des villages et cantons, une semaine après le couronnement. [R.C.].

(3)

-Vous seriez un directeur pas tout à fait dans les normes. [R.S.] ↔ Tu serais un directeur pas tout à fait correct [R.C.].

(S.L. Tansi 1983,p.38).

La marge entre le langage soutenu et le langage courant est mince, car les énoncés sont, d'abord, syntaxiquement et lexicalement appropriés avant de les renforcer par une syntaxe plus poussée à travers le choix temporel [exemples 1 et 3], la concordance des temps [exemple 2], le vouvoiement [exemple 3] ou par un lexique renforcé [exemples 1 et 3].

Le courant et le soutenu respectent les normes de la langue. Ce qui assure leur rapprochement. Mais, le courant et le familier peuvent aussi être proches.

Tous ces rapprochements sont possibles. Ils sont dits rapport de souche.

Dès lors il existe deux marges dans le rapprochement des registres du point de vue de leur souche : le familier, le populaire, le vulgaire et l'argot forment une grande catégorie que l'on range dans l'hors-norme ou le subversif en matière grammaticale, le courant et le soutenu forment l'autre grande catégorie relative à la norme grammaticale.

1-2 De la flexibilité énonciative du courant au familier

La langue parlée se réfère toujours à une norme qui reste médiane et à partir de laquelle, le registre est jugé soit élevé, soit bas. Le registre courant qui constitue la norme, le registre médian entre le parler élevé et le parler bas est souvent vu, comme très proche du registre familier [R.F] dans la mesure où le familier est admis. Mais, contrairement à cette conception, le familier n'est pas totalement correct, il a à se parfaire pour être rangé dans le courant. Ainsi, s'identifie-t-il au registre populaire, pratiqué par tous, sans difficulté à cause de l'absence des règles grammaticales que constitue la norme. L'on s'exprime selon sa connaissance et sa vision de la vie, de ses réalités. Et comme le signifie Maurice Grevisse : « Le registre familier est celui de la vie courante. Il est surtout fréquent dans la langue parlée, dans la conversation même des gens les plus distingués. La correspondance familiale ou amicale appartient aussi au registre familier » (M. Grevisse, 2000, p.18).

Le familier et le courant ont donc une cohabitation discursive inappropriée et subversive. La marge étant très mince, les locuteurs passent souvent du courant au familier, mais, il est à savoir que ces deux registres s'opposent selon le principe normatif.

(4)

Eye ! C'est à toi que je parle. Où vas-tu ? [R.F] (O.Sembène, 1966 p.131).

« Eye ! », interjection (lexique local) appellation familière,
« C' », démonstratif à valeur de présentation + « toi », pronom personnel de la deuxième personne renvoyant à l'interlocuteur + « que », subordonnée relative complément de son antécédant « toi », + « tu » : valeur anaphorique marquant une insistance doublée de colère.

Dans cet exemple, les débuts de la phrase « Eye ! C'est à toi que je parle », l'interpellation en langue locale et l'insistance marquée par la répétition relève de l'oral, donc du registre familier. La suite de la phrase est plus correcte « Où vas-tu ? ». Le registre devient courant.

Sans l'interpellation en langue locale et l'insistance marquée par la répétition, la phrase serait du registre courant comme suit : 'S'il te plaît, je demande, où est ce que tu vas'.

(5)

Tu sais que c'est pour lui que les gorges blanches sont venues ? [R.F.] (S.L.Tansi, 1983, p.68).

Dans l'exemple 5, la phrase semble être du registre courant. Mais, l'usage de la métaphore

« les gorges blanches », conduit dans le familier.

« les gorges blanches » = Les gendarmes.

(6)

Le train...le train était... le train était arrivé au Centre, à Bouaké, la capitale du centre. (A. Kourouma, 1990, p. 99)

La phrase est du registre courant tant au plan lexical que syntaxique. Cependant, les interruptions matérialisées par les points de suspension (...) comme un balbutiement, l'usage anaphorique du mot « train » et la répétition du mot « centre », conduisent dans le familier.

Dans la typologie des registres, les rapprochements permettent de rendre compte que le familier se place au centre, comme un laboratoire d'où sortent tous les autres registres. Le familier s'enrichit donc pour donner le courant et le soutenu axés sur la norme.

1-3 De la flexibilité à la construction subversive

La subversion est l'action de bouleverser, de détruire les institutions, les principes, de renverser l'ordre établi. C'est en cela que Paul Robert souligne que : « La subversion correspond au bouleversement, au renversement, à la destruction de l'ordre établi » (P. Robert, 2007, p 2450).

De ce fait, le contexte de la variation énonciative engendrée par la flexibilité des registres, les rapprochements des registres sont subversifs, quand ils sont faits entre les branches parallèles. En effet, le courant et le soutenu peuvent s'interchanger dans un même discours ou dans une même phrase. De même, le familier et ses variantes : le populaire, le vulgaire et l'argot peuvent apparaître dans un même discours ou phrase sans gêner la communication ou étonner un usager. Mais, lorsque ces branches normatives et subversives viennent à cohabiter dans l'énoncé, l'on fait un rapprochement subversif. Cela peut concerner le familier et le soutenu ou le familier et le courant.

La subversion peut également être linguistique par le bouleversement des normes d'une langue au profit d'une autre pour le besoin communicatif en témoigne Sophie Jollin-Bertocchi : « L'identification d'un niveau de référence, appelé norme, ne va pas de soi, moins encore aujourd'hui que par le passé. L'idée même d'un français normé, c'est-à-dire neutre, est aussi difficile à illustrer dans la pratique – qui parle le français normé pur à l'heure des brassages socio-culturels ? » (S. Jollin-Bertocchi, 2003, p.5) Une présupposition qui laisse entrevoir, à long terme, la subversion non comme un écart linguistique, mais comme une norme relevant du besoin communicatif.

1-3-1 Le familier et le soutenu

Les registres familier et soutenu sont très éloignés. Le familier « correspond au français parlé non ‘surveillé’ » (C. Peyrouet, 1998, p.22), le soutenu « correspond au parler dit ‘cultivé’ » (Idem).

Ainsi, pour les usagers, une association de ces deux registres est paradoxale, étonnante, voir inappropriée. En effet, cette opposition suscite un choc langagier, suscité par l’expressivité, en rapport avec l’expression de la pensée et le niveau d’instruction du locuteur qui se présente dans son individualité, tel que suggéré par Noam Chomsky, soutenant les propos de Saussure : « Une langue est plutôt « composée d’un grand nombre d’éléments, chacun ayant son moment, son occasion et son effet » (...) « Le langage au sens concret... est... la somme des mots et des phrases grâce auxquels un homme exprime sa pensée » (N. Chomsky, 1969, P.37).

. Pour ainsi dire, chaque énoncé est individuel, parce qu’il reflète la vision de l’âme, celle de l’énonciateur dans son individualité.

(7)

Je ne croyais pas qu’un citoyen de votre diamètre pouvait avoir ces insectes-là sous la veste. (S.L.Tansi, 1983, p.69).

Cet énoncé présente une complexité hiérarchique, caractérisée par une élévation de l’interlocuteur par le vouvoiement « votre diamètre » = la grandeur + « la veste » = l’élégance. Puis un rabaissement « insectes + sous (adverbe de lieu à valeur péjorative) ».

(8)

Tu n’avais pas à faire lire la lettre, pas plus qu’à aller prendre crédit chez ce rapace de Mbarka, sans mon avis. (O.Sembène, 1966, p.119).

« aller prendre crédit » ↔ endetter / « ce rapace » ↔ animalisation (vulgarité), influence fortement l’énoncé et le rabaisse au niveau familier.

(9)

Ce qu’Allah vous a destiné tjogo-tjogo, coûte que coûte vous atteint. (A. Kourouma, 1990, p. 72).

Dans cet exemple, le locuteur mélange les registres de langue, en l’occurrence le familier et le soutenu. Il ya le vouvoiement « vous », et le lexique local « Allah + tjogo-tjogo » qui donnent un autre statut à l’énoncé. Il n’est ni soutenu ni familier.

En effet, pour Françoise Gadet, « on choisit son niveau comme on choisit parmi ses chaussettes, en fonction de la palette disponible dans son tiroir » (F. Gadet, 1992, p. 213).

De ce fait, la communication peut laisser apparaître différents registres de langue, même s’ils sont subversifs. L’essentiel est que la situation de communication s’y prête. Surtout, l’oral est approprié à ces mélanges de registres, de sorte qu’il est possible d’associer le familier et le courant.

1-3-2 Le familier et le courant

Dans le processus de communication et selon l’échelle de la hiérarchisation des registres de langue sur la base normative, la marge est émincée entre le registre familier et le registre courant. Le courant est utilisé pour l’enseignement et dans la vie professionnelle, tandis que le familier est utilisé entre proches, avec des personnes intimes, des gens qui partagent une certaine familiarité.

Même si le courant renferme la norme, contrairement au familier qui présente des distorsions syntaxiques et parfois un lexique connoté par les vocabulaires des langues locales et vulgaires, le passage du courant au familier et du familier au courant résulte d’une tolérance de la non application de la norme, qui au lieu de figurer comme une contrainte, devient inexistante lors de la communication.

Le familier et le courant cohabitent donc dans une fluidité inappropriée donc subversive. Sophie Jollin-Bertocchi le justifie amplement par : « Tous les locuteurs disposent ainsi de plusieurs registres en

liaison avec la situation de communication dans laquelle ils se trouvent : en règle générale, un locuteur ne parle pas de la même manière dans son cadre professionnel et dans son cadre familial ». (S. Jollin-Bertocchi, 2003, p.43)

Une prédisposition qui facilite la fusion entre courant et familier lors d'un discours ou d'une interlocution. Le passage donc du familier au courant et vice – versa est en rapport avec la situation de communication qui incluent la culture, les niveaux de connaissance du locuteur et de l'interlocuteur, le cadre de vie et l'éducation liée aux exigences de la tradition. Le défaut de fixité ou fluctuation des registres permet d'établir un rapprochement entre le locuteur et ses interlocuteurs, favorise une meilleure compréhension du message, afin d'établir un rapport de confiance entre les tenants du discours et les allocutaires.

C'est pourquoi Robert Garisson et Daniel Coste définissent le registre comme : « Notion relevant de la linguistique du discours ou de l'énonciation ou encore de la sociolinguistique : caractérise les variations de l'usage linguistique qui peuvent tenir à la nature des relations entre les interlocuteurs, à leurs intentions, aux thèmes abordés, au degré de formalité ou de familiarité » (R. Garisson et D. Coste, 1994, P.466).

(10)

Je n'avais pas écrit ni envoyé de l'argent à personne. Dieu merci, maintenant ma voie est propre. Il ne faut pas écouter ce qu'on raconte.

(O.Sembène, 1966, p.126-127).

(11)

Tu connais la fille du commissaire ? Elle l'a marchandé. (S.L.Tansi, 1983, p. 51).

Ces occurrences illustrent bien, la fluidité du passage du courant au familier, l'une des raisons pour laquelle, Gadet pense que les registres sont extralinguistiques. Cette fluctuation se perçoit plus à l'oral qu'à l'écrit : « Celui qui parle exprime les idées comme elles frappent son esprit, quitte à s'expliquer ensuite » (H. Bonnard, 1977, P14).

En conclusion, les rapprochements de souches entre les registres favorisent la mise en relief de l'aspect diaphasiques dans leur variation stylistique et situationnelle et diastratique dans la différenciation sociale des locuteurs. Sur cette base, les registres sont appelés à s'entremêler et à varier intrinsèquement.

Cette variation des registres de langue a pour résultat la subversion due à l'expressivité et la dynamique communicative des allocutaires, rompant avec une forme de fixité, liée à la hiérarchisation des registres de langue, en rapport avec les différentes classes sociales.

Aussi, faut-il admettre que la subversion, relève de la volonté manifeste du locuteur à donner les moindres détails de sa pensée, d'où le passage par exemple du soutenu au familier. En effet ce dernier registre favorise les détails, la présentation des choses sans embellissement.

Il indique les faits réels et clarifie le message à l'endroit du destinataire qui le reçoit et le comprend. Car, le registre utilisé correspond à ses connaissances de la langue.

Le déterminisme du locuteur est donc basé sur ses connaissances de la langue, le niveau social ou de connaissance de son interlocuteur, son cadre de vie et le contexte de l'énonciation.

2- Du déterminisme des variations des registres de langue, au choix lexical morphologique et syntaxique.

Le déterminisme vient du verbe déterminer, qui signifie « fixer par un choix, être la cause de, être l'origine de, provoquer, déclencher » (F. Gadet, 1992, p.213).

Ainsi, faire référence au déterminisme des variations des registres de langue, c'est donner les causes, les raisons endogènes et exogènes de la variation desdits registres, lors de la communication.

L'aspect endogène peut être lié à la connaissance des ou du locuteur, le respect des mœurs et coutumes, les rapports à la tradition, l'éducation reçue.

Quant à l'aspect exogène, il constitue le cadre ou le lieu de l'énonciation et les classes sociales des allocutaires en rapport avec leur compréhension et connaissance de la langue : « le degré de détermination qualitative et quantitative qu'il faut accorder aux entités et aux comportements » (B. Pottier, 2011, p. 159).

D'où l'usage de lexique et syntaxe appropriés à la situation d'énonciation, allant parfois à la formation de certains mots ou l'appel de certains morphèmes du lexique local.

2-1 De l'influence socio-culturelle au rapport cognitif

L'homme est un produit de la société. Autrement dit, son parler et ses actions relèvent du rapport entretenu avec sa communauté, ses croyances, l'éducation reçue, le cosmos et la nature. Tout cela impacte ses connaissances et se perçoit dans son langage : les valeurs, les interdits, le respect, etc. En voici les justifications :

(12)

Au monde, nous y venons, parfois ensemble, mais chacun à son chemin. Et je crois qu'il faut se foutre des autres pour être en paix. On meurt un, on doit exister un. (S. L. Tansi, 1983, p. 109).

L'interlocuteur entretient un mauvais rapport social. Le rapport social avec les autres est tendu. La complexité de la structure relève du pouvoir de l'énonciateur à exprimer sa pensée. Le lexique est à la fois familier et courant.

(13)

Je traduis les paroles d'un Blanc, d'un Toubab. Quand un Toubab s'exprime, nous, Nègres, on se tait, se décoiffe, se déchausse et écoute. Cela doit être su comme les sourates de prière, bien connu comme les perles de fesses de la préférée. (A. Kourouma, 1990, p. 54).

Phrase juxtaposée sans coordonnant [gradation ascendante (on se tait, se décoiffe, se déchausse et écoute) + une double comparaison (Cela doit être su comme les sourates de prière, bien connu comme les perles de fesses de la préférée)]. L'énoncé est en rapport avec la relation dominant- dominé. Le registre est familier et vulgaire, (niveau des allocutaires qui n'ont aucune instruction d'où le mot (traduire), Il s'agit, en effet, d'une traduction littérale du Français dans la langue maternelle du locuteur et s'assimile à une mise en garde. Pour une meilleure compréhension, il fait référence à la religion musulmane (sourate, prière) et leur intimité (perle, fesses préférée), afin de mieux leur faire comprendre le message à travers ses deux choses qui déterminent leur vécu quotidien, et qu'ils connaissent parfaitement.

(14)

Que yallah me pardonne et pardonne tous les croyants, de la pensée que tu sembles me prêter. (O.Sembène, 1966, p. 120)

L'interlocuteur est un croyant qui est fortement ancré dans la tradition, mais a des attitudes qui ternissent l'image de la communauté, parce qu'il est stigmatisé comme escroc. Il s'agit d'un propos fallacieux. L'énonciateur s'appuie sur l'appartenance religieuse pour se justifier. Il invoque Dieu en langue, pour montrer son honnêteté ; et donner du poids à ses propos, car il partage la même religion que l'interlocuteur.

La variation des registres de langue n'est pas uniquement déterminée par les relations inter personnelles, la religion ou encore le niveau d'instruction et les mœurs. Il y'a également le lieu, le cadre de vie qui peut fortement influencer la variation des propos.

2-2 L'impact diatopique et diastratique dans le processus énonciatif.

La diatopie réfère à la position géographique des locuteurs. En effet, un parler diatopique « concerne les différences entre les dialectes, c'est-à-dire les différentes façons de parler d'une province à une autre » (J. F. Phelizon) De ce fait, l'impact diatopique dans le processus de communication correspond aux effets que peut produire la position géographique des interlocuteurs lors de la production d'un énoncé. C'est la tournure linguistique que peuvent prendre les énoncés, utiliser les locuteurs dans un espace géographique donné ou l'espace auquel appartient le locuteur.

Ainsi deux interlocuteurs qui ne viennent pas du même milieu de vie, de la même région ne s'exprimeront pas de la même manière, ou encore, un locuteur qui intègre un nouveau milieu doit s'adapter au langage dudit milieu, tout comme les interlocuteurs suivants :

(15)

-S'il se débrouille bien il pourra se tirer d'affaire. Et si ça caille, parce qu'on dirait que ça va cailler. (S.L. Tansi, 1983, p.132)

-La politique comme toujours. Il y'aura peut-être un coup d'Etat. Demain ou en tout cas avant mardi.

Ces deux interlocuteurs viennent de régions différentes. Le premier est pêcheur et vit dans le village des pêcheurs de l'autre côté du fleuve où règne en permanence la dictature sous le pouvoir des Bérêts rouges. Leurs paroles sont donc codées et renvoient au style familier, voire l'argot :

débrouille ↔ bien se comporter ;

se tirer d'affaire ↔ survivre,

cailler ↔ insurrection militaire, coup d'état.

Quant au deuxième interlocuteur, il est instruit et vient de la capitale d'où il s'est enfui. Son langage est courant : politique, demain, coup d'état.

De ce fait surgissent deux lexiques différents, mais unis sémantiquement

Politique ↔ affaire

Demain ça ↔ caille

Coup d'état ↔ ça caille

Le milieu de vie déteint donc sur la langue des locuteurs. Ils se comprennent, ils partagent la même langue, mais pas le même code. C'est en ce sens que Noam Chomsky affirme que « chaque langue peut être considérée comme une relation particulière entre le son et le sens » (N. Chomsky, 1996, p.33).

(16)

Qui a parlé ? Quel est cet enfant de pute qui parle ainsi ? Qu'il se montre. Ce vieux con m'a fait perdre plus de trente tickets de mille ! (O.Sembène, 1966, p.165)

Celui qui parle, ici, est issu d'un milieu défavorable à l'éducation : la rue. Son langage est celui de la rue, vulgaire, grossier qui n'a aucun égard à l'endroit de l'ainé. Le lexique est vulgaire et grossier (enfant de pute, vieux con, trente tickets de mille).

Qu'il se montre : où est-il ? : manifestation de la colère et de la violence ↔ un personnage grossier et dangereux.

Le locuteur est donc une personne vulgaire, dangereuse, sans éducation qui adopte le langage de la rue. Ce lieu apparaît donc comme un facteur déterminant dans l'attitude comportementale de l'individu, qui déteint sur son langage.

« L'acte de langage ou l'acte de parole ou encore l'acte d'énonciation, ne se limite pas à la transmission d'informations, il y a en même temps de la part du locuteur, une manifestation d'un certain comportement vis-à-vis du destinataire » (R. Tomassone, 2002, p.41).

Dans [l'exemple 16], le locuteur manifeste la violence pour montrer son mécontentement et attend du destinataire un dédommagement. Car selon ses croyances et son éducation reçue, ainsi que les

normes sociales, celui qui subit le préjudice ne dédommage pas le coupable. Donc la violence du locuteur s'avère inutile. En fait, son attitude est déterminée par son lieu de travail : la rue et ses vices.

(17)

Se retenir, se maîtriser, une futur bonne épouse et mère doit y parvenir, rejette ses avances : faiblir est un crime et un péché. Si ton époux ne te trouve pas à domicile, ton mari de groupe d'âge sera tué, à moins qu'il parvienne à s'enfuir et vivre banni toute sa vie. Et toi à jamais tu resteras déshonorée. (A. Kourouma, 1990, p.136).

L'énonciatrice est une villageoise encrée dans les mœurs de sa région. Son énonciation est une mise en garde, conformément aux mœurs de la région, selon lesquelles, une femme ne doit connaître la sexualité qu'avec son époux qui doit la trouver vierge à travers (bonne épouse et trouver à domicile). L'expression « *Trouver à domicile* », devient un code entrant dans le lexique du mariage de cette région. Le registre est familier.

Ailleurs cette locution verbale se résume en un participe passé : *Fermée* (S.L.Tansi, 1983, p.36).
Trouver à domicile ↔ (Nord de la Côte d'Ivoire) Ahmadou Kourouma
Fermée ↔ (Congo) Sony Labou Tansi

Le déterminisme des variations est donc en rapport avec la tradition, les connaissances, des locuteurs. Également, l'influence du lieu et ses mœurs se font ressentir dans le parler de l'individu qui est en rapport avec son idéologie, sa vision des choses, ses croyances. Cependant ce déterminisme des variations linguistiques implique des enjeux linguistiques.

3-Du déterminisme des variations aux enjeux sociolinguistiques des registres de langue

Un locuteur qui s'exprime en français, tout en faisant appel à ses connaissances, ses croyances, ses relations interpersonnelles et en rapport étroit avec ses coutumes et tradition, porte obligatoirement entorse à la langue française. la langue support de sa pensée africaine, la langue française, peut ne pas transcrire exactement la pensée de l'énonciateur comme :

(trouver à domicile), qui trouve toute sa quintessence dans la langue Malinké. Une locution verbale, en rapport avec la coutume Malinké et figurant dans le lexique Malinké du Mariage.

Si la langue support n'arrive donc pas à traduire correctement les pensées du locuteur, telles qu'il les conçoit, alors intervient une appropriation de la langue française par celui-ci, afin de la plier, la soumettre aux exigences de sa pensée.

3-1 De l'appropriation de la langue, à une asyntaxité liée à l'oralité.

Le locuteur dans le processus de communication cherche à transmettre à la fois ses idées, ses émotions et ses sentiments, créant une expressivité, défiant toutes les normes de la langue, comme suit :
(18)

Maître, à cause d'Allah et son envoyé, ne me faites pas tuer. Ā cause d'Allah... Ā cause d'Allah... »
(A. Kourouma, 1990, p.140).

Phrase interrompue [Ā cause d'Allah... Ā cause d'Allah], inachevée [Ā cause d'Allah...], répétitive [Ā cause d'Allah et son envoyé. Ā cause d'Allah... Ā cause d'Allah...] à valeur de supplication. L'utilisation des points suspensions (...), de l'emprunt à la langue Arabe (Allah), la répétition (à cause d'Allah) forme la structure de l'oralité et renvoie à la familiarité entre l'énonciateur et son interlocuteur. Cet énoncé fait transparaître la peur, la faiblesse, et la vulnérabilité du locuteur face à son interlocuteur.

(19)

Quand le tuteur penche, il est vrai que la planche penche aussi. (S. L. Tansi, 1983, p.46).

(20)

Le bien ne nous préserve pas de la mort, mais du déshonneur. (O.Sembène, 1966, p.171).

(21)

Qui possède une mauvaise réputation ne ramasse pas de cadavre de chèvre derrière le village sans que naissent des soupçons. (A. Kourouma, 1990, p.172).

Ces énoncés révèlent l'attitude de l'homme dans les relations sociales. Ils relèvent de l'oralité.

Ce sont des aphorismes en rapport avec la culture, la tradition africaine. Ils ont souvent une valeur didactique et sont en rapport avec la vie en société.

À l'oral, le souci pour la syntaxe importe peu et le locuteur y prend plaisir à étaler sa pensée et sa vision des choses. L'important est l'agencement des mots pour donner un sens à sa pensée. Souvent, l'utilisation du lexique local dans les énoncés conduit à une superposition de deux langues sous forme de strate.

3-2 De la superposition des langues à la stratification du Français.

La stratification du Français est un procédé linguistique permettant à l'utilisateur de la langue française d'associer des éléments lexicaux de différents niveaux : des néologismes, des archaïsmes, des mots dialectaux à la fois dans un même énoncé au cours d'une situation de communication, sans tenir compte ni de la classe sociale de l'interlocuteur, ni de son âge, ni de son niveau d'instruction.

Dans ce cas, l'objectif visé par le locuteur est de transmettre son message selon sa connaissance de la langue française, sa pensée et sa vision des choses, qui peuvent être en rapport avec sa culture. Cela entraîne une distorsion syntaxique et parfois sémantique de la langue.

(22)

Voï... ! Voï ! clama-t-il. Je t'ai vue tantôt, je t'ai même donné vingt-cinq francs. C'était plus bas là-bas. (O.Sembène, 1966, p.148).

Voï... ! voï ! : interjection en langue wolof qui exprime l'étonnement doublé de mécontentement.

(23)

Grand pardonnateur avant bon nombre de nègres musulmans : nulle part dans son livre Allah n'a annoncé qu'il s'en tiendrait à des considérations de couleur de peau pour son paradis et qu'il ne se rapprocherait pas quelques infidèles nazaréens bienfaiteurs. (A. Kourouma, 1990, p.205).

Pardonnateur : néologisme qui provient de [pardonner] ↔ pardon + suffixe (nateur)

Allah : appellation Malinké de 'Dieu' mot non lexicalisé, emprunté à la langue Arabe, en rapport avec la religion musulmane.

Pardonnateur = Miséricordieux

Nazaréens : néologisme issu du lexique local qui signifie 'Blanc, Européen' [nazara] ↔ nazar + suffixe (éens).

(24)

Les doses que vous avez apportées n'ont fait qu'aiguiser ma gorge. (S.L.Tansi, 1983, p.108)

Aiguiser : verbe transitif, signifie (rendre aigu) ↔ emploi inapproprié ; un néologisme de sens.

Aiguiser la gorge = augmenter l'envie de consommer l'alcool.

L'énonciateur organise les mots en fonction de sa pensée, ses connaissances de la langue, ses sentiments et ses émotions dans lesquelles transpirent impérativement sa langue maternelle, qui sert d'appui à la pensée.

Le mécanisme syntaxique engendre une altération syntaxique, qui résulte très souvent de l'altération lexicale entraînée par l'apport de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Surtout la présence des termes locaux (*les emprunts*) et les néologismes perturbent syntaxiquement l'organisation de l'énoncé, donc du discours. Ces éléments ont des rapports syntaxiquement importants avec les autres termes français.

Conclusion

En somme, l'on peut confirmer, qu'aucun locuteur ne peut s'exprimer lors d'une communication sans se référer à plusieurs registres de langue. Ce mélange de registre devient donc l'apanage de la communication interpersonnelle (interhumain).

Ainsi, personne ne peut s'exprimer dans un seul registre de langue tout au long de la communication, dans la mesure où, il est déterminé par des facteurs endogènes et exogènes. Ces facteurs sont en rapport avec la qualité du message, qui n'est autre que le contexte, la personnalité des interlocuteurs où intervenants, le lieu de la communication et les us et coutumes, l'éducation reçue, qui déterminent les propos des interlocuteurs.

Néanmoins, ce mélange de registre conduit à une altération syntaxique, sémantique et lexicale, par l' intrusion des néologismes, des mots dialectaux et surtout par l'expression des sensations, des sentiments, des émotions, dont la transcription crée une distorsion de la syntaxe française.

Les registres de langue s'analysent donc en tenant compte du jeu de l'énonciation. Le regard sur les registres de langue change, car l'expressivité engendrée par les colorations locales et la ponctuation, par moment, abusive, favorise l'expressivité qui dynamise le discours.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- SEMBENE Ousmane, 1966, *Le mandat*, Éditions Présence Africaine.
- TANSI, Sony Labou, 1983, *L'anté-peuple*, France, Éditions du Seuil.
- KOUROUMA, Ahmadou, 1990, *Monnè, outrages et défis*, France, Éditions du Seuil.
- CHOMSKY Noam, 1969, *Le Langage et la Pensée*, Harcourt, Brace -World, Édition Payot.
- TOMASSONE Robert, 2002, *Pour Enseigner la grammaire*, Paris, Nouvelle Édition Delagrave.
- GADET François, 1992, *Le Français populaire*, Boulevard Saint Germain, Paris. Édition Presse Universitaire de France.
- COCULA Bernard et PEYROUTET Claude, 1978, *Didactique de L'expression, De la théorie à la Pratique*, Paris, Édition Delagrave, Paris.
- POTTIER Bernard, juin 2011, *Sémantique générale*, Avenue Reille, Paris, Édition presse Universitaire de France, deuxième édition. BERTOCCHI Sophie Jollin, 2003, *Les Niveaux de langage*, Paris Cedex 15, Édition Hachette Livre PEYROUTET Claude, 1992, *Style et Rhétorique*, 9 Rue Méchain, Paris, Éditions Nathan. GREVISSE Maurice, 2000, *Le Bon Usage*, Treizième Edition, Paris- Louvain- La- Neuve, Éditions Duculot.

CONSTRUCTIONS ENDOPHORIQUES ET PROGRESSION TEXTUELLE

LOUBAHO Manassé et TALL Yassine

Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)

Mail : manasseloubaho@gmail.com et yassinetail89@gmail.com

Résumé

Depuis l'avènement de la grammaire textuelle, la phrase n'est plus considérée comme la plus grande unité sémantique : c'est plutôt le texte. Le texte est un tissu de mots dans lequel les phrases se combinent pour consacrer une cohérence à l'organisation, la progression et la transmission de l'information. Dans la progression du texte, l'endophore est l'un des processus grammaticaux et linguistiques déterminants. La reprise endophorique établit un rapport de coréférence dans son environnement textuel. Qu'elle soit caractérisée par une reprise ou par une anticipation du nom ou du groupe nominal avec lequel elle est en coréférence, l'unité endophorique assure la progression de l'information dans tout le texte.

Mots clés : Endophore, progression de l'information, cohésion, cohérence textuelle, linguistique textuelle.

Abstract

Since the advent of textual grammar, the sentence is no longer considered the largest semantic unit : it is rather the text. The text is a fabric of words in which the sentences combine to consecrate a coherence to the organization, the progression and the transmission of information. In text progression, the endophore is one of the defining grammatical and linguistic processes. Endophoric recovery establishes a coreference relationship in its textual environment. Whether it is characterized by a repetition or by an anticipation of the noun or of the nominal group with which it is coreferenced, the endophoric unit ensures the progression of information throughout the text.

Keywords : Endophore, information progression, cohesion, textual coherence, textual linguistic.

Introduction

Il est connu que « pour constituer un texte, il ne suffit pas de mettre des phrases les unes à la suite des autres. Il faut que ces phrases soient liées entre elles. » (R. Tomassone, 2002, p. 73) Issu du latin *texus*, qui signifie « tissu » et issu du verbe *texere* « tisser ou tresser », le texte désigne un système de signes cohérents, sous forme d'unités fonctionnelles et communicationnelles. La phrase fait partie de ces unités fonctionnelles et communicationnelles. Pour qu'un texte soit cohérent, il faut qu'il y ait la présence de certains procédés. De ce fait, « comprendre un texte signifie le comprendre comme un tout. » (J-M. Adam, 1999, p.175) Sans la présence de certains procédés grammaticaux, l'on a du mal à comprendre et cerner le texte. Ainsi, ces procédés sont mis à la disposition de l'énonciateur afin qu'il puisse produire des phrases et un texte cohérent et cohésif. La cohérence et la cohésion du texte tiennent du fait que les phrases qui le constituent se suivent de manière logique, et que chaque nouvelle phrase

apporte très souvent une information complémentaire, dans le sens de la progression de l'information. Le procédé fondamental, qui assure au texte sa structure et sa continuité est l'endophrase.

Formé à partir « du grec *endo-* "à l'intérieur" et de *phorein* "porter" » (P. Charaudeau et D. Maingueneau, 2002, p. 221) ou *-phorique* qui « signifie "qui renvoie à" » (F. Neveu, p. 8), l'endophrase est un fait grammatical qui est exercé à l'intérieur du discours. En fait, l'endophrase concerne « toute expression dont l'interprétation est liée à l'expression existant dans le texte. » (Y. Diawara, 2007, 161) Il se traduit par un mode de référence dans lequel le référent est identifié dans le contexte verbal (ou cotexte). En clair, avec la cataphore, « la référence d'un terme s'établit en recherchant un antécédent, avant ou après lui, dans le contexte linguistique. » (D. Maingueneau, 2013, p. 136)

Le fonctionnement endophrasique, en effet, privilégie essentiellement la substitution des mots. Il s'agit, dans cette étude, de s'interroger sur les différentes manipulations des unités endophrasiques, qui favorisent la construction et la lisibilité du texte. Dans le cadre de ce travail, ce sont les implications sémantico-syntaxiques des procédés relevant de l'endophrase qui sont analysées. La pertinence de cette interface retient notre attention. De fait, un examen de la représentation par le pronom, mais également de la lexicalisation a pour fondement l'exploitation des deux domaines de la linguistique que sont la sémantique et la syntaxe. L'opération de coréférence étant inscrite dans le domaine de l'organisation et de la cohésion du texte, cette analyse vise à étudier certains traitements de la pronominalisation et de la lexicalisation, en tenant compte des enjeux de substitution et de progression textuelle qu'ils impliquent.

1. Pronom et pronominalisation

Ces deux notions sont significatives dans le processus de l'organisation textuelle. Toutes les deux contribuent à la progression de l'information. En grammaire française, la pronominalisation est appréhendée comme un processus syntaxique de représentation, consistant à remplacer un nom ou un syntagme nominal par un pronom. Pour H. Weinrich (1973, p. 71), « la pronominalisation signifie la représentation d'un nom par plusieurs pronoms au cours d'un texte. » Dans le texte, le pronom peut être soumis à plusieurs traitements, ce qui revient à dire que la pronominalisation peut être exécutée de diverses manières.

1.1. Le pronom représentant

Le pronom est un mot qui assure le remplacement du nom dans un énoncé. Il est traditionnellement appréhendé comme « un mot grammatical qui, en général, est équivalent à un syntagme nominal. Il peut se substituer à lui ou éventuellement désigner son référent (c'est-à-dire la chose ou la personne désignée par le nom). » (C. Fairon et A. Simon, 2018, p. 401) Le verbe « substituer » employé dans cette définition donne tout son sens au rôle d'élément de progression de l'information attribué au pronom. En effet, un pronom représentant a toujours une valeur référentielle, dans l'énoncé. Il ne peut arriver à faire progresser l'information seulement quand son référent est antécédent ou subséquent. C'est en cela que M. Riegel et *alii* (2015, p. 193) notent que « les pronoms fonctionnent assez rarement comme l'équivalent d'un nom isolé. »

Exemples :

1- « **La parole** m'a été transmise sans altération, je **la** dirai sans **l'**altérer car je **l'**ai reçue pure de tout mensonge. » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 79)

2- « Je vais te **la** dire, moi, **la vérité** ! » (*La Mort de Chaka*, p. 214)

Les deux phrases ci-dessus illustrent la représentation pronominalisée dans le discours. Qu'il soit postposé à son antécédent (exemple 1) ou qu'il lui soit antéposé, le pronom représentant établit toujours un lien de coréférence avec celui-ci, de sorte que le discours soit cohérent et que la progression de l'information soit effective.

1.2. Pronominalisation et textualité

Le fonctionnement grammatical de la pronominalisation et sa valeur de textualité trouvent leurs sens dans la définition qui en est faite. En effet pour le linguiste H. Weinrich, (*op.cit.* p. 73) « la pronominalisation signifie la représentation d'un nom par plusieurs pronoms au cours d'un texte. » C'est donc aussi par la pronominalisation que le texte continue de façon à assurer sa bonne formation. C'est ce que confirme K. N'guessan (2009, p. 265) en ces termes : la pronominalisation est « un moyen qui s'offre à l'établissement de la cohérence. » Dans la dynamique textuelle, la pronominalisation s'opère par le processus de l'endophore. Selon D. Maingueneau (*op.cit.*, p. 13), l'endophore est une opération linguistique de substitution qui « consiste à remplacer une unité par une autre » Mais ce remplacement ne se fait pas en dehors du texte ; il intervient essentiellement entre des éléments du texte. Ce qui fait dire aux grammairiens que l'endophore « suppose donc une coréférence actuelle. D'aucun parle de représentation textuelle. » (M. G. Irié Bi, 2010, p. 94)

Dans le texte, l'endophore se manifeste à travers deux procédés généraux : elle « ménage aussi bien le mécanisme anaphorique que le mécanisme cataphorique ». (Y. Diawara, *op.cit.*, p. 161)

1.3. L'anaphore

Dans une phrase ou dans un texte, on parle d'anaphore lorsqu'un élément dit anaphorisant, remplace un élément, dit anaphorisé, avec lequel il est en coréférence. L'anaphore en grammaire se distingue de l'anaphore rhétorique. Les grammairiens la considère comme un concept qui « consiste le plus souvent en la reprise, par un terme dit anaphorique (pronom, article, adverbe,...), d'un élément du contexte antérieur (mot, syntagme ou phrase).» (R. L. Wagner, 1968, p. 48) Dans un texte, elle se manifeste de diverses manières ; lui permettant d'assurer la cohérence et la cohésion dans le texte. Ainsi, les grammairiens conçoivent que « les phénomènes anaphoriques représentent une part essentielle des relations qui assurent la cohésion textuelle ». (D. Maingueneau, 2003, p. 196)

Exemples :

- 1- D'un tour de bras, **le fils de Sogolon** arracha l'arbre et le mit sur ses épaules et s'en retourna auprès de sa mère. **Il** jeta l'arbre devant la case... (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 47)
- 2- Derrière venaient **les rois restés fidèles à Soumaoro** et qui n'avaient pas voulu leur soumission ; **ils** avaient le crâne rasé, mais **ils** étaient à cheval, afin que tout le monde puisse les voir. (*Soundjata ou Lépopée mandingue*, p. 139)

Les deux exemples ci-dessus sont des brins de textes narratifs. Ils racontent l'histoire de deux personnages évoqués dans le texte : « le fils de Sogolon » et « les rois restés fidèles à Soumahoro ». Ces syntagmes nominaux pleins sont repris par les pronoms représentants « il » et « ils ». Même s'ils ne désignent pas les mêmes personnes dans ces différents exemples, ces pronoms reprennent parfaitement leurs antécédents : c'est l'anaphore grammaticale ou pronominale. Ces exemples mettent en lumière le sens du pronom. Ainsi, nous sommes d'accord avec (Y. S. Tall et R. N. E. Koffi, 2022, p. 131) en affirmant qu'« en se substituant à un élément au fil des phrases, ce pronom crée un lien syntaxique et sémantique entre ces phrases. À chaque présence, il est suivi d'une nouvelle information sur le sujet ou le thème, laquelle vient en complément à la précédente. »

1.4. La cataphore

Pour M. Kesik (2014, p. 1), « Contrairement à la notion d'anaphore, connue et utilisée depuis le IIe siècle de notre ère, la notion de cataphore est relativement récente ». Dans le texte littéraire, la cataphore apparaît comme une réaction à l'anaphore, elle en est l'inverse. La cataphore est définie en

parallèle à l'anaphore. M. Maillard (2001, p. 56) définit clairement la cataphore, en établissant la différence entre elle et l'anaphore. Selon lui, « un segment est dit anaphorique s'il suppose l'énoncé antérieur et cataphorique s'il se rapporte à l'énoncé subséquent. ». Avec lui, on comprend aisément pourquoi « Au sens strict, on oppose l'anaphore à la cataphore » et bien qu'opposés, ces deux procédés contribuent efficacement à la progression de l'information du texte.

Exemples :

- 1- « Eh bien, qu'il naisse donc, **cet enfant**, on verra bien. » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 32)
- 2- « Ainsi qu'il avait voulu, **Soundjata** avait pris Sosso en une matinée. » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 125)

À l'analyse des deux exemples ci-dessus, on constate une coréférence entre les pronoms représentants (il) et le syntagme nominal (cet enfant), le nom propre (Soundjata) qui sont leurs référents. Les liens entre ces éléments grammaticaux consacrent la progression textuelle, même s'il faut noter une « représentation par anticipation » (C. Kerbrat-Orecchioni, 2009, p. 44), du fait que les pronoms représentants sont antéposés à leurs référents. C'est justement cette reprise « régressive » (J. Gueron, 1979, p. 65) qui consacre la cataphore, dans la mesure où c'est le pronom qui doit remplacer le nom, mais à l'inverse.

2. La nominalisation dans l'endophore

L'endophore implique les procédés de l'anaphore et de la cataphore. Dans la progression textuelle, ces procédés sont réalisés par l'utilisation de pronoms représentants. Toutefois, il faut également savoir que l'endophore peut être caractérisée par un lien de coréférence entre des syntagmes nominaux pleins. Dans la quasi-totalité des cas, cette coréférence ne s'établit pas entre des unités linguistiques totalement identiques.

2.1. L'anaphore lexicale dans la progression textuelle

L'anaphore lexicale a un fonctionnement qui diffère de celui de l'anaphore pronominal. En effet, c'est une « reprise qui se fait à l'aide de groupes nominaux. » (Y. Tall, 2023, p. 68) L'anaphore lexicale est perceptible dans le discours à travers plusieurs procédés.

2.2. 1. L'anaphore conceptuelle

Ce type d'anaphore ne se caractérise pas par la reprise d'un nom ou d'un groupe nominal par un pronom. Il y'a anaphore conceptuelle, quand « le substitut reprend non un mot ou une expression mais une phrase ou un paragraphe tout entier. » (P. Christophe, 1999, p. 147) L'opération de conceptualisation se construit à travers une manipulation lexicale qui consiste en la reprise, au moyen d'une expression référentielle, de la situation désignée par le truchement d'une ou plusieurs propositions précédemment énoncées. L'endophore est produite par conceptualisation lorsque l'unité linguistique reprise est une idée, ou un segment plus étendu que le nom ou le groupe nominal. Dans ce cas, l'anaphore et la cataphore ne se résument pas à deux termes strictement coréférentiels. C'est ce qu'explique le linguiste D. Mainguenu (1999, p. 136) en ces termes : « il a été proposé une distinction commode entre anaphore ou cataphore segmentale et résomptive. La première reprend une unité inférieure à la phrase (un GN ou un GA, par exemple), la seconde condense un fragment de taille au moins égal à la phrase. »

Exemple :

« Au milieu de la cour **les anciens sacrifiaient des bœufs** que des serviteurs dépeçaient tandis que de lourds vautours perchés sur le grand fromager suivaient des yeux **cette hécatombe**. » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 28)

Ici, le groupe nominal « cette hécatombe » reprend tout un groupe de mots : il s'agit de la proposition « les anciens sacrifiaient les bœufs ». Le groupe nominal procède à une sorte de condensation de toute la proposition ainsi anaphorisée.

2.2.2. La référenciation déictique contextuelle⁹

Dans l'anaphore lexicale, l'unité lexicale anaphorisante peut subir des modifications au niveau de ses constituants. Cette modification intervient généralement au niveau des déterminants. La linguistique française emploie l'expression « référenciation déictique contextuelle » pour traduire le fait qu'un locuteur substitue des déterminants par un adjectif démonstratif déictique.

Exemple :

« Ses compagnons et lui se baignaient dans **une source de la montagne** ; les gens de kita connaissent encore **cette source** et l'entoure de beaucoup de vénération. » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 130)

Ici, le locuteur évoque « une source » d'eau. L'utilisation de l'article indéfini « une » montre que lui et ses interlocuteurs ne connaissent pas forcément, de prime à bord, cette source. Une fois cette source évoquée une première fois, l'énonciateur se donne le droit de l'actualiser désormais par l'usage du démonstratif « cette ».

2.3. La cataphore et la structuration textuelle

La cataphore est également un pan de l'endophore. Traiter la thématique de la cataphore passe par l'évocation de sa substance et son fonctionnement. Selon F. Neveu (2004, p. 89)

la cataphore est un des deux modes de réalisation de l'endophore. Le terme désigne une relation référentielle qui s'exerce à l'intérieur du discours entre deux expressions linguistiques, dont l'une, référentiellement dépendante, reçoit en apparence rétroactivement son interprétation du sens référentiel de l'autre, qui lui est postposée.

La cataphore renvoie sémantiquement à un segment à venir, appelé, conséquent ou postcédent. Dans sa définition la plus simple, il y a cataphore lorsque le segment informativement saillant, fourni à posteriori est, en effet, une opération textuelle de référence faite à du savoir non encore validé, l'interprétant de l'expression référentielle n'est fourni qu'à posteriori.

2.3.1. La structuration du texte par la cataphore nominale

Dans le processus grammatical de la cataphore nominale, le cataphorisant et le cataphorisé sont généralement des groupes nominaux. Ces groupes nominaux renvoient au même référent, mais la première occurrence nominale ne révèle pas complètement l'identité du référent. Une fois que le cataphorisé est énoncé, le récepteur peut aisément cerner le message.

⁹ Michel CHAROLLES, « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes » in *Langue française* n°38, Paris, Larousse, 1978, p. 16

Exemples :

- 1- « **Le vieux roi** se releva et la course à pied commença. **Soumaoro** était un vigoureux vieillard. (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 112)
- 2- « Quelles **belles armes** tu as, Mansa Konkon ! Et saisissant **un sabre**, il se mit à escrimer tout seul contre un ennemi imaginaire. (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 60)

Les constructions cataphoriques, dans ces exemples, anticipent sur l'identité des éléments avec lesquels ils entretiennent une coréférence. Dans le second exemple, « arme » et l'hyperonyme de « sabre ». Si bien qu'au début de l'énonciation, le récepteur ne peut deviner avec précision de quel type d'arme il s'agit. Il en est de même pour le premier exemple, où le locuteur ne dévoile pas à priori l'identité du « vieux roi ».

2.3.2. L'emploi l'adjectif possessif cataphorique dans la progression thématique

L'adjectif possessif est un déterminant. En actualisant le substantif, il exprime la possession. Il indique l'appartenance du nom qu'il actualise. Dans la cataphore, l'adjectif possessif indique l'objet possédé avant que le possesseur ne soit révélé. Selon L. Tesnière (1959, p. 95), entre le nom et l'adjectif possessif qui l'actualise, il existe « une connexion sémantique supplémentaire à laquelle ne répond aucune connexion structurale ». Cela signifie qu'il y a une coréférence totale entre le nom et l'adjectif possessif. Dans certaines constructions phrastiques, l'adjectif possessif a une valeur cataphorique.

Exemple :

« Quand **ses** yeux se furent habitués à la demi-obscureté **Soundjata** vit le roi assis à contre-jour sur une grande peau de bœuf. » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 60)

L'adjectif possessif « ses » est employé, ici, dans une proposition subordonnée temporelle. Cette proposition subordonnée pouvait donc être postposée à la proposition principale. Si tel était le cas, ce déterminant aurait été anaphorique. En effet, « l'adjectif possessif « ses » a une valeur anaphorique parce qu'il renferme le pronom représentant qui reprend le sujet possesseur. » (M. Loubaho, 2022, p. 165) Cet exemple justifie que l'adjectif possessif peut être cataphorique.

2.3.3. L'anticipation par la cataphore verbale

Dans le discours, les constructions endophoriques se présentent sous plusieurs formes. La coréférence, à travers la cataphore peut s'opérer entre divers éléments du texte. Dans un énoncé, même le verbe peut favoriser la progression textuelle, en anticipant sur un élément textuel.

Exemple :

« Je ne puis **le faire. Attendre trois jours**, c'est laisser à l'ennemi le temps de se préparer. » (*La Mort de Chaka*, p. 242)

Cet énoncé pris en exemple contient deux phrases. Si la seconde phrase de cet énoncé est supprimée, la première n'a pas de sens. Sans être une proposition subordonnée, on constate que la première phrase, qui est une phrase simple, dépend sémantiquement de la seconde. Cela est dû au fait que le sens du verbe « faire » employé dans la première phrase est dévoilé dans la seconde. En plus, ce verbe est précédé d'un pronom cataphorique « le », qui coréfère totalement avec « attendre trois jours ».

3. Valeurs des constructions endophroriques

Caractérisée par l'anaphore et la cataphore, l'endophror est l'un des concepts de la grammaire textuelle. Elle contribue efficacement à la cohérence du texte et la continuité thématique. Au-delà de cet aspect discursif, l'endophror a bien de relets.

3.1. Constructions endophroriques et posture rhétorique

La rhétorique est appréhendée comme l'art de bien parler et de bien écrire. Pour Magloire KOUASSI, « fait de rhétorique, l'endophror représente, pour bien des gens, un champ de style » (M. K. Koffi, 2006, 150).

3.1.1. L'endophror : élément d'éloquence discursive

Le *Dictionnaire de linguistique*, définit l'éloquence comme l'« ensemble des règles de la rhétorique présidant à la construction des discours. » (J. Dubois et alii, 2002, p. 174) Dans la mesure où l'endophror est un élément de la cohésion et de la progression thématique, elle devient un concept qui relève du bon usage.

Exemple :

« Djata voulut, selon son habitude, jeter un coup d'œil sur le **potager** de sa mère. C'est le crépuscule ; il y trouva les neuf sorcières qui maraudaient des feuilles de gnougnou. (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 52)

L'endophror dans cet exemple est caractérisée par une reprise anaphorique, faite par l'utilisation du pronom adverbial « y ».

3.1.2. La reprise pronominale dans l'euphonie

En phonétique, « l'euphonie est la qualité des sons agréables à entendre » (J. Dubois et alii, 2002, p. 489). Quand il est en coréférence, le pronom représentant peut être l'unité linguistique sur laquelle repose l'euphonie. À travers l'harmonisation phonique, l'euphonie évite les hiatus dans les énoncés.

Exemple :

« **Sassouma Béréte**... souffrait de voir Sogolon promener fièrement sa grossesse dans le palais: que deviendrait-elle si on déshéritait son fils... » (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 32)

Le pronom représentant "elle" est une reprise de « Sassouma Béréte ». Si ce pronom crée la cohérence syntaxiquement et sémantiquement, il favorise également une harmonie sonore. La pronominalisation se présente donc ici comme un procédé euphonique par lequel le locuteur ménage l'audition de son interlocuteur.

3.2. L'apport de l'endophror dans la cohérence textuelle

La linguistique conçoit la cohérence comme « l'ordre des pratiques discursives, elle relève plutôt d'une analyse de discours attentive aux genres de discours, à la visée de texte aux savoirs réciproque des co-énonciateurs dans le contexte d'une interaction donnée. » (D. Maingueneau et P. Charaudau, 2002,

p. 100). La cohérence textuelle se rapporte aux propriétés pragmatiques assurant l'interprétabilité d'un texte. Elle caractérise la liaison étroite des différents éléments constitutifs d'un ensemble. Elle tient son fondement des données informationnelles, portant sur des actions ou des situations, qui sont susceptibles d'être congruentes avec le monde de celui qui évalue ces données.

Exemple :

« **Soumaoro** pensait attirer Soundjata dans la plaine, mais Djata ne **lui** en laissa pas de loisir. (*Soundjata ou l'épopée mandingue*, p. 95)

Dans cet exemple, le pronom représentant « lui » est anaphorique. Ce pronom est une unité linguistique qui sert d'élément de liaison dans un texte narratif. Il a un lien référentiel avec le nom propre « Soumaoro ». À travers cette construction, mettant en présence les éléments en coréférence, l'énonciateur respecte les règles de l'organisation textuelle.

Conclusion

Le texte est un tissu de mots. C'est la plus grande unité linguistique. L'endophrase est une réalité textuelle dans laquelle une structure est élaborée *in situ*. Pour la cohérence d'un texte, l'endophrase se présente comme un procédé grammatical essentiel. La progression de ce travail a démontré que les deux composantes de l'endophrase, l'anaphore et la cataphore, consolident la continuité textuelle. En plus de contribuer à la cohésion et à la cohérence du texte, l'unité lexicale endophrasique, possède une dimension rhétorique à travers le style et les dispositions poétiques.

Dans un texte, l'endophrase est soumis à différents traitements, à travers les concepts grammaticaux de l'anaphore et la cataphore. Pour favoriser la continuité thématique et la cohérence dans le discours, l'anaphore et la cataphore peuvent procéder par la pronominalisation ou la lexicalisation.

Les constructions endophrasiques ont une fonction d'unification entre les différents éléments linguistiques qui constituent un texte. Cette mission de l'endophrase a pour finalité la cohérence textuelle. Le processus de l'endophrase se consacre également à l'art de bien dire ou de s'exprimer, sur la base de l'éloquence. En recourant à des pronoms pour effectuer la représentation, l'endophrase permet de se passer des répétitions inutiles de sorte à éviter le langage grossier ou vulgaire. De même, les différentes anticipations impriment une expressivité au texte. Le cumul de ces deux aspects rend le texte harmonieux et attrayant.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ADAM Jean-Michel, 1999, *Linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle des discours*, Paris, Armand Colin.
- CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002, *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil.
- CHAROLLES Michel, 1978, « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes » in *Langue française* n°38, Paris, Larousse.
- CHRISTOPHE Pierre, 1999, *La Grammaire française en fiches*, Edition Ellipses, Paris, 1999.
- DIAWARA Youssouf, 2007, *Le Pléonisme chez Damas*, Thèse unique de doctorat. Université de Bouaké.
- FAIRON Cédric et SIMON Anne, 2018, *Le Petit Bon usage*, Bruxelles, De Boeck Supérieur.
- GUERON Jacqueline, 1979, *Grammaire de la Phrase, Grammaire du Discours*, Paris, Larousse.
- IRIÉ BI Gohy Mathias, 2010, « Degrés et vue systémique du phénomène de la coréférence », *Lettres d'Ivoire* n° 009, deuxième semestre.

- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2009, *L'Énonciation. De La Subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin.
- KEŞIK Marek, 2014, « Cataphore / anaphore : complémentarité référentielle, sémantique et syntaxique », in *Revue de linguistique française et d'analyse du discours*, Reims, Éditions et presses universitaires de Reims.
- MAILLARD Michel, 2001 « Essais de typologie des substituts diaphoriques », in *Langue française* n° 21.
- DUBOIS Jean, GIACOMO Mathée, GUESPIN Louis, MARCELLESI Christiane, MARCELLESI Jean-Baptiste, MEVEL Jean-Pierre, 2002, *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse-Bordas.
- MAINGUENAU Dominique, 1999, *La Syntaxe du français*, 2e édition, Paris, Hachette.
- MAINGUENAU Dominique, 2003, *Linguistique pour le texte littéraire*, 4ème édition, Nathan Université.
- MAINGUENEAU Dominique, 2013, *La Syntaxe du français*, Paris, Hachette.
- N'GUESSAN Kouadio, 2009, « Représentation et continuité thématique dans La Bible et le fusil de Maurice BANDAMAN et Les Soleils des indépendances de Ahmadou KOUROUMA », Thèse unique de Doctorat, sous la direction de Germain Kouamé KOUASSI, Université de Bouaké.
- NEVEU Franck, « Repères notionnels et terminologiques destinés aux agrégatifs » Université de Paris-Sorbonne (UFR Langue française).
- LOUBAHO Manassé, 2022, « La Génétique de la répétition : analyse grammaticale et rhétorique dans La Catre d'identité et Les Naufragés de l'intelligence de Jean Marie ADIAFFI », Thèse unique de Doctorat soutenue publiquement le 21 juin 2022 à l'Université Alassane Ouattara, sous la direction de Kouadio N'GUESSAN
- NEVEU Franck, 2004, *Dictionnaire des sciences du langage*, Paris, Armand Colin.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2015, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.
- TALL Yassine Salah et KOFFI Ruth N'Dah Eunice, 2022, « Les pronoms « je », « tu » et « il » dans la dynamique organisationnelle du discours narratif dans L'Étranger (A. Camus), Lambeaux (C. Juliet) et Traités I, sous le pouvoir des blakoros (A. Koné) », in *Revue LiLaS* (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales), Université Alassane OUATTARA – Bouaké, Côte d'Ivoire, Numéro 4 – juin.
- TALL Yassine, 2022, « Relations, réalisations transphrastiques et effet-texte dans Les naufragés de l'intelligence de Jean-Marie ADIAFFI, L'Étranger d'Albert CAMUS et Lambeaux de Charles JULIET », Thèse unique de Doctorat, soutenue publiquement sous la Direction de N'GUESSAN Kouadio, Université Alassane OUATTARA, Juin 2022.
- TESNIÈRE Lucien, 1959, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, Librairie C. Klincksiek.
- TOMASSONE Roberte, 2002, *Pour Enseigner la grammaire*, Paris, Delagrave, Edition -15.
- WAGNER Robert Léon, 1968, *La Grammaire française, les niveaux, les domaines, les normes, les états de la langue*, Paris, C.D.U et S.E.D.E.S.
- WEINRICH Harald, 1973, *Le Temps : le récit et le commentaire*, traduction française, Paris, Edition du Seuil.

LE PRIX IVOIRE POUR LA LITRTERATURE AFRICAINE D'EXPRESSION FRANCOPHONE : INSTANCE DE LEGITIMATION OU D'INSTRUMENTALISATION ?

Yah Mélaine-Marcelle DANGUI Epouse DIOWA
Université Alassane Ouattara de Bouaké
(Côte d'Ivoire)
marcelledangui@gmail.com

Résumé

Les instances de consécration et de légitimation que sont les prix littéraires sont de véritables labels vendeurs, de puissants outils de promotion de la littérature et de la culture. Si dans certains continents et pays les prix incarnent ces valeurs et remplissent ces fonctions, en Afrique subsaharienne, précisément en Côte d'Ivoire l'expérience n'est pas la même. Les prix qui y existent baignent encore dans les problèmes qu'ont connu les premiers prix ivoiriens, notamment les questions de pérennisation, d'instrumentalisation et bien d'autres. C'est le cas du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone qui est instrumentalisé par le champ politique. Ce prix se veut selon les promoteurs, un prix d'excellence et de fierté, un prix qui se démarque de toute forme d'impérialisme quelconque, voire un prix authentique et crédible. Au demeurant, une enquête de terrain suivie d'analyse de données statistiques obtenues donnera d'apprécier ces différentes assertions des initiateurs dudit prix.

Mots et expressions clés : Prix ivoire - littérature africaine - Instance - légitimation- instrumentalisation - viable

Abstract

The bodies of consecration and legitimization that are the literary prizes are real sales labels, powerful tools for the promotion of literature and culture. If in some continents and countries prices embody these values and fulfill these functions, in sub-Saharan Africa, specifically in Côte d'Ivoire, the experience is not the same. The prizes that exist there are still steeped in the problems experienced by the first Ivorian prizes, in particular the questions of sustainability, instrumentalization and many others.

This is the case of the Prix Ivoire for African literature of French-speaking expression, which is instrumentalized by the political field. According to the promoters, this prize is intended to be a prize of excellence and pride, a prize that stands out from any form of imperialism, even an authentic and credible prize. Moreover, a field survey followed by analysis of the statistical data obtained will make it possible to assess these various assertions of the initiators of the said price.

Key words and expressions: Ivoire award - African literature - Instance - of legitimization-instrumentalization - viable.

Introduction

La création des prix littéraires est l'un des principaux facteurs de la saine émulation littéraires. Il existerait aujourd'hui plus d'un millier de prix littéraires en France. Preuve d'un souci affirmé de faire la promotion des auteurs et de leurs œuvres auprès du public. À l'opposé, les actions de célébration du livre, que sont les prix littéraires ne se sont pas encore imposées dans les pays d'Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire. Pour certains acteurs du champ notamment, les écrivains et les critiques, cette léthargie semble s'expliquer par la toute-puissance du champ littéraire français et ses prix, tel le Grand prix littéraire d'Afrique noire qui était le prix de référence de la plupart des écrivains africains (G.A Kadi, 2010, p. 76), et bien d'autres ; mais aussi et surtout par le fait que les prix sont pour la plupart instrumentalisés par le champ du pouvoir.

Ainsi, il y a en Côte d'Ivoire un prix dont les initiateurs prétendent voir être une référence, un prix d'excellence et de fierté. Les promoteurs du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone le qualifient comme étant une instance de consécration et de légitimation crédible qui repose sur des règlements de valeurs. Et qui fait la promotion des écrivains africains, de la littérature africaine, voire celle de sa culture. Quel est l'historique de la création du Prix Ivoire ? Est-il véritablement en Côte d'Ivoire un prix de référence ? Ce prix n'est-il pas victime d'instrumentalisation politique ? Pour y répondre nous allons d'abord faire connaître l'histoire de la naissance du Prix Ivoire, le présenter, puis jeter un regard critique sur celui-ci.

I. HISTORIQUE, OBJECTIFS ET ENJEUX RELATIFS À LA CRÉATION DU PRIX IVOIRE POUR LA LITTÉRATURE AFRICAINE D'EXPRESSION FRANCOPHONE

Tout comme les Grands prix littéraires notamment, Goncourt, Renaudot etc, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone se distingue d'après ses créateurs par ses objectifs, ses enjeux et sa vision : faire de la Côte d'Ivoire l'un des grands pôles des Belles Lettres africaines, promouvoir la littérature et les auteurs du continent africain, marquer la présence du champ littéraire africain dans le champ de la littérature mondiale. Mais aussi, susciter la publication, par les Africains, d'ouvrages devant permettre une bonne avancée des Belles Lettres africaines. Alors dans quel contexte ce prix est-il né ? Quels ont été les enjeux de sa création ?

La littérature africaine, fille de la colonisation française (B. Gnaoulé-Oupoh, 2000, p. 5), est aujourd'hui reconnue pour son dynamisme. Ainsi, chaque année académique, on assiste à la publication des œuvres de nombreux écrivains. Mais, insignifiant est le nombre de ceux qui sont distingués (récompensés), du fait que la plupart des prix littéraires promus dans l'espace francophone ne mettent pas en évidence, les auteurs dudit continent - même si leurs œuvres ne sont pas coupées de l'Afrique -. En porte témoignage, le prix Goncourt. Et même le Grand Prix Littéraire d'Afrique Noire qui est le plus grand prix décerné à l'échelle du continent et qui est une création française. Depuis sa création en 1961, les lauréats sont sélectionnés par un jury mis en place par la France et qui n'est pas toujours en adéquation avec les réalités du continent africain. Le Prix des Cinq Continents ainsi que le Prix NOMA, « qui couronne un ouvrage édité sur (ledit) continent, mis en œuvre à partir de Londres » (I. K. Fofana, 2016) s'inscrivent dans la même veine.

C'est donc dans l'optique de créer un Prix Littéraire destiné à récompenser, chaque année un auteur africain pour l'une de ses œuvres ou pour l'ensemble de ses productions ; ce en vue de pallier cette marginalisation des auteurs africains vis-à-vis des prix littéraires, que l'Association Akwaba culture crée en 2008 le Prix Ivoire pour la Littérature africaine d'expression francophone. Du point de vue des initiateurs, plusieurs enjeux ont suscité la création de ce prix.

1. La promotion de la littérature ivoirienne

Selon Akwaba Culture, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'expression Francophone, a pour but fondamental, d'encourager les productions littéraires ivoiriennes, de favoriser chez les écrivains ivoiriens, la création d'ouvrages qui portent leurs marques ou sont teintés de la culture ivoirienne. Ce prix est un moyen de présentation des Belles Lettres ivoiriennes. Il est initié dans le but de créer une scène d'émulation au tour du Livre (ivoirien). Il est créé dans l'optique de favoriser la vente de la littérature ivoirienne à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle pour cette association, son organisation réunit, de grands acteurs du monde littéraire africains. Maurice Bandaman affirme à juste titre que :

Le Prix Ivoire s'est affirmé, au fil des éditions, comme un important pôle d'attraction. Il a permis la venue, en Côte d'Ivoire de grands noms de la littérature africaine. (...) Jacques Chevrier et Alain Mabanckou. Ces deux personnalités, qui ont un parcours bien rempli, viennent partager avec modestie la fraternité ivoirienne¹⁰.

A sa création, le prix Ivoire avait pour dessein d'inspirer la population ivoirienne à s'intéresser à sa littérature mais également, entendait donner plus de crédibilité à celle-ci, en lui assurant une croissance véritable et un avenir meilleur assure la présidente des promoteurs de ce prix¹¹. Ce prix avait en ce sens une vision noble.

2. Présentation de la diversité des productions littéraires ivoiriennes

Tout comme les autres littératures du monde, la littérature ivoirienne a en son sein un nombre important de genres à savoir le roman, le théâtre, la poésie, les nouvelles, les contes etc, qui font sa richesse et lui donne une marque exceptionnelle, notamment ses traits culturels. Ce, puisque ces diversités littéraires renferment aussi l'âme du peuple ivoirien, c'est-à-dire les diversités culturelles ivoiriennes. Cela s'entrevoit avec les lauréats des éditions du Prix Ivoire 2009, Tiburce Koffi avec son roman *Mémoire d'une tombe* dans lequel il fait l'usage de certains mots de sa langue maternelle (le baoulé) et 2011, Frédéric Grah Mel, avec son ouvrage *Félix Houphouët-Boigny* qui fait la biographie de l'ex président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. À travers celui-ci, l'histoire d'une période de la Côte d'Ivoire est retracée. Le fait pour l'Association Akwaba Culture de primer ces auteurs dont les œuvres portent le sceau de la culture et de l'histoire de la Côte d'Ivoire, relève de leur volonté de reconnaître la qualité et la diversité des productions littéraires ivoiriennes (H. N'Koumo.)¹². Il convient de préciser que le prix était dans ces premières années d'existences.

¹⁰ Maurice Bandaman, Document de présentation du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, 5^{ème} édition, du 29 novembre au 1^{er} décembre 2012.

¹¹ Isabelle Kassi Fofana, Interview réalisée, à Fraternité Matin, Abidjan, entre 11h 00-11h25, le 07 juin 2016, par l'auteur.

¹² Cf. Henri N'koumo, Directeur du Livre en Côte d'Ivoire, le 18 février 2019 au Ministère de la Culture et de la Francophonie devenu, Le Ministère de la culture, des industries et des arts du spectacle, Abidjan, Plateau, Tour E, entre 12h-13h15, par l'auteur.

3. Valorisation de la culture ivoirienne

Le livre est le reflet de la vitalité culturelle d'une société ou d'un pays donné. Ainsi, à travers la promotion que fait le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, des écrits et des auteurs ivoiriens, il valorise selon ses créateurs la Culture Ivoirienne. Cela s'illustre bien avec l'écrivain ivoirien Tiburce Koffi à qui le prix ivoire a été décerné aux éditions de 2009, avec son roman *Mémoire d'une tombe*, édité à CEDA-NEI, en Présence Africaine (516 pages) ; affirme en substance I. K. Fofana (*op.cit.*, interview).

Le Prix Ivoire, dans le souci de valoriser, l'âme du peuple ivoirien, c'est-à-dire sa culture, voire l'ensemble de ses productions littéraires se décline en plusieurs activités chaque année :

- *Une exposition documentaire sur les grands noms de la littérature ivoirienne et africaine
- *Un forum littéraire avec les invités spéciaux, les élèves, les journalistes, les étudiants, les écrivains et le grand public
- *Une grande séance de dédicace avec de nombreux auteurs ivoiriens, mais aussi d'ailleurs
- *Un concours de culture littéraire organisé dans les lycées du district d'Abidjan, de Yamoussoukro, d'Abengourou, de Divo...
- *Un concours de dictée à l'endroit des élèves des classes de 2nde et 1^{ère} des établissements d'Abidjan. Par ailleurs, il est important de noter qu'en dehors de la littérature enfantine et de jeunesse, le Prix Ivoire peut être décerné pour tout autre genre littéraire : roman, théâtre, poésie, nouvelles, conte, essais, etc. La littérature pour enfant/jeune est exclue dans la mesure où il est difficile de juger une œuvre de quatre cent (400) pages et une autre de trente (30) pages (littérature enfantine), mais aussi puisque les différents auteurs ne produisent pas le même travail de réflexion.

Selon les initiateurs, la particularité du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone réside d'emblée, dans le fait qu'il se veut un prix autonome, libre de tout impérialisme politique et littéraire. Ce qui reste d'ailleurs un idéal à atteindre car le Prix Ivoire est bien loin de réaliser ce vœu. Cette particularité se perçoit du point de vue des promoteurs, à travers les motivations liées à sa création ; puisque pour eux, ils se sont donné « un pari fou » (I. K. Fofana, *idem.*, interview). Ils ont estimé que la plupart des prix qui s'intéressaient à l'Afrique étaient logés en Europe, à l'extérieur, chose qui n'est pas mauvaise en soi ; puisque pour ceux-ci ces prix ont permis de mettre en lumière une pléthore d'écrivains appelés les classiques (I. K. Fofana, *idem.*, interview).

Ces prix ont honoré de grands auteurs comme Bernard Dadié (Grand prix littéraire d'Afrique noire avec son roman *Patron de New-York*), Ahmadou Kourouma (Prix de la Francité « Canada » avec *Les Soleils des indépendances*) Bandaman Maurice (Grand prix d'Afrique noire avec son roman *Le Fils-de-la-femme-mâle*), etc.

Mais, pourquoi fallait-il que les initiateurs de ces prix soient tous logés en Europe et attendre de l'occident qu'il dise au lendemain des indépendances qu'un tel ou tel est un bon écrivain ? Avaient-ils la même sensibilité, la même perception voire, la même subtilité que les africains pour apprécier une œuvre à sa juste valeur ? Des décennies plus tard, n'est-il pas opportun que la Côte d'Ivoire (l'Afrique) se prenne en charge elle-même ? Voilà les questions qui selon l'Association « Akwaba Culture » motivent la création du prix Ivoire (I. K. Fofana, *ibidem.*, interview).

Isabelle Kassi Fofana affirme, à cet effet, :

Ayant compris qu'il n'est de destin majuscule que pour ceux qui choisissent d'affronter l'horizon et de le peindre aux couleurs aimées, nous avons décidé d'offrir aux Belles-Lettres du continent, particulièrement à celle de la Nation ivoirienne, un prix littéraire prestigieux et envié de tous à l'échelle nationale qu'internationale. Nous nous sommes renseignés sur la création d'un prix littéraire et étant convaincu que celle-ci n'est pas la mer à boire, nous avons voulu oser. C'est ainsi que d'une petite révolte constituant un déclic, sera lancé le projet du prix Ivoire en 2008. Autrefois rêve, aujourd'hui devenu réalité, chose faite, le Prix a donc une particularité relative à sa naissance qui se trouve être différente de celle de bien d'autres prix littéraires nationaux ou internationaux. Le caractère singulier de ce prix se saisit aussi par le biais de sa démarche, de ses stratégies mises en place pour la promotion, bien plus, pour le rayonnement de la littérature Africaine tout en passant par la littérature ivoirienne ; mais également à travers ses règlements. (I. K. Fofana, *op.cit.*, interview)

À voir de loin, l'on croirait à toutes ces affirmations de la structure organisatrice du Prix Ivoire. Malheureusement, lorsqu'on jette un regard panoramique sur les actions posées par Akwaba Culture, on se rend compte qu'il y a un véritable fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait ; Autrement dit, les propos recueillis des auteurs dudit prix semblent être un idéal à réaliser et non une réalité en Côte d'Ivoire.

II. LE PRIX IVOIRE : LE PRIX D'AKWABA CULTURE

Le Prix Ivoire, est à l'origine un prix africain de littérature destiné à récompenser un auteur africain pour l'une de ses œuvres. Selon les initiateurs, c'est un prix qui permet, de réunir sur les bords de la lagune ébrié, les acteurs et les figures emblématiques du monde littéraire africain. Il s'agit notamment des écrivains, des éditeurs, des libraires, des journalistes etc. Dans une ambiance festive, toujours du point de vue des promoteurs, ce prix fait chaque année d'Abidjan, capitale économique ivoirienne un pôle des Belles Lettres Africaines(I. K. Fofana, *idem.*, interview).

1. Présentation du prix et de ses initiateurs

Le Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est une initiative de l'Association Akwaba Culture, créée en 2008 et qui est composée de quatre (4) membres à savoir la présidente Isabelle Kassi Fofana, le secrétaire générale, Henri Nkoumo, la trésorière chargée à l'organisation, Marie-Joséph Sidibé et le chargé de communication Luisiano N'dohou (I. K. Fofana, *op.cit.*, interview).

Ce sont des critiques littéraires, des écrivains, éditeurs et lecteurs passionnés du livre, de lecture, qui mettent leur savoir-faire au profit du livre et de la culture. Créé depuis 2008, ce prix, activité phare de l'Association Akwaba Culture, est en partenariat avec le Prix Ahmadou Kourouma qui est décerné lors du salon International du livre et de la presse de Genève (pendant le salon africain) dans le but de promouvoir la littérature africaine, plus précisément la littérature ivoirienne.

2. Un prix d'excellence et de fierté

Le Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est selon les initiateurs, un prix d'excellence et de fierté. En effet, l'Association Akwaba Culture, mère de ce prix, dit prôner l'excellence en sélectionnant les meilleurs écrits au nombre de ceux qui se présentent à elle. Celle-ci dit ne pas attribuer le prix de façon arbitraire ou par affinité aux écrivains. Bien plus, elle est en quête d'auteurs qui font du métier du livre leur prédilection en s'y vouant sincèrement et dont le dynamisme

transparaît au travers des thèmes évocateurs et des styles particuliers que regorgent leurs productions littéraires¹³. Dès sa naissance, le prix Ivoire prend son envol du fait de sa fougue qui repose sur un règlement¹⁴ de taille et de valeur qui s'énonce comme suit (confer Akwaba Culture) :

ARTICLE1 : Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est un prix africain de littérature destiné à récompenser, chaque année, un auteur africain pour l'une de ses œuvres. Les ouvrages en compétitions doivent nécessairement être écrits en français. Ce prix a pour but de favoriser et d'encourager la création et l'expression littéraire en Afrique, de primer et de mettre en exergue les meilleurs œuvres du continent. Le prix est décerné annuellement et est remis à Abidjan.

ARTICLE2 : Peuvent y participer les écrivains africains et les éditeurs installés sur le continent ou non, dont les œuvres publiées ou traduites en français, relèvent de la Littérature Africaine d'Expression Francophone et organisé par l'association AKWABA Culture basée à Abidjan, avec le concours du ministère de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire.

ARTICLE3 : Aucun genre littéraire, ni aucun thème ne sont imposés aux participants, à l'exception de la littérature de jeune. La seule philosophie du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone est celle de la qualité intrinsèque des œuvres.

ARTICLE4 : Peuvent concourir tous les ouvrages (roman, poésie, théâtre, nouvelles...) publiés en langue française, datant de moins de deux ans à la date du lancement de l'édition du Prix Ivoire à laquelle ils participent.

ARTICLE5 : Les participants veilleront à faire parvenir au comité d'organisation les ouvrages en six (6) exemplaires. L'adresse de l'envoi est la suivante : Akwaba Culture, Prix Ivoire (pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone), 01 BP12 803 Abidjan 01, Côte d'Ivoire.

ARTICLE6 : Le prix est doté d'un montant de 2000.000F CFA et d'un trophée. L'Association Akwaba Culture prendra en charge les frais de transport du lauréat ainsi que son séjour à Abidjan pour la réception de son Prix.

ARTICLE7 : Un jury international composé d'écrivains africains de renom statue sur les livres en se basant sur un règlement intérieur qui précise les modes d'intervention de ses membres et désigne le lauréat du prix.

ARTICLE9 : La participation au prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone implique l'acceptation du présent règlement intérieur pour ses travaux. Ses décisions en vue de la désignation du lauréat sont irrévocables.

ARTICLE10 : Le jury du Prix Ivoire pour la littérature Africaine d'Expression Francophone décerne un seul prix par édition.

ARTICLE11 : Les organisateurs s'attachent à faire la promotion de l'œuvre Primée et de son auteur jusqu'à l'édition suivante du prix.

ARTICLE12 : L'éditeur s'engage pour sa part, à faire mention du prix sur les réimpressions de l'ouvrage primé.

ARTICLE13 : Les ouvrages proposés au Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone ne seront pas retournés aux expéditeurs.

ARTICLE14 : Tout cas de litige constaté dans la mise en œuvre du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'expression Francophone et non prévu dans le présent règlement sera tranché par l'Association Akwaba Culture.

¹³ Dépliant de présentation du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, Akwaba Culture, 2016.

¹⁴ *Idem*, p.3. Dépliant de présentation du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, Akwaba Culture, 2016.

Le Prix Ivoire a reçu à cet effet, « pour sa vitalité, sa particularité, surtout en reconnaissance de sa contribution remarquable à l'Intégration Régionale dans le domaine des Meilleures Manifestations Culturelles Régionale dans l'espace CEDEAO, le Prix d'Excellence de la CDEAO 2009 ainsi que le Prix Spécial Librairie de France du Meilleur acteur Culturel 2013 », affirme (I. K. Fofana, *idem.*, interview).

Le Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est un Prix dont le succès est une fierté pour l'ensemble des acteurs du livre ivoirien et africain. D'autant plus que selon ses promoteurs, il permet de créer une scène d'émulation au tour de la Culture ivoirienne, ensuite africaine.

Il est un moyen de vente voire de valorisation de la culture ivoirienne sur l'échelle mondiale. Il y a quelques années de cela, des voix en provenance du continent africain s'expriment davantage pour proposer la création de prix pour qu'il n'y ait plus de voix extérieure qui parle au nom des écrivains africains, avec des mots qui ne sont pas les leurs. Le Prix Ivoire s'inscrit dans cette vision, c'est pourquoi il se met sur des pistes qui permettent une véritable « promotion des publications et des auteurs du continent » (Henri N'koumo)¹⁵. Cela va donc de soi qu'il soit reconnu comme un prix de fierté¹⁶.

III. REGARD CRITIQUE SUR LA QUESTION

Le Prix Ivoire paraît au contraire comme un prétexte pour les initiateurs de capitaliser, d'atteindre un but lucratif. Alors, ce qui donne force à cette posture d'analyse et la conforte c'est le fait que, l'association Akwaba Culture n'ait même pas de site internet propre à elle. Or une structure qui se veut sérieuse devrait en disposer. Face à un million (1.000.000.000f) ou un quelconque montant qu'il faut déboursier pour disposer d'un site elle organise des diners dans de grand hôtels et dont le budget s'élève à plus d'un million. Ce constat donnerait à croire que ce prix n'est que prétexte d'affirmation personnelle des promoteurs et non un outil de promotion des auteurs et de leurs écrits.

En dehors de certains membres et proches de l'association qui disent être des critiques littéraires, et qui font en réalité toujours partir du préjury et du jury définitif de choix des lauréats, l'on constate lors de ces diners qui consacrent les meilleurs auteurs, l'absence criard des critiques littéraires, des professeurs de Lettres, des écrivains résident en Côte d'Ivoire, des journalistes africains, encore moins ivoiriens. L'On dirait que tout est fait entre eux (membres d'Akwaba Culture) et leurs amis (qui constituent la plus grande partie des invités).

Quand les initiateurs du Prix Ivoire affirment que la création des prix littéraires tels, le Prix Renaudot, le prix Goncourt, etc, étant né d'une idée, ils se sont vu capable de conserver eux également leur idée de création d'un prix littéraire incontournable en Afrique subsaharienne, notamment, en Côte d'Ivoire¹⁷, et que les auteurs et leurs écrits ne sont pas au centre de leurs activités et investigations, cela donne matière à réflexion - puisque le constat est équivoque -.

Ils mettent en place ce prix et pour le pérenniser, ils l'organisent chaque année. De fait, pour Akwaba Culture, un tour d'horizon dans certains pays tels le Sénégal, le Bénin, le Mali révèle l'existence de bien d'autres prix littéraires cependant, force est de constater que la renommée du prix Ivoire a aussitôt dépassé les frontières de l'Afrique (I. K. Fofana, *opcit.*, interview). Mais, quelle est selon elle la véritable raison liée à l'essor rapide de ce prix ?

Selon la présidente de l'association Akwaba Culture, tout est parti de l'idée qu'ont eu les initiateurs, de faire venir humblement leurs devanciers, leurs aînés voire, les sommités de la littérature

¹⁵ Cf. Henri N'koumo, Directeur du Livre en Côte d'Ivoire, le 18 février 2019 au Ministère de la Culture et de la Francophonie devenu, Le Ministère de la culture, des industries et des arts du spectacle, Abidjan, Plateau, Tour E, entre 12h-13h15, par l'auteur.

¹⁶ *Idem*, Entretien avec Henri N'koumo.

¹⁷ Informations obtenues lors de l'entretien avec Foua Ernest De Saint-Sauveur, au siège d'édition de son magazine « Zaouli », dans la commune de Yopougon (Abidjan), le jeudi 04 octobre 2018, par l'auteur.

africaine pour créer une belle fête autour du livre et faire de la Capitale Ivoirienne, celle des Belles Lettres africaines ; à l'occasion de l'intronisation du prix Ivoire (I. K. Fofana, *idem.*, interview).

Il a été question pour les créateurs de s'ouvrir à l'Afrique et d'aller vers des auteurs tels que Djibril Tamsir Niane, Cheikh Hamidou Kane, Boris Boubacar Diop, Aminata Sow Fall, Henri Lopes, Alain Mabanckou pour ne citer que ceux-là (I. K. Fofana, *op.cit.*, interview). Du point de vue de l'association Akwaba Culture, la présence de ces derniers est l'une des raisons qui justifie la notoriété rapide de ce prix. La présidente de ladite association affirme : « Ces derniers ont permis par leur présence, de tisser une toile au tour du Prix Ivoire, de faire comme l'effet boule de neige (...) parce qu'ils sont devenus quelque part des ambassadeurs de ce prix et sont allés dire qu'il est sérieux, rendre témoignage de sa crédibilité ». (I. K. Fofana, *idem.*, interview).

Pour cette association, en plus de sa démarche qui se veut exceptionnelle, la particularité du prix semble se trouver aussi dans le fait qu'il évite l'intervention c'est-à-dire la mainmise. Selon les promoteurs du Prix Ivoire, Quand le jury décide après les délibérations que tel auteur est le lauréat, l'association Akwaba Culture n'a pas de mot à dire plutôt, elle l'assume. Tout cela a pour retombée aujourd'hui le fait que le prix Ivoire soit félicité de partout le monde, aimé et encouragé. Il y a de la sorte même un jumelage avec le salon du livre de Genève et le prix Ahmadou Kourouma. Le prix Ivoire, ayant signé une convention avec Genève alors à chaque salon du livre tenu dans ledit pays, le lauréat du Prix Ivoire y est invité. Celui-ci est d'office l'invité d'honneur de ce salon qui voit la consécration donc d'un prix dénommé le Prix Ahmadou Kourouma, organisé par un autre ivoirien qui lui également est convié systématiquement à chaque édition du Prix Ivoire en tant qu'invité d'honneur. Et cela contribue à donner une grande visibilité, plus de force à ce prix. De plus, il a été sollicité pour être en partenariat avec le salon du livre de Paris. La présidente d'Akwaba culture a été conviée à cet effet à l'édition 2016 du salon du livre de Paris. Ce prix a reçu l'invitation de l'un des amoureux du livre résidant en France, désirant créer un prix littéraire. Et même le partenariat avec Genève est parti du fait qu'ayant apprécié le prix Ivoire, les organisateurs du salon du livre de Genève se sont déplacés pour venir à la rencontre des initiateurs de celui-ci.

Lorsqu'on s'inscrit dans une posture de critique et qu'on analyse les propos de la structure organisatrice du Prix Ivoire, il semble que les tenants de ces propos ci-dessus évoqués ne recherchent que des intérêts personnels. La promotion de la littérature et par ricochet la culture n'est qu'un prétexte pour les initiateurs de se faire connaître, aimer et se promouvoir puisque les auteurs et leurs écrits ne pas au centre de la grande partie de leurs activités.

Lors d'un entretien, la présidente de cette association affirme ceci : « le travail bien fait, entraîne malheureusement beaucoup de jaloux » (I. K. Fofana, *idem.*, interview). Partant de ce postulat, Isabelle Kassi Fofana a laissé entendre ce qui suit :

Ce regard extérieur jaloux n'était rien d'autre que la rançon de la gloire ; la gloire mais pas celle du Prix Ivoire ou de l'Association « Akwaba Culture », plutôt celle de ces auteurs mis en relief (ces écrivains primés). Car, le Prix Ivoire met en lumière et consacre les écrivains qui prennent du temps pour écrire, se faire éditer puis publier. (I. K. Fofana, *op.cit.*, interview)

À son avis, la particularité du Prix Ivoire se perçoit également par le fait qu'il permet d'honorer les auteurs, de les célébrer en présence des sommités de la littérature africaine (I. K. Fofana, *idem.*, interview). Mais, ce ne sont que des paroles dénuées de fondement ou non suivies d'actes concrets. Les prix littéraires entendent réhausser l'image de la littérature et faire la promotion de celle-ci cependant, on ne perçoit pas l'impact du Prix Ivoire dans la promotion de la littérature ivoirienne. L'on pourrait

dire que ce prix est logé à la même enseigne que les autres prix ivoiriens qui ne sont pas capables de faire décupler les ventes de livre dans les librairies et maisons d'édition.

La viabilité des prix est un réel problème en Côte d'Ivoire. Aucun prix n'est en marge de cela. Alors, quand les initiateurs du Prix Ivoire disent que leur prix se veut depuis sa création un prix d'excellence, qui récompense les meilleurs écrits ; lorsqu'ils prétendent ne pas attribuer leur prix de façon arbitraire ou par affinité aux écrivains et disent avoir un règlement¹⁸ de valeur et que plusieurs talentueux écrivains ivoiriens ne sont pas associés à leurs éditions, cela paraît énigmatique. Cependant, la notoriété que le Prix Ivoire a, aujourd'hui, n'est-elle pas le résultat de son instrumentalisation par le champ politique ? Est-il question d'une véritable notoriété ou d'un véritable succès ?

Même si les initiateurs du Prix Ivoire prétendent ne pas être sous un "impérialisme occidental", il faut souligner que le fait que Henri N'Koumo¹⁹, (l'un des initiateurs du prix) et Maurice Kouakou Bandaman²⁰ (l'un des partenaires dudit prix) soient des acteurs étatiques, montre que le prix d'Akwaba Culture peut subir ou du moins subi l'influence du champ du pouvoir et connaît ainsi une autre forme d'impérialisme. Ce, puisque ce prix bénéficie du soutien de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Ministère de la Culture (qui est lui-même une entité de l'État ivoirien). Il est convenable de souligner que c'est aussi la raison qui justifie le choix porté par le Ministère de la Culture sur cette association quant à l'organisation des éditions des prix dédiés à l'illustre écrivain Bernard Dadié, notamment, le Grand Prix Bernard Dadié de littérature et le Prix Bernard Dadié du Jeune Écrivain qui sont des initiatives du Ministère en question.

Dans cette veine, l'association Akwaba Culture semble servir ou plutôt sert de caisse de résonance au Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. On peut alors parler, ici, d'instrumentalisation, voire d'inféodation de cette instance de consécration qu'est le Prix Ivoire par le champ politique. Ce, d'autant plus que ladite association ne peut pas avancer l'idée selon laquelle son prix se démarque de toute forme d'impérialisme, de toute question d'idéologie et en même temps recevoir le soutien du Ministère de la Culture, un compartiment de l'État ivoirien.

Aussi, le fait qu'elle dit vouloir se démarquer de l'influence occidentale et en même temps accepte et reçoit le soutien de l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire qui est une représentation de l'État français²¹, celui de l'Institut Français de Côte d'Ivoire qui est également une institution française ; de l'Organisation Internationale de la Francophonie, la Librairie de France, ou de bien d'autres organisations internationales en tant que ses partenaires²², est vraiment ambiguë. Cela donne l'impression que l'association Akwaba Culture se dédie. En amont, elle a exprimé son désir de vouloir faire de son prix, un prix libre de tout impérialisme politique, mais aujourd'hui le constat est tout autre. Celle-ci se montre ainsi inconstante du point de vue des valeurs qu'elle entendait prôner. Et, cette inconstance est le fruit ou le résultat de son instrumentalisation par le champ politique. Or dès l'instant qu'un prix subit l'influence du champ du pouvoir, il perd de son authenticité, de sa crédibilité.

¹⁸ Dépliant de présentation du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, Akwaba Culture, 2016. / Voir Annexe 3 pour le règlement du Prix Ivoire

¹⁹ Directeur du livre au Ministère de la Culture de Côte d'Ivoire depuis 2013.

²⁰ Ministre de la Culture et de la Francophonie de 2011 à 2020.

²¹ Information tirée du dépliant de présentation du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, Akwaba Culture, 2016.

²² Information tirée du dépliant de présentation du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, Akwaba Culture, 2016.

Conclusion

Cette étude a permis de révéler le rôle prépondérant que peuvent jouer les prix littéraires dans la promotion de la littérature de l'espace d'où ils sont issus - Dans le cas précis, la Côte d'Ivoire, en particulier, l'Afrique en générale - . Elle a permis de poser le problème de l'impact du Prix Ivoire dans la promotion de la littérature et de la culture ivoirienne. L'occasion nous a été donnée de montrer que le Prix Ivoire n'a pas encore pu aboutir aux résultats escomptés relativement à la promotion de la littérature et de la culture en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que disent ses promoteurs, c'est un prix qui n'est pas véritablement connu de la population ivoirienne. Car les statistiques d'une enquête de terrain révèlent que sur un échantillon de trente (30) personnes, seulement douze (12), soit 40% connaisse le prix. Il est plutôt instrumentalisé par le champ du pouvoir et donc très loin d'être une véritable instance de légitimation et de consécration des auteurs africains.

Force est de constater que les prix qui existent actuellement en Côte d'Ivoire n'ont pas pour la majorité d'impact véritable sur la promotion de la littérature ivoirienne encore moins sur celle de la culture. Le défi qui se trouve être relevé est celui de l'existence désormais de plusieurs prix qui appartiennent aux Ivoiriens, au continent africain, qui veulent célébrer les auteurs dudit continent et sont décernés en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, cas du Prix Ivoire.

Tout comme la plupart des actuels prix ivoiriens, le Prix Ivoire cherche plutôt à sortir des difficultés qu'ont rencontré les toutes premières distinctions ivoiriennes, notamment, les questions de pérennisation, d'instrumentalisation des instances de consécration et de légitimation par le champ politique et bien d'autre. Dans cette mesure, il n'est pas encore une véritable institution littéraire.

Alors, si on s'en tient aux résultats actuels du Prix Ivoire, on peut affirmer sans ambages qu'il n'est pas viable ou du moins, a emprunté le chemin de la viabilité, mais n'y est pas encore arrivés ; puisque s'il l'était, il devait faire décupler les ventes des livres dans les maisons d'édition et dans les librairies.

Ce travail de recherche est en ce sens une contribution à cette thématique des prix littéraires et à leur rôle voire, leur impact dans la promotion, la valorisation de la littérature et de la culture de l'espace qui les génère.

Bibliographie

- AKWABA Culture, Dépliant de présentation du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression francophone, 2016.
- BANDAMAN Maurice, Document de présentation du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, 5ème édition, du 29 novembre au 1^{er} décembre 2012.
- FOFANA Isabelle Kassi, entretien réalisé, le 07 juin 2016 à Fraternité Matin, Abidjan, entre 11h-12h25, par l'auteur.
- FOFANA Isabelle Kassi, *prix ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, l'Art et la culture nous rassemblent*, 04 novembre 2016.
- FOUA Ernest De Saint-Sauveur, entretien réalisé au siège d'édition de son magazine « Zaouli », dans la commune de Yopougon (Abidjan), le jeudi 04 octobre 2018, par l'auteur.
- GNAOULE Bruno Oupoh , *La littérature ivoirienne*, KARTHALA-CEDA, 2000.
- KADI Germain-Arsène, *Le Champ littéraire africain depuis 1960, Roman, écrivains et société ivoiriens*, Paris, L'Harmattan, 2010.
- KESTELOOT, Lilyan *Histoire de la littérature négro-africaine*, Editions Karthala-AUF, 2001.
- KONE Amadou, *Anthologie de la littérature ivoirienne*, éditée avec la collaboration de Gérard D. Lezou et Joseph Mlanhoru, Abidjan, CEDA, 1983.

- MWANA Ralphanie Kongo, « Histoire du grand prix littéraire d'Afrique noire, entretien avec le professeur Jacques Chevrier », disponible sur <http://terangaweb.com/>, consulté le 05 octobre 2016.
- N'KOUMO Henri, Entretien réalisé, le 18 février 2019 au Ministère de la Culture et de la Francophonie devenu, Le Ministère de la culture, des industries et des arts du spectacle, Abidjan, Plateau, Tour E, entre 12h-13h15, par l'auteur.
- N'DOHOUC Luciano, chargé de communication d'Akwaba Culture, entretien réalisé le 20 septembre 2018, au Village Kiyi, sis à Abidjan, riviera2, de 16h-17h45, par l'auteur.
- SINARD, Alisonne « Naissance du prix Renaudot : quand tout est parti d'une blague », in Archives INA - Radio France, disponible sur <https://www.franceculture.fr>, mise en ligne le 04 novembre 2017, consulté le 08 février 2022.